

תהליכי יישוב סכסוכים באולם המשפט האזרחי: בין האינקוויזיטורי לאדוורסרי

עמוס גבריאלי ומיכל אלברשטין

תקציר ♦ א. פתיח ♦ ב. המשפט הקונטיננטלי אל מול המשפט המקובל 1. עקרונות מבחינים 2. מאפייני כל מסורת ותפיסת בעלי התפקידים בה ♦ ג. שילוב כלים אינקוויזיטוריים במרחב שיקול הדעת של השופט האדוורסרי – היברידיזציה ♦ ד. תהליכי יישוב סכסוכים בשיטה האדוורסרית 1. מן החוץ אל הפנים ובחזרה 2. המרחב השיפוטי החדש של השופט האדוורסרי במשפט הישראלי (א) כללי (ב) סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 (ג) קדם משפט (ד) סמכות טבועה 3. דוגמאות למרחב השיפוטי החדש באנגליה ובארצות הברית ♦ ה. תהליכי יישוב סכסוכים בשיטה האינקוויזיטורית 1. המרחב השיפוטי החסר תחת המסורת האינקוויזיטורית 2. הטמעתם של תהליכי יישוב סכסוכים בשיטת המשפט האינקוויזיטורית ♦ ו. שינוי מרכז הכובד בהליך המשפטי האדוורסרי: משלב הבירור המלא אל שלב ההכרעה בהליך המקדמי ♦ ז. סיכום

תקציר

בתי המשפט המודרניים התפתחו בהשראת שתי מסורות משפט מרכזיות – מסורת המשפט המקובל והמסורת הקונטיננטלית – אשר ביטאו יחס שונה בין הסכמה ובין סמכות, בין יישוב סכסוכים ובין הכרעה על פי חוק. עם טשטוש הגבולות בין מסורות המשפט, ובצד התפתחות רפורמות במשפט האדוורסרי, נוצרו פרקטיקות חדשות של שופטים בתוך בתי המשפט, אשר מכוונות לסיום סכסוכים בהסדר ובהסכמה. המאמר ישווה בין מסורות המשפט ויבחן את אופן הטמעתן של אידאולוגיות ופרוצדורות המאפיינות הליכי יישוב סכסוכים בפעילותם של שופטים, לקידום סיומם של תיקים משפטיים אזרחיים שלא באמצעות הכרעה בפסק דין. נטען כי שילוב פרקטיקות מהשיטה האינקוויזיטורית בסביבה שיפוטית אדוורסרית תורמת להתפתחות תנאים לפעילות עשירה של יישוב סכסוכים שיפוטי, זאת לעומת מקום שבו השיטה האינקוויזיטורית מפגימה הליכי יישוב סכסוכים אל תוך המערכת, אך השינוי באופן שבו תופסים השופטים את תפקידם בולט פחות. יישום פרוצדורות הזרות לעולם המשפט, אשר מטילות את כובד המשקל על האינטרסים הרחבים של בעלי הדין במהלך ניהול ההליך המשפטי, מקטין את ההפרדה שאותה ראו לנגד עיניהם המייסדים והחוקרים של הליכי יישוב הסכסוכים, בגבשם פרוצדורה חלופית המנותקת מעולם המושגים המשפטי. המרחב החדש של השופט האדוורסרי, לצד תהליכי התפתחות מואצים של הליכי יישוב סכסוכים, הוא זירה

עמוס גבריאל ומיכל אלברשטין

ייחודית המאפשרת יישוב סכסוכים בצל הסמכות, באופן החורג מטכניקה או יישום פורמליים. בעקבות כך, ובד בבד עם השינוי בהתנהלות המתדיינים וציפיתם מההליך המשפטי, השתנה מרכז הכובד של ההליך המשפטי באופן שבו נקודת ההכרעה במחלוקת וסיומה עברה מהשלב של בירור התיק אל ההליכים המקדמיים שבו. שינוי מרכז הכובד בבירור ההליך המשפטי, שבמסגרתו השלב המקדמי בהליך מאופיין בשימוש בכלים אינקוויזיטוריים ובפעילות יישוב סכסוכים, הוביל בהכרח גם לשינוי בתפקיד הליטיגטור, בסדרי הדין והנטלים היחסיים ובאופן ניהול ההליך בכלל. פיתוח של מרחב זה הוא בעל פוטנציאל לפתרון סכסוכים מורכבים וליצירת מודלים היברידיים חדשניים של משפט וגישור.

א. פתיח

מאמר זה בוחן את היתכנותן ואופן הטמעתן של אידאולוגיות ופרוצדורות המאפיינות הליכי יישוב סכסוכים בפעילותם של שופטים, לקידום סיומם של תיקים משפטיים אזרחיים שלא באמצעות הכרעה בפסק דין (להלן: "הסדר"),¹ וזאת בפרקטיקה הנהוגה בשתי שיטות משפט עיקריות: האחת, המסורת האינקוויזיטורית של המשפט הקונטיננטלי,² שבבסיסה חקיקה בדרך של קודיפיקציה אזרחית, והאחרת, המסורת האדוורסרית של המשפט המקובל,³ המתבססת על אבולוציה של החלטות שיפוטיות הנבנות באמצעות יצירת תקדימים מחייבים.⁴

* עמוס גבריאל הוא מגשר ובורר, וכן דוקטורנט למשפטים בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן; מיכל אלברשטין היא פרופסור בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן. נבקש להודות לעו"ד רותם טפרברג על סיועה הרב בעריכת המאמר, ולחברי מערכת מחקרי משפט על הערותיהם המאלפות.

1 השימוש במילה "הסדר" במאמר זה אינו מקביל ל-"settlement", מאחר שההגדרה כוללת את סיום התיק בדרך של משיכה, מחיקה, הכרעה על פי ס' 79 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד – 1984, פשרה לאחר הוכחות, לפני פסק דין, תיקון והעברה לבית משפט אחר, ועוד דרכים נוספות אשר אינן כוללות הכרעה מלאה בפסק דין מנומק.

2 המונח "אינקוויזיטורי" שאול מהפרקטיקה הכנסייתית, שבמסגרתה ניהלו נציגי האפיפיור חקירות אקטיביות לגילוי כופרים באמונה, והכל מכוח סמכויות ייחודיות שניתנו להם לצורך זאת. שיטה זו קבעה כי הבודק, אשר שאב את כוחו מהריבון, הוא כול יכול בהליך הבירור המעין-משפטי, בבחינת מוצא חשודים, חוקרם, מגיע למסקנות ומכריע בגורלם. להרחבה ראו: JOHN HENRY MERRYMAN & ROGELIO PEREZ-PERDOMO, THE CIVIL LAW TRADITION AN INTRODUCTION TO THE LEGAL SYSTEMS OF EUROPE AND LATIN AMERICA 6–38 (3rd ed. 2007); ADRIAN ZUCKERMAN, CIVIL JUSTICE IN CRISIS – COMPARATIVE PERSPECTIVES OF CIVIL PROCEDURE (1999); ADRIAN A. S. ZUCKERMAN, CIVIL PROCEDURE (2003).

3 על התפתחותו ההיסטורית של המשפט המקובל באנגליה ובארצות הברית ראו KONARD ZWEIGERT & HEIN KÖTZ, INTRODUCTION TO COMPARATIVE LAW 180–255 (Tony Weir A.W.B. Simpson, *The Common Law and Legal Theory*, in וכן ראו, trans., 3rd ed. 1998) OXFORD ESSAYS IN JURISPRUDENCE 77 (A.W.B. Simpson ed., 1973); Gerald Postema, *Classical Common Law Jurisprudence (Part 1)*, 2 OXFORD U. COMMW. L.J. 155 (2003);

תהליכי יישוב סכסוכים באולם המשפט האזרחי: בין האינקוויזיטורי לאדוורסרי

ברקע לעיון זה עומדת תופעת התמסדותם של הליכים חלופיים כמו גישור ובוררות, המופנים ממערכת המשפט החוצה או מתנהלים בתוכה על ידי מיישבי סכסוכים שאינם שופטים. הליכים אלה קודמו בעשרות השנים האחרונות ברחבי העולם על ידי התנועה ליישוב סכסוכים בדרכים חלופיות (Alternative Dispute Resolution (ADR)), והם תולדה של החזון להגיע לפתרון מלא, רחב וצודק יותר של הסכסוך, מתוך תקווה להפחתה במספר הסכסוכים המגיעים להכרעה שיפוטית.⁵ התנועה נחלה הצלחה חלקית בלבד.⁶ עם זאת, בשל חשיפת מערכת המשפט לתועלות שבתוצרים המתקבלים מהם, ובד בבד עם התפתחותם,⁷ שונה המבנה הארגוני של בית המשפט עצמו כך שהפך למוסד המכיל טוב

- Gerald Postema, *The Philosophy of the Common Law*, in THE OXFORD HANDBOOK OF JURISPRUDENCE AND PHILOSOPHY OF LAW 588 (Jules Coleman & Scott Shapiro eds., 2002). המדובר בשתי מסורות עתיקות יומין, הראשונה, ששורשיה עתיקים יותר, התפתחה באירופה, והשנייה התגבשה באנגליה בימי הביניים והופצה לקולוניות שבשליטתה. מסורות אלו קנו אחיזה בקרב מדינות מפותחות טכנולוגית ותרבותית ובהתאם לכך אף יוצאו למדינות אחרות ברחבי העולם.
- 4 לצורך השימוש שיעשה לאורך המאמר במונחים "אינקוויזיטורי" ו"קונטיננטלי" או "אדוורסרי" ו"משפט מקובל", נסתפק בהבחנה הבאה: המונחים "אדוורסרי" ו"אינקוויזיטורי" עניינם היקף מעורבותו של השופט במשפט; המונחים "מקובל" ו"קונטיננטלי" עניינם האופן שבו השופט נוטל חלק ביצירת החוק ויישומו (יישום צר או רחב).
- 5 ראיתה של תנועת ה-ADR בשאיפה להשיג צדק רחב על ידי שיח אינטרסים המבוסס על פתרון בעיות, ובניסיון לפתור את בעיית העומס ולהתגבר על בעיות מערכתיות של בתי המשפט. לבתי המשפט אינטרס חיוני בהעברת תיקים להליכים חיצוניים של יישוב סכסוכים, זאת במובחן מהיתרונות שיש בכך לניהול הקונפליקט עצמו והרחבת ההיתכנות לפתרון יעיל, בין אם מקורה של תפיסת השופט באידאולוגיה הדוגלת בפתרון סכסוך בהסכמה, ובין אם זו נעוצה בטעמים תכליתיים-שהרי לגבי דידו תיק העומד לפתחו ומועבר להליך של גישור מקל את עומס העבודה, מתיישב עם המדיניות השיפוטית לעידוד גישור וסיום הסכסוך בדרכי נועם, ואף מתיישב עם תפיסה חברתית ופילוסופית רחבה שבסיסה הסכמה ולא הכרעה (אהרון ברק "על הגישור" **שערי משפט** ג 9 (2002)). תהליך זה מייתר בחינה שיפוטית של ערכאת ערעור על תוצאות פסיקתו של השופט ופעולותיו בו, וסוגי ההסדר הבאים לעיונו מקנים לו כלים אחרים ליישב סוג כזה של סכסוך באולמו.
- 6 מספר התיקים המסתיימים בהליכי גישור נותר נמוך ביחס לכלל התיקים המסתיימים שלא בפסק דין. ראו לדוגמה, ועדה לבחינת דרכים להגברת השימוש בגישור בבתי המשפט **דין וחשבון** 22–23 (2006) (להלן: דו"ח הועדה); מיכל אלברשטין "יישוב סכסוכים שיפוטי: אל תורת המשפט מעבר למחלוקת" **דין ודברים** יא 17, 23–24 (2018); John H. Langbein, *The Disappearance of Civil Trial in the United States*, 122 YALE L.J. 522 (2012) על הימנעות מפיתוח תאוריה עצמאית של יישוב סכסוכים, אשר הפכה את תופעת ה-ADR לשולית יחסית בתחום התאוריה של המשפט, ובמקרים רבים הובילה להטמעת ההליכים החלופיים בתוך המערכת האדוורסרית, ראו אלברשטין "יישוב סכסוכים שיפוטי", בעמ' 38–39; Carrie Menkel-Meadow, *Pursuing Settlement in an Adversary Culture: A Tale of Innovation Co-Opted or "The Law of ADR"*, 19 FLA. ST. U. L. REV. 1 (1991).
- 7 ראו Judith Resnik, *Managerial Judges*, 96 HARV. L. REV. 374 (1982), המצביעה על שינוי תפקיד השופט האדוורסרי המסורתי, והתפתחותו של השופט המנהל (managerial judge) החל משנות השבעים של המאה העשרים; Marc Galanter, *Worlds of Deals: Using Negotiation to Teach about Legal Process*, 34 J. LEGAL EDUC. 268 (1984); Marc Galanter & Mia Cahill, *Most Cases Settle: Judicial Promotion and Regulation of*

יותר את האידאולוגיה החדשה: התפתחה פרקטיקה של שופטים מנהלים⁸ ורשמים מיוחדים המקדמים פשרה.⁹ נוסף על כך, הוקמו בתי משפט לפתרון בעיות (Problem Solving Courts),¹⁰ התפתחה דוקטרינה של שיפוט טיפולי (Therapeutic Judging)¹¹ ונוצרה פרקטיקה שיפוטית השמה דגש בפתרון בעיות וישוב הסכסוך כתכלית העומדת במרכז הפעילות השיפוטית.¹²

המאמר בוחן את השימוש בהליכי יישוב סכסוכים בבתי משפט רגילים, שציפיות הצדדים הבאים בשעריהם הן לפתרון סמכותי המפקיע מידיהם את הצורך בהחלטה, וזאת בדרך של הכרעה שיפוטית אשר אליה הוכשרו והוכוונו השופטים, נטולי הכשרה מקצועית או ניסיון בהליכי יישוב סכסוכים. סביבת בית המשפט שבה מתבצע תהליך יישוב הסכסוך חסרה כל סממן המתאים לכך, והוא נבנה באופן הנותן ביטוי לסמכות כלפי הצדדים, אגב העצמת היושב בדיון.

שימוש בטרמינולוגיה ופרוצדורות של יישוב סכסוכים באולם המשפט או בצמוד לו קיבלה עם השנים הגדרות שונות, ובהן managerial judges¹³, Judicial Dispute Resolution, Judicial Conflict Resolution, Judicial Settlement ועוד.¹⁴ המאמר מניח כי

8 על התופעה של קידום הליכי פשרה על ידי שופטים כרכיב משמעותי בתפקידם השיפוטי, המתקיימת כבר מאז מחצית המאה העשרים ואשר עוגנה בחקיקה הפדרלית בארצות הברית בשנות השמונים. רוניק מגדירה את ה-"managerial movement" כתוכנית להאצת יישוב הסכסוך ופתרון התיק, ולשכנוע מתדיינים להתפשר במקום להעמיד את התיק למבחן בית המשפט (ראו שם, Resnik). ראו גם E. Donald Elliott, *Managerial Judging and the Evolution of Procedure*, 53 U. CHI. L. REV. 306 (1986); Michal Alberstein, *Judicial Conflict Resolution (JCR): A New Jurisprudence for an Emerging Judicial Practice*, 16 CARDOZO J. CONFLICT RESOL. 879 (2015); Ayelet Sela et al., *Judges as Gatekeepers and the Dismaying Shadow of the Law: Courtroom Observation of Judicial Settlement Practices*, 24 HARVARD NEGOTIATION LAW REV. 83 (2018).

9 לדיון ב-"magistrates", ראו להלן בה"ש 54.
10 PROBLEM SOLVING COURTS – SOCIAL SCIENCE AND LEGAL PERSPECTIVES (Richard L. Wiener, Eve M. Brank eds., 2013); Donald J. Farole JR. et al., *Applying Problem-Solving Principles in Mainstream Courts: Lessons for State Courts*, 26 JUST. SYSTEM J. 57 (2005).
11 קרני פרלמן **יישוב סכסוכים: משפט שיתופי וטיפולי** 131–142 (2015).
12 שם, בעמ' 39–48; קרני פרלמן "הפקיד השופט התרפויטי והתייחסותו לרעיונות מאסכולת הריאליזם המשפטי" **מחקרי משפט** כו 415 (2010).
13 MICHAEL S. KING, SOLUTION-FOCUSED JUDGING BENCH BOOK (2009).
14 Resnik, לעיל ה"ש 7.

15 מרדכי (מוטי) מירוני "על מגבלות הפישור ועל בשורת הגישור" **דין ודברים** ו 487 (2012), שבו מאפיין פרופסור מירוני את ניסיונות השופטים להביא צדדים לידי פשרה כ"פישור שיפוטי", בהבדילו פרוצדורה זו מגישור. כמו כן, על התפתחות השפיטה ההסדרית וה- JCR (Judicial Conflict Resolution), כתורת משפט של יישוב סכסוכים בין כותלי בית המשפט, המבכרת הסכמה (על פני כפייה), כערך מוביל ליישום צדק, ראו המקורות לעיל בה"ש 8; Judith Resnik, *Whose Judgment? Vacating Judgment, Preferences for Settlement, and the Role of Adjudication at the Close*

תהליכי יישוב סכסוכים באולם המשפט האזרחי: בין האינקוויזיטורי לאדוורסרי

אנו מצויים בעידן של שינוי בתפיסת תפקידו של השופט,¹⁵ תוך הרחבת שיקול הדעת המוקנה לו. בהתאם, נשווה בין שיטות המשפט, כמצע משפטי המשמש אכסניה לתופעה שבה השופט הופך למשתתף פעיל בהליך מוכווין הסדר, שאינו הכרעה בדין במובן הצר ואף אינו גישור במובן המלא.¹⁶

פעילות שיפוטית לקידום הסדר בתוך עולם המשפט¹⁷ מתבססת בחלקה על התוויה ארגונית-מערכתית המתמצתת שופטים לעסוק בכך, ובחלקה על התערבות אינטואיטיבית ביוזמת השופט.¹⁸ כך למשל, מערכת "נט המשפט" היא תמריץ ארגוני לשופטים לפעול בדרכים חלופיות לשם הבאה להסדר.¹⁹ פרסום פסקי הדין יוצר התבוננות על דרכי

15 (1994) 41 U.C.L.A. L. REV., 1471 *of the Twentieth Century*; קרני פרלמן "שופט מגשר! על

שפיטה הסדרית ובין מצוי לרצוי במשפט הישראלי" **משפט ועסקים** יט 365, 389 (2015).

16 הן באופן שבו רואה השופט את גבולות וגדרי תפקידו, והן בתפיסת הצדדים ובאי כוחם. ראו לעיל, ה"ש 8; פרלמן "תפקיד השופט התרופיטי", לעיל ה"ש 11. במאמר זה, המתייחס לסביבת משפט אדוורסרית, המחברת סוקרת את התפשטות תופעת ה"שפיטה ההסדרית" במדינות המשפט המקובל ומציעה דרכי יישום והטמעה במשפט הישראלי. תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ח-2018 (להלן תקנות סד"א החדשות) מדגישות את מתחם פעילותו של השופט, כמנהל ההליך, באופן המאפשר לו ניתוב יעיל יותר של המחלוקות לקראת הכרעה בהן, וזאת בניסיונות שבהן לא יושב הסכסוך קודם לכן בדרכי נועם.

17 ראו Michal Alberstein, *Measuring Legal Formalism: Reading Hard Cases with Soft*

Frames, 57 *STUD. L., POL. & SOC'Y* 161 (2012); RICHARD A. POSNER, *HOW JUDGES*

THINK (2009). כמו כן, על התפשטות התופעה שאינה אופיינית רק לארצות הברית ולמדינות אחרות

הפועלות בשיטת המשפט המקובל, ראו Herbert M. Kritzer, *Disappearing Trials? A*

Comparative Perspective, 1 *J. EMPIRICAL LEGAL STUD.* 735 (2004). קיימת כתיבה ענפה

המבקרת את תפקידו של השופט כמגשר, בין אם כשופט שזה תפקידו בלבד, עובר בשופט הדין

בסעדים זמניים ועד לשופט המגשר, שאף דן בתיק עד להכרעה בו. ראו Wayne D. Brazil, *Judicial*

Mediation of Cases Assigned to the Judge for Trial – Magistrate Judges Celeste F. Bremer

and Karen K. Klein, 17 *DISP. RESOL. MAG.* 24 (2011). מאמר זה מנתח, בין היתר, את אובדן

הניטרליות של השופט המתערב, אל מול היתרון במעורבותו היתרה, המובילה להיכרות טובה יותר

עם פרטי התיק וכך אולי אפשרות להכרעה צודקת יותר.

17 ככלל, הגישור אינו נתפס עוד ככלי חלופי ליישוב סכסוכים, אלא לכוז השלוב באופן ממוסד

בעבודתם של בתי המשפט, זאת במסגרת תוכניות גישור שונות ואף בקיומו של גישור חובה בחלק

משיטות המשפט. ראו למשל הדירקטיבה האירופית מספר EC2008/52, שעניינה אספקטים מסוימים

של גישור בנושאים אזרחיים ומסחריים: Directive 2008/52, of the European Parliament and of

the Council of 21 May 2008, 2008 O.J. (L 136) 3 (להלן Directive 2008/52). נוסף על כך

בישראל, דו"ח הועדה, לעיל ה"ש 6; אלעד פינקלשטיין **המשטר המשפטי של הליך הגישור** פרק 4

(2007); פרק ז' 1 – תקנות 99א–99ב לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד–1984 המסדיר את פגישת

המהו"ת לבחינת האפשרות ליישוב תובענה בגישור, ואף מעניק סמכות לבית המשפט להטיל סנקציה

על צד שלא התייצב לפגישת מהו"ת (ראו תק' 99ג).

18 מחקרים מלמדים כי לשופטים מוטיבציה רבה להימנע מלהגיע להכרעות שיפוטיות בתיקים

שבפניהם, וזו אחת הסיבות לכך שמרבית התיקים מסתיימים בפשרה (Galanter & Cahill), לעיל ה"ש

(7).

19 ראו מאמרו של יאיר שגיא "למנצח שיר מזמור? לקראת ניתוח ארגוני של מערכת בתי המשפט

בישראל" **משפט וממשל** טז 65, 77–81, 95 (2014), ובו הטיעון שמערכת בתי המשפט היא "ארגון"

ההכרעה ונימוקיה וביקורת ציבורית רחבה שלה, באופן הגורם לשופט לנהוג משנה זהירות בכתיבתו, וכל סיום של תיק הוא בבחינת הישג של השופט בראייה ארגונית-מוסדית, המבקשת להקטין את העומס על המערכת ולהפנות את השופטים למתן החלטות בתיקים המורכבים יותר.²⁰ הפעילות השיפוטית לקידום ההסדר מקבלת נופך מיוחד לאור המגמה של צמצום ההליך המשפטי הפורמלי,²¹ ותופעת ה"משפט הנמוג",²² אשר בה הופכת ההכרעה השיפוטית למפלט האחרון.²³

נבחן את האופן שבו קידום דרכים חלופיות לפתרון סכסוכים על ידי שופטים בתוך מערכת המשפט, קשור במאפייני שיטת המשפט – אדוורסרית או אינקוויזיטורית, זאת נוכח שינויים מבניים ואידאולוגיים העוברים על שיטות אלה. נבחן את השפעתם של שיטות אלה והשינויים שהן עוברות על תפקידו המסורתי של השופט, במסגרת המשפטית שבה חונך ושבה הוא פועל, בעת ניהול ההליך המשפטי הרגיל.

כהגדרת מונח זה בתורת הארגונים. בהקשר זה הוא שם דגש בתהליכי הפצת המידע בארגון, ולרבות קבלת החלטות בו, והמוטיבציה הארגונית-אינטגרטיבית הגלומה בפרסום פסקי הדין (הפרדיגמה האינפורמטיבית) (שם, בעמ' 95–98).

20 ראו יששכר רוזן-צבי "ביזור מערכת השפיטה בישראל: התפקיד הנסתר של סדרי הדין" **משפטים** 717, 722–721 (2017).

21 Stephen C. Yeazell, *The Misunderstood Consequences of* The minimize trial. ראו לעניין זה *Modern Civil Process*, 1994 WIS. L. REV. 631 (1994). במאמר זה מתוארים תהליכים בשנים 1990–1934, שבהם השינוי בפרוצדורת סדר הדין האזרחי של בתי המשפט הפדרליים בארצות הברית (אשר בהמשך הוטמעו גם בבתי משפט מדינתיים) גרמו לכך שבפועל קטן באופן דרמטי מספר התיקים שהוכרעו בשפיטה, ומרבית התיקים שהוגשו הסתיימו בדרך של מחיקת התובענה, פשרה באולם בית המשפט או מחוצה לו והסדרים אחרים. המשפט לא נעלם (בניגוד לתופעת ה-vanishing trial), אלא חשיבותו נודעת בהליכים המקדמיים, אשר החלטות רבות שניתנות במסגרתם מסייעות לצדדים לגבש עמדה לפשרה (בעמ' 646–648). וראו גם Michal Alberstein & Nourit Zimerman, *Judicial Conflict Resolution (JCR) in Italy, Israel and England and Wales: A Comparative Look on the Regulation of Judges' Settlement Activities*, in *COMPARATIVE DISPUTE RESOLUTION* (Moscato, Roberts & Palmer eds., 2018).

22 Langbein; Marc Galanter, *A World without Trials?*, J. DISP. RESOL. 7 (2006), ראו לעיל ה"ש 6; וכן מסד הנתונים בארצות הברית Peggy Fulton Hora & Theodore Stalcup, *Drug Treatment The Evolution of the Revolution in Problem Solving*, 42 courts in the Twenty-First Century: *Plea bargaining outside* GA L. REV. 717 (2008); וכן בנוגע להסדרי טיעון Stephanos Bibas, *Plea bargaining outside the shadow of trial*, 117 HARV. L. REV. 2464 (2004). על הגורמים לתופעה באנגליה ובווילס Robert Dingwall & Emilie Cloatre, *Vanishing Trials: An English Perspective*, J. DISP. RESOL., 51 (2006). תהליך זה משקף שינויים תרבותיים ומבניים ואילווצים כלכליים המשפיעים על מערכת המשפט בעשורים האחרונים.

23 ריבוי ההסדרים ותופעת המשפט הנמוג אינם מתקיימים באותה מידה בכל מערכות המשפט. כך לדוגמה, בעוד בארצות הברית פחות מ-1% מהתיקים מסתיימים בהכרעה מלאה, באיטליה רוב התיקים מוכרעים. ראו אלברשטין "ישוב סכסוכים שיפוטי", לעיל ה"ש 6, בעמ' 23; Galanter & Cahill, לעיל ה"ש 7; Alberstein & Zimerman, לעיל ה"ש 21, בעמ' 13–14. וכן ראו קרן וינשל-מרגל, ענבל גלון ויפעת טרבולוס "יצירת מדד משקלות תיקים להערכת העומס השיפוטי בישראל" **משפטים** 769 (2015).

תהליכי יישוב סכסוכים באולם המשפט האזרחי: בין האינקוויזיטורי לאדוורסרי

נטען, ששילוב פרקטיקות מהמסורת האינקוויזיטורית בסביבה שיפוטית אדוורסרית יוצר קרקע לאקטיביות ויזומה שיפוטית יעילה, שיש בהן כדי לקדם הסכמה. פעילות זו מתאפשרת, בין היתר, על רקע מרחב תהליכי המובנה במשפט המקובל, יחד עם התפתחות מואצת בהרחבת שיקול הדעת ומעמדו הייחודי של השופט בה. מרחב כזה אינו מתקיים במשפט הקונטיננטלי, בין היתר בשל תפקידו הטכני של השופט, המוגבל בהתערבותו בהחלטת הקוד המפורט כבסיס המושגי היחיד אשר ניתן ליחסו לסכסוך שבפניו. בהתאם, פעולותיו לקידום הסדר יתבצעו בעיקר דרך הפניית הצדדים לקיום הליכי יישוב סכסוכים מחוץ לבית משפט או בהבאתם להסכמה לתוצאה מסוימת, התואמת את החלופה המשפטית המוטמעת בקוד הרלוונטי.²⁴

הגדלתו של מרחב שיקול הדעת השיפוטי המסורתי בשיטה האדוורסרית מחד גיסא, והטמעתם של מכשירים בעלי אופי אינקוויזיטורי,²⁵ שהבולט בהם הוא קדם המשפט, מאידך גיסא, יוצרים היברידיזציה ההופכת את השיטה האדוורסרית לכך פורה ונוח יותר לקידום פרוצדורות ליישוב סכסוכים על ידי שופטים המכריעים בתיק. פרוצדורות אלה מאפשרות השגת הסכמה צרה, על דרך הכלל, ואינן מטמיעות באופן מלא את התפיסה הרחבה של יישוב סכסוכים. עם זאת, יש בהן משום כלי יעיל לפתרון המביא צדדים להסכמה ומרחיב את גבולות המשפט המוכרים לנו כיום. תופעה זו משנה את מרכז הכובד של הליך הברור המשפטי, באופן שבו נקודת ההכרעה במחלוקת וסיומה עוברת משלב ברור התיק אל ההליכים המקדמיים בו.²⁶

המאמר יפתח בהצגת ההבדלים בין שתי משפחות המשפט, הקונטיננטלי והמשפט המקובל, ובתפקיד השופטים בהן (חלק ב'). לאחר מכן יוצג בקצרה תהליך טשטוש הגבולות בין השיטות והייבוא ההדדי המתקיים ביניהן, אשר משפיע על תפקידי השופט ויוצר היברידיזציה (חלק ג'). תהליכי יישוב סכסוכים בשיטה האדוורסרית ייבחנו בחלק הבא (חלק ד'). נבחן, בין היתר בשים לב לתקנות סד"א החדשות, כמה פרוצדורות קונטיננטליות שאומצו על ידי המשפט המקובל והוטמעו בו, ובכלל זאת סמכויות השופט בקדם המשפט, ההכרעה על דרך הפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 ודוקטרינת הסמכות הטבועה.²⁷ טכניקות אלה מתקיימות במקומות שונים במתחם ההתערבות השיפוטית: קדם המשפט משמש כמצע ראשוני שבו

24 על תפקיד השופט האינקוויזיטורי ניתן ללמוד, בין היתר, בבחינת פרוצדורות הגילוי כמתואר במאמר של Geoffrey C. Hazard Jr., *Discovery and Role of the Judge in Civil Law Jurisdictions*, 73 NOTRE DAME L. REV. 1017 (1998).

25 גם אם אינם שאולים מהפרוצדורות וסדרי הדין הנהוגים במדינות הקוד האזרחי, אך עדיין מאפשרים מנעד התערבות רחב ופעולה אקטיבית מצד השופט בפרוצדורה של התיק המתנהל בפניו, או במהות הסוגיות הדורשות הכרעה.

26 רוזן-צבי "ביזור מערכת השפיטה", לעיל ה"ש 20, בעמ' 736-741.

27 אשר על אף העובדה שהתגבשה בשיטה האדוורסרית, מאפייניה מזכירים אקטיביזם שיפוטי ברמת ההתערבות המאפיינת שופט אינקוויזיטורי.

יכול השופט לנסות להפעיל פרוצדורות ליישוב סכסוכים, הכרעה על דרך הפשרה היא מכשיר שיפוטי המאפשר לעשות זאת בכל שלב הליך הבירור המשפטי,²⁸ ואילו השימוש בסמכות הטבועה שלוב בהכרעה השיפוטית עצמה. לאחר מכן נבחן תהליכי יישוב סכסוכים בשיטות אדוורסריות אחרות, באנגליה ובארצות הברית. תפקיד השופט בשיטה הקונטיננטלית יוצג לאחר מכן (חלק ה'), תוך סקירת קודיפיקציה המרחיבה את שיקול דעתו וסמכויותיו של השופט לפעול כמפשר וכמגשר. נתאר את הרקע למרחב שיקול הדעת החסר לשופט האינקוויזיטורי ונסקור בקצרה חקיקה מפורשת המאפשרת לו לבצע פעולות יישוב סכסוכים באולם, או להפנות את הצדדים לפרוצדורות חיצוניות של יישוב סכסוכים ובעיקר גישור. החלק הבא (חלק ו') ימשיג את התופעה שתיארנו בשתי השיטות, ובייחוד בזו האדוורסרית, אשר בה ניתן להבחין בשינוי מוקד ההליך המשפטי לשלבים המקדמיים, ויעסוק במשמעות שלה. לבסוף נציג מסקנות העולות ממחקרנו ביחס לתפקידים של שופטים ועתיד המשפט באופן כללי.

ב. המשפט הקונטיננטלי אל מול המשפט המקובל

1. עקרונות מבחינים

מקומם של באי הכוח, הצדדים והשופט, בכל מסורת, מאפשר, כך נטען, מצע שונה להטמעתם של תהליכי יישוב סכסוכים. חלק זה יסקור את יתרונותיה וחסרונותיה של כל צורת משפט בהקשר זה, אגב מתן דוגמאות מכמה מדינות שבהן קיימת מובהקות לאחת משיטות המשפט.

בעוד המשפט הקונטיננטלי מבוסס על אידאולוגיה מובנית, התפתח המשפט המקובל בשיטה של טלאים, שמקורה בנסיבות ההיסטוריות באנגליה לאורך שנים ושימורו במתכונת זו עד ימינו אנו.²⁹ מקובל לאפיין את השיטה האדוורסרית ככזו הדוגלת בחתירה להשגת צדק בכל עלות שהיא ("Justice on the merits at all costs"), ואת האינקוויזיטורית כמאפשרת גישה לצדק לכל הנזקק לכך ("Access to Justice").³⁰ הבחנה זו מקורה בעלויות ניהול המשפט בכל שיטה³¹ ובפרק הזמן הנדרש לשם השגת הכרעה שיפוטית.³²

28 חמי בן נון ועמוס גבריאלי "ייקוב הדין את הפשרה? לביקורת על סעיף 79א לחוק בתי המשפט, התשמ"ד-1984 "הפרקליט" 257, 260 (2002); מנחם (מריו) קליין "הצעה לשימוש בנוסחה מדעית לצורך חישוב אריתמטי של פסק דין לפי סעיף 79א (א) לחוק בתי המשפט" פסק דין – אתר המשפט הישראלי (2008) <https://tinyurl.com/qpfmjgr>.

29 מסורת זו הושפעה מתפיסת עולם ליברלית ואף ניאוליברלית בהמשך. ראו יששכר רוזן-צבי **ההליך האזרחי** 97 (2015).

30 ZUCKERMAN, CIVIL JUSTICE IN CRISIS, לעיל ה"ש 2.

31 Emery G. Lee III, *Law without Lawyers: Access to Civil Justice and the Cost of Legal Services*, 69 U. MIAMI L. REV. 499 (2015); DEBORAH L. RHODE, ACCESS TO JUSTICE (2004); REFORM OF CIVIL PROCEDURE: ESSAYS ON "ACCESS TO JUSTICE" (Adrian A.S.

תהליכי יישוב סכסוכים באולם המשפט האזרחי: בין האינקוויזיטורי לאדוורסרי

מאפיינים אלה עומדים ברקע לשיתוף הפעולה של מערכות המשפט השונות עם התעוררות התנועות ליישוב סכסוכים.³³

מסורת הקוד האזרחי עתיקה יותר ומקורותיה מיוחסים לפרסום 12 הטבלאות של המשפט הרומי בשנת 450 לפני הספירה. זוהי גם השיטה הנפוצה יותר ברחבי העולם ובעיקר באירופה, אמריקה הלטינית ובחלקים רבים של אסיה ואפריקה.³⁴ מסורת זו דוגלת במובחן בעקרון הפרדת הרשויות, מתוך תפיסה שהרשות השופטת מנועה לחלוטין מכל התערבות בחקיקה. מנגד, במשפט המקובל, התערבות שופטים ביצירת החוק ובפרשנותו הינה רצויה ונתפסת כלגיטימית.³⁵

Zuckerman, Ross Cranston eds., 1995); HARRY WOOLF, ACCESS TO JUSTICE: FINAL REPORT TO THE LORD CHANCELLOR ON THE CIVIL JUSTICE SYSTEM IN ENGLAND AND WALES (1996); LITIGATION, COSTS, FUNDING AND BEHAVIOUR: IMPLICATIONS FOR THE LAW (Willem. H. van Boom ed., 2017); Dan Gustafson et al., *Pro Se Litigation and the Costs of Access to Justice*, 39 WM. MITCHELL L. REV. 32 (2012); Matthias Kilian, *Alternatives to Public Provision: The Role of Legal Expenses Insurance in Broadening Access to Justice: The German Experience*, 30 J.L. & SOC'Y 31 (2003) קיים שוני רב בעלויות ניהול ההליכים בין מדינות המשפט המקובל. בעוד באנגליה ובארצות הברית עלויות המשפט גבוהות מאוד, גם ביחס לגודלו של התיק, שהרי בישראל עלות ניהול התיק אינה מקבלת ביטוי ריאלי בפסיקת ההוצאות, ולבית המשפט שיקול דעת רחב ביחס לפסיקת ההוצאות וקביעת סכומן (תק' 511–512 לתקנות סדר הדין האזרחי). להרחבה ראו קרן וינשל ויפעת טרבלוס "פסיקת ההוצאות משפט בהליכים אזרחיים" **משפטים** 763 (2017); Theodore Eisenberg et al., *Attorneys' Fees in a Loser-Pays System*, 162 U. PA. L. REV. 1619 (2014); Theodore Eisenberg et al., *When Courts Determine Fees in a System with a Loser Pays Norm: Fee Award Denials to Winning Plaintiffs and Defendants*, 60 UCLA L. REV. 1452 (2013) אחת המטרות המרכזיות של הרפורמה בסדרי הדין האזרחי בישראל, אשר הוטמעה בתקנות סד"א החדשות, היא ייעול וקיצור של ההליך המשפטי, מתוך ההבנה שלפיה משפט ממושך עד כדי אי-סבירות איננו משפט צדק (ראו משה גל "רפורמה בסד"א – הקדמה" **משפטים על אתר** 1 (התשע"ו)).

הרעיון העומד בבסיס תנועת ה-ADR הוא מיון סכסוכים והתאמת הפורום לסכסוך, מתוך מטרה לייעל את המערכת המשפטית. להרחבה ראו מיכל אלברשטין **תורת הגישור** פרק 3 (2007); אלברשטין "יישוב סכסוכים שיפוטתי", לעיל ה"ש 6, בעמ' 39; Frank E.A. Sander & Lukasz Rozdeiczer, *Matching Cases and Dispute Resolution Procedures: Detailed Analysis Leading to a Mediation Centered Approach*, 11 HARV. NEGOT. L. REV. 1 (2006); J.A. Jolowicz, *Adversarial and Inquisitorial Models of Civil Procedure*, 52 ICLQ 281, 289 (2003); Mauro Cappelletti, *Alternative Dispute Resolution Process within the Framework of the World-Wide Access-to-Justice Movement*, 56 MOD. L. REV. 282 (1993) **ההליך האזרחי**, לעיל ה"ש 29, בעמ' 22–24.

MERRYMAN & PEREZ-PERDOMO, לעיל ה"ש 2, בעמ' 2. חקיקת הפרלמנט כפופה לביקורת שיפוטית ובכך תורם השופט לעיצובה של שיטת המשפט הנהוגה. באופן זה, הריבון מוגבל ומחויב לבצע את המוטל עליו, תחת עינה הבוחנת של הרשות השופטת, אשר לה היכולת להכריע אם פעולה של גוף שלטוני מצויה במנעד החוקיות. לעומת זאת, המשפט הקונטיננטלי אוסר על השופטים להתערב בעניינים אשר אינם קשורים למשפט עצמו, באופן היוצר

רצונו של האדם המודרני להיות כפוף לכללי הכרעה המבוססים על צדק אנושי³⁶ עולה בקנה אחד עם התפיסה של המשפט כאוסף של כללים ראשוניים ומשניים.³⁷ על פי תפיסה זו, נורמות משפטיות צומחות מתוך החברה והמשפט הפורמלי אמור לשקף אותן. על השופט מוטל תהליך של בירור האמת ויישום החוק, אשר מניח לצדדים להציג בפניו טיעונים ועובדות בדרך ובהיקף אשר נקבעו באמצעות כללים משפטיים פרוצדורליים. בהתאם לכך עיצבה כל אחת מהשיטות את מאפייניה באופן המקדם טוב יותר את חקר האמת והיעילות הדיונית.

קיימת טענה שלפיה השיטה האדוורסרית עוצבה כמנגנון מיטבי להכרעה בסכסוכים ולא בהכרח כמנגנון לחקר האמת.³⁸ נוכח טענה זו נבחן אם מאפייניה ובעלי התפקיד בה ידירותיים יותר לתהליכי יישוב סכסוכים, אשר תכליתם סיום המחלוקת, פעמים גם

דיכטומיה ברורה בין המארג המשפטי העצמאי לבין ניהול המדינה וסמכות הריבון. MERRYMAN & PEREZ-PERDOMO, לעיל ה"ש 2, בעמ' 16–17.

36 רון צבי **ההליך האזרחי**, לעיל ה"ש 29, בעמ' 34–35.
 37 H.L.A. HART, *THE CONCEPT OF LAW* (3rd ed. 2012). הארט מציג תפיסה ולפיה המשפט המודרני, ראשיתו בחברה הומוגנית יחסית, אשר בה מתפתחות נורמות וקונוונציות חברתיות בבחינת כללים ראשוניים. אלה נאכפים בקהילה קטנה דרך ביקורת ולחץ חברתי על מי שאינו מקיימם, ונתפסים על ידי חבריה כבסיס להערכה ולביקורת. הכללים הראשוניים אינם מספיקים בהתגלע מחלוקות באשר לשאלת קיומם והיקפם, כמו גם בשאלה כיצד ליישם בסכסוכים קונקרטיים ולהתאימם לנסיבות המשתנות. במענה לכללים אלה התפתחו כללים משניים – כלל הזיהוי, כלל השיפוט וכלל השינוי – המאפיינים מעבר של הקהילה למסגרת מדינתית פלורליסטית יותר, כשהמשפט הוא איחוד של כללים ראשוניים ומשניים. כן, ראו גם בהקשר זה את תפישותיהם של הנס קלזן וג'וזף רו J. W. HARRIS, *LEGAL PHILOSOPHIES* (2nd ed. 2004); JOSEPH RAZ, *THE AUTHORITY OF LAW* (2nd ed. 2009). לעומת זאת ראו תפיסתו של דבורקין RONALD DWORKIN, *TAKING RIGHTS SERIOUSLY* (1977).

38 Jolowicz, לעיל ה"ש 33, בעמ' 283, 288; Alberstein & Zimerman, לעיל ה"ש 21, בעמ' 14; רון צבי **ההליך האזרחי**, לעיל ה"ש 29, בעמ' 95, 115–117. העימות מקורו בראייה שונה של צדדים מוטים קוגניטיבית בנוגע לזכויותיהם וההתנגשות הנוצרת מכך. ההנחה העומדת בבסיס המחלוקת היא שבספרה שבה קיימים משאבים קבועים ומוגבלים, יתרונו של האחד מחייב בהכרח את חסרונו של האחר. מכאן צומח הצורך בחיפוש אחר אמת אמפירית, שרק בה יש כדי להקנות העדפה של צורך, ערך או תכלית מסוג אחד על פני הסוג האחר. גם אם קיימת הבחנה ברורה בין אמת עובדתית למשפטית והתכלית שכל אחת מהן מייצגת (ראו נינה זלצמן "'אמת עובדתית' ו'אמת משפטית' – מניעת מידע מבית המשפט לשם הגנה על ערכים חברתיים" **עיוני משפט** כד 263 (2000)), הרי החתירה לאמת נתפסה כמהותו של ההליך האדוורסרי. ראו Ray Finkelstien, *The adversarial System and the Search for the Truth*, 37 *MONASH. U. L. REV.* 135, 136 (2011). במאמר זה סבור הכותב שאף על פי שהאמת היא תכלית השיטה האדוורסרית, מטרה זו אינה מושגת באופן שבו מתנהלת השיטה באוסטרליה, כשרק שינוי מהותי בה לכיוון תפיסה של ניהול סכסוכים יכול ויתן לה כלים להשגת האמת. האמת, לגישת הכותב, ניתנת אפוא להמחשה בדרך שאינה לעומתית דווקא. כמו כן ראו, Marvin E. Frankel, *The search for truth: An Umpireal View*, 123 *U. PA. L. REV.* 1031 (1975). בהקשר זה מעניין לראות גם את מאמרו של חמי בן נון "הטיות קוגניטיביות והחלטות שיפוטיות אינטואיציה וחשיבה סדורה במלאכתו של השופט" **שערי משפט** ה 177 (2009), העוסק בהטיות קוגניטיביות בשיקול דעתם של שופטים בעת קבלת החלטות.

תהליכי יישוב סכסוכים באולם המשפט האזרחי: בין האינקוויזיטורי לאדוורסרי

במחיר של ויתור על מה שנתפס בעיני מבקריה כשאיפה לצדק או חתירה לאמת. מנגד, נשאלת השאלה אם משום שבשיטה האינקוויזיטורית השופט משתתף באופן פעיל בחיפוש אחר האמת, נמנעת ממנו היכולת ליטול חלק בכל תהליך אחר אשר סופו אינו בקביעת האמת העובדתית והמשפטית.³⁹

הדיון בתפקיד השופט בשתי המסורות מניח כי החלטתו בנויה על נדבכים מושכלים ומסקנותיו מתגבשות נוכח הטיעונים וההצדקות שנשמעים מהצדדים שבפניו. החשיבה המשפטית היא לפיכך רציונלית, מבחינה מהותית ופורמלית, וככל שהיא מבדלת את עצמה מרגש⁴⁰ או אינטואיציה, היא עולה בקנה אחד עם ציפיית הצדדים, כמו גם עם הסמכות שבבסיס תפקידו של השופט.⁴¹

2. מאפייני כל מסורת ותפיסת בעלי התפקידים בה

השיטה האדוורסרית מאופיינת בשליטה ברמה גבוהה של בעלי הדין בהליך עצמו ובאופן ניהולו, אגב שמירה על מעורבות שיפוטית מינימלית.⁴² הבסיס האידאולוגי לכך הוא עקרון השמירה על חירות הפרט בחברה דמוקרטית, ואילו התכלית הפרקטית נובעת מהתפיסה שלפיה בעלי הדין הם בעלי העניין הראשי בהליך, יותר מכל גורם חיצוני שנכפה עליהם, כמו השופט, והאינטרס שלהם הוא לייצג באופן האופטימלי והזול ביותר את צורכיהם. במצב עניינים זה, שבו מכלול האינטרסים של בעלי הדין מקבל ייצוג מיטבי, נפרסת בפני השופט יריעה מלאה, המקלה עליו להגיע להכרעה שיפוטית ראויה.⁴³ מכאן שהספרה הלעומתית-אדוורסרית היא זו שבשל עוצמתה וניגודיותה מאפשרת לפרוס את מלוא טענות הצדדים במטרה לחשוף את האמת.⁴⁴

Golan Luzon, *Judicial Conflict Resolution in Plea Bargaining as the Golden Mean Between the Adversarial and Inquisitorial Legal System*, 20 CARDOZO J. CONFLICT RESOL. 597 (2018–2019).

ראו דיון בעניין משפוט האמפתייה וקביעת סטנדרטים נורמטיביים המחייבים מעסיקים לשקול שיקולי אמפתייה בהתייחסות לעובד, לצד הקשיים שאותם מוצאים הכותבים בשימוש באמפתייה בספרה המשפטית (יופי תירוש ואדם שנער "אמפתייה מתקנת" **עבודה, חברה ומשפט** טו 37 (2018)).

אלברשטיין **תורת הגישור**, לעיל ה"ש 33, בעמ' 45.

רוזן-צבי **ההליך האזרחי**, לעיל ה"ש 29, בעמ' 97.

דודי שורץ "תכולתו של עקרון תום-הלב בסדר-הדין האזרחי" **עיוני משפט** כא 295, 306–307 (1998).

ראו הדיון והמקורות בה"ש 38 לעיל. מעניין לראות את יישום הרציונל הדיוני הנ"ל בכתיבתו של ויגמור על יתרונותיה של החקירה הנגדית, ככלי לחשיפת האמת, JOHN HENRY WIGMORE, A TREATISE ON THE SYSTEM OF EVIDENCE IN TRIALS AT COMMON LAW: INCLUDING THE STATUTES AND JUDICIAL DECISIONS OF ALL JURISDICTIONS OF THE UNITED STATES (1904). מנגד, ג'ולוביץ טוען כי בעוד סביר להניח כי יש בחקירה הנגדית כדי לחשוף שקרים בעדות, הטענה שביכולתה לחשוף את האמת הנסתרת, קרי את אותן עובדות שלא הגיעו לפתחו של בית המשפט, מרחיקת לכת (ראו Jolowicz, לעיל ה"ש 33, בעמ' 283). וראו גם Lon L. Fuller, *The Forms and Limits of Adjudication*, 92 HARV. L. REV. 353, 355–356 (1978).

שליטת בעלי הדין בהליך מוצאת ביטוי בבחירת אופן פתיחתו, תחמת טיעוניהם בכתבי הטענות (מסגרת אשר כובלת אותם בהמשך ההליך בכירור סוגיות שבדין וחזיתות קבועות מראש),⁴⁵ קביעת העדים שיזומנו ואופן חקירתם ותזמון קצב ניהולו של התיק.⁴⁶ מאפיין מרכזי בשליטת הצדדים בהליך הוא יכולתם לטעון בכתבי הטענות ככל העולה על רוחם, ללא צורך בביסוס ראייתי בשלב ראשוני זה.⁴⁷ כך, הפערים האמיתיים בין הצדדים מועצמים לכדי נקודות קיצון, מתוך תובנה שזירת ההתגוששות תיצור בסופו של דבר נקודת אמצע נסבלת עבור שני הצדדים. דיאלקטיקה זו גורמת מלכתחילה לקושי רב בנקודת הפתיחה של המשא ומתן לפשרה, המקשה על מיישב הסכסוך, בעיקר בשלבי העימות הראשוניים של ההליך המשפטי, לבור את המוץ מן התבן ולקבוע, ככלי עבודה הכרחי, מהן המחלוקות האמיתיות בין הצדדים. סוג כזה של התדיינות בבית המשפט כרוך בעלויות כספיות כבדות, הנדרשות להוכחת טענות כל צד, הן עבור באי כוח הצדדים, המשקיעים תשומות זמן נכבדות לשם כך, והן עבור העדים המומחים.⁴⁸ לשופט במשפט המקובל יש מנעד החלטה רחב ביישום החוק. זרמים שונים במשפט האמריקאי יצרו במאה הקודמת מודלים של הכרעה שיפוטית המשלבים שיקול דעת, איזון בין עקרונות ותכליות וחיפוש אחר מידתיות ונוסחאות מורכבות.⁴⁹ כלים אלה חיזקו את מעמדו של השופט, וזה הפך מלהיות פיו של המחוקק ושלוחו לשותף בכיר לו, המפעיל שיקול דעת ובחירה בתהליך יישומו של החוק.⁵⁰ הדבר נעשה אגב איזון בין ערכים משתנים אל מול המשפט הקשיח, המלווה בשיקולים של מדיניות ציבורית ורצון לשמש גורם יעיל בתהליכים של תיקון חברתי. לשופט המשפט המקובל, אשר נחשף לביקורת על הפורמליות של הכללים, יש מרחב שיקול דעת שבמסגרתו עליו להכריע בכל סכסוך. מרחב זה מאפשר לחוקק חוקים מופשטים יותר, שכן פרשנותם היא בידי השופט עצמו. תפקיד זה של "יוצר חוק", המיישם את הכללים באופן אינסטרומנטלי ומאזן

45 בשונה מהיכולת בהליך יישוב הסכסוכים לברר מחלוקות ללא גבולות או גידור כלשהו.
 46 ראו שורץ, לעיל ה"ש 43, בעמ' 307 ובעיקר ההפניות המופיעות שם בה"ש 28, המתארות תהליכים של שליטת בעלי הדין בהליך כולו.
 47 זאת למעט מקום שבו התקנות דורשות לצרף תצהירי אימות כבר בשלב הגשת כתבי הטענות הראשוניים, כמו, למשל, תק' 258 לתקנות סדר הדין האזרחי.
 48 ראו Hein Kotz, *Civil Justice systems Europe and the U.S.*, 13 DUKE J. COMP. & INT'L L. 61, 63-65 (2003).
 49 מודלים אלה הוטמעו אף בבתי הדין הבין-לאומיים באיחוד האירופאי, ומצאו אחיזה בישראל בכל הקשור לשימוש בפרשנות התכליתית ובכלים נוספים של איזון ושיקול דעת. להרחבה בנושא שיקול הדעת השיפוטי וחריגת הטקסט המשפטי מעקרונות פורמליסטיים ראו, בין היתר, POSNER, לעיל ה"ש 16; מנחם מאוטנר *ירידת הפורמליזם ועליית הערכים במשפט הישראלי* (1993); אהרון ברק *פרשנות במשפט* כרך ראשון – תורת הפרשנות הכללית (1992); שלמה לוין *להיות שופט* (2009); מיכל אלברשטין "הרעיון הפרגמטי במשפט וביישוב סכסוכים: אנטומיה של תורות משפט משתנות" *משפט ועסקים* ה' 55 (2006).
 50 ראו ההבחנה בין דימוי המשפט כאלת צדק המכריעה בין צדדים לבין הריבון אשר הולך בארץ ואומר את החוק: Owen M. Fiss, *Forward: The Forms of Justice*, 93 HARV. L. REV. 1 (1979).

תהליכי יישוב סכסוכים באולם המשפט האזרחי: בין האינקוויזיטורי לאדוורסרי

עקרונות מחדש, מקנה לשופטים מעמד חשוב, מעצים את כוחם ואף הופכם למודל לחיקוי, באשר הם יוצרים תקדימים ומגבשים חקיקה תקפה לכל דבר ועניין.⁵¹ בשל התפקיד המרכזי של עורכי הדין בניהול ההליך האדוורסרי ותפקיד השופט "כמפקח-על" המרסן את עצמו מלהתערב בהליך,⁵² מספר השופטים הנדרש במערכת קטן יותר.⁵³ נוסף על כך, קיימים שופטים שאינם משפטנים,⁵⁴ המכהנים בערכאות ייחודיות לפתרון סכסוכים.⁵⁵ מסורת זו מאפשרת את קיומן של כמה שיטות משפט התקפות באותה טריטוריה, ולא כולן בעלות אופי מדינתי; כך למשל, לצד בתי המשפט המדינתיים קיימות ערכאות כנסייתיות או רבניות, וכולם נהנים מאותו מקור סמכות. הטעם לכך נעוץ בפלורליזם המשפטי, המאפיין את המשפט המקובל ואף מגדיר אותו. סדרי הדין בשיטות משפט בעלות מאפיינים אדוורסריים נועדו להפיקע ככל האפשר מהשופט את היכולת לקבוע את אופן ניהולו של ההליך בדרך להכרעה השיפוטית, תוך הגבלתו והגבלת בעלי הדין עצמם.⁵⁶ קביעת גדרי המחלוקת וקביעת המידע שעליו יבסס השופט את החלטתו נתונות שתיהן בידי הצדדים, כמאפיינים מובהקים של השיטה האדוורסרית.⁵⁷ זוהי מסגרת השומרת, מנתבת ומגדירה כללים חיצוניים לנושאי התפקיד בה ובכך מבזרת ומגבילה את כוחם. סדרי הדין התגבשו כדי להסדיר כאוס דיוני שיכול

- 51 MERRYMAN & PEREZ-PERDOMO, לעיל ה"ש 2, בעמ' 34–35. בהקשר זה יצוין שהמשפט המקובל מתפתח בפועל באמצעות עורכי הדין והשופטים ולא דווקא באקדמיה או במחקרים מקבילים. ראו אדם חפרי-וינוגרדוב "המשפט הרומי וה"קונטיננטלי" בתוך הקודיפיקציה ולפניו" (הרצאה במסגרת קורס שיטות ומסורות במשפט, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, 8.1.2011).
- 52 שורץ, לעיל ה"ש 43, בעמ' 307.
- 53 MARY ANN GLENDON ET AL., COMPARATIVE LEGAL TRADITIONS: TEXT, MATERIALS AND CASES ON WESTERN LAW 312 (3rd ed. 2007).
- 54 בבתי המשפט באנגליה ובווילס מכהנים בבתי המשפט magistrates, המכונים גם Justice of the Peace (JPs) – מתנדבים חסרי השכלה משפטית, המשמשים כשופטים בתיקים העוסקים בעבירות מסוימות (לדוגמה summary offences) ולעיתים בבית המשפט לענייני משפחה, ומוסמכים להכריע במסגרות המוגדרות להם בחוק (לדוגמה גזר דין של מאסר עד 12 חודשים). ל-magistrates סמכויות נוספות, כגון הוצאת צווי חיפוש למשטרה ולרשויות אחרות, והם עוברים השתלמויות והכשרות משפטיות בסיסיות וקצרות לאורך תפקידם, כמו גם ליווי על ידי magistrates בעלי ותק של שוש שנים לפחות, ומקבלים ייעוץ שוטף ממשפטנים מומחים.
- 55 ראו לדוגמה ס' 2 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, לפיו "לבית הדין יתמנו שופטים ונציגי ציבור".
- 56 Oscar G. Chase & Vincenzo Varano, *Comparative Civil Justice*, in THE CAMBRIDGE COMPANION TO COMPARATIVE LAW 210, 220 (Mauro Bussani & Ugo Mattei eds., 2012); Neil Andrews, *The Adversarial Principle: Fairness and Efficiency*, in REFORM OF CIVIL PROCEDURE: ESSAYS ON "ACCESS TO JUSTICE" 169 (Adrian S. Zuckerman & Ross Cranston eds., 1995); אורי גורן *סוגיות בסדר דין אזרחי* 8 (מהדורה שתיים עשרה, 2015); שלמה לויין *תורת הפרוצדורה האזרחית – מבוא ועקרונות יסוד* 121–133 (1999); ריון-צבי *ההליך האזרחי*, לעיל ה"ש 29, בעמ' 21–24, 97–98.
- 57 Jolowicz, לעיל ה"ש 33, בעמ' 289; Andrews, לעיל ה"ש 56.

ויעוות דין במישור המהותי. תכליתם להוביל את בעלי הדין, ובעיקר את השופט, בנתיב ברור ומותווה מראש, שתחילתו בהגשת התביעה, המשכו בניהולה וסופו במתן פסק הדין. לכל צד הזדמנות פרוצדורלית שווה להצגת מלוא עמדתו בהתאם לכללים הדיוניים. זהו מנגנון של צדק פרוצדורלי שנועד למנוע את השלטת ערכיו של השלטון ונציגו במשפט, השופט, בניהול ההליך השיפוטי. סדרי הדין בשיטה האדוורסרית הם לפיכך "כלב השמירה" על זכויותיהם המהותיות של בעלי הדין.⁵⁸

תחת המסורת האינקוויזיטורית המצב שונה בתכלית. מבנה השיטה מבטא באופן ברור העדפה של עקרון השוויון על פני חירות ואוטונומיה.⁵⁹ השופט, שתפקידו לברר את העובדות ולהתאים להן את הקוד הרלוונטי, הוא השולט בניהול ההליך המשפטי, ולצדדים ובאי כוחם תפקיד מצומצם מאוד.⁶⁰ האחרונים מגישים כתבי טענות, מצרפים את הראיות שברשותם ומציעים עדים שעשויים לתמוך בגרסתם. מרגע זה עוברת השליטה בתהליך לשופט, המשתתף באופן פעיל בחקר האמת, בוחן את הראיות, אוסף מידע ממקורות שונים ובונה בעצמו את תיק בית המשפט (Dossier) המבוסס על מסמכים כתובים. משקלה של העדות בעל פה נמוך מזה של הראיות שבכתב ומשני להן; השופט הוא המחפש אחר עדים רלוונטיים, חוקר אותם⁶¹ ובמידת הצורך אף ממנה עד מומחה מטעמו, והכול תחת עינם הפקוחה של הצדדים ובאי כוחם, שתפקידם בשלבים אלה מתמצה בסיוע לבית המשפט.⁶²

עם זאת, תפקיד השופט בכירור הדין מוגבל לאיתור הסעיף הרלוונטי בספרי החוקים והחלתו במקרה הספציפי שבפניו, והוא נטול סמכות לפנות למקורות אחרים, למעט ביסוס מסוים במאמרי מלומדים.⁶³ כך גם מנוע הוא מלהסתמך בפסיקותיו על תקדימים ואירועים קודמים, ועליו למקד את התייחסותו למקרה הנתון בפניו, תוך חיפוש הפתרון המופיע בספר החוקים, כשלכל סיטואציה משפטית קיים, לכאורה, פתרון אחד.⁶⁴ כדי שיהא באפשרותו למצוא את הוראת החוק ולהחילה בעניין שבפניו, יש צורך בחקיקה מפורטת, ברורה ומקיפה, אשר אינה מותירה כל התלבטות בשאלת הסעיף הרלוונטי. קודקסים המכילים מארג שלם ודקדקני של כל החוקים הדרושים לשופטים, העוסקים

58 שורץ, לעיל ה"ש 43, עמ' 306.

59 רוזן-צבי **ההליך האזרחי**, לעיל ה"ש 29, בעמ' 34–35.

60 Chase & Varano, לעיל ה"ש 56; MERRYMAN & PEREZ-PERDOMO, לעיל ה"ש 2, בעמ' 30, 33–35.

61 בניגוד לשופט האדוורסרי, שלא יזמן עד מיוזמתו גם אם סבור הוא שמדובר בעד מפתח ואף ירסן את עצמו מלהתערב בחקירת העדים. ראו שורץ, לעיל ה"ש 43, בעמ' 307.

62 רוזן-צבי **ההליך האזרחי**, לעיל ה"ש 29, בעמ' 165–166.

63 MERRYMAN & PEREZ-PERDOMO, לעיל ה"ש 2, בעמ' 24–25, 35–36.

64 שם, בעמ' 23.

תהליכי יישוב סכסוכים באולם המשפט האזרחי: בין האינקוויזיטורי לאדוורסרי

ביישומם במקרה שבפניהם, נועדו לייתר את הצורך לפרש את החוק. הקודקס בנוי מהמופשט אל הקונקרטי, בניגוד גמור לקזואיסטיות המאפיינת את המשפט המקובל.⁶⁵ מקורות המשפט הקונטיננטלי הטרוגניים והינם מתקופות שונות.⁶⁶ ההבדלים הקיימים בין מדינות הפועלות תחת מסורת הקוד האזרחי נובעים, בין היתר, מהתפתחותן של מערכות משפטיות לאומיות בכל אחת ממדינות אירופה המרכזיות הכפופות למסורת זו. עם זאת, מקור העקרונות המשפטיים במדינות אלה, שלהן מאפיינים מובהקים, במסורת הקוד האזרחי.⁶⁷ ראשית, בניגוד לנהוג במשפט המקובל, פסיקות השופט הקונטיננטלי אינן מהוות חוקים, ואלה נוצרים רק על ידי הרשות המחוקקת, כשהשופט נדרש בהחלטותיו להסתמך על החוק הכתוב בלבד ולא על מאמרי מלומדים או פסיקות קודמות. התפיסה היא שהקוד מספק פתרון לכל בעיה משפטית, מבלי להותיר מרווח לשיקול הדעת השיפוטי, וגם במקרה של לקונה קיימות בו הוראות מדויקות לאופן שבו נדרש השופט לפעול על מנת להחילן במקרה הקונקרטי.⁶⁸

מעמד השופט בכל שיטה במסורת הקונטיננטלית שונה על פי האפיון הייחודי של חוקי כל מדינה, ובהתאם לכך גם ההתפתחות בתפיסת תפקידו. בחלק מהמדינות ההתייחסות אל השופטים היא כאל פקידים גרידא, ומעמדם זהה לזה של עובדי ציבור אחרים. המסלול הנפוץ לשיפוט הוא בחירה במקצוע של שופט כאחת מן האפשרויות העומדות בפני בוגר תואר במשפטים.⁶⁹ עורך דין אשר סיים את לימודי המשפטים יכול לגשת לבחינה המסמיכה אותו כשופט צעיר נטול ותק או ניסיון מקצועי כלשהו.⁷⁰ נתון זה מעניין נוכח חשיבות הניסיון והמוניטין המקצועיים של מיישב הסכסוך בקניית סמכותו מול הצדדים שבפניו. התפיסה הפקידותית של השופט האינקוויזיטורי גורעת מיכולתו להפגין מיומנות או ניסיון מסוג שמעבר לתפקידו השיפוטי, החיוניים כדי לנתב צדדים לדרך של פשרה, אגב שימוש בכלים ופרקטיקות מתחום יישוב הסכסוכים.

65 ההבדל המובהק במארג החקיקה שבין גישות המסורות השונות קיבל ביטוי בדיון האקדמי שנערך במדינות המחילות את שיטת ה"שריעה", שבה מחולקים החוקים לחמש קטגוריות שונות, וביניהן קטגוריית חוקים שניתן ליישם, אך אין חובה בכך. הפרתם, בהיותם המלצה בלבד, אינה גוררת סנקציה. על פי מסורת זו, קיים דמיון רב לשיטה הקונטיננטלית בכל הקשור להיררכיה הקיימת בין סוגי החקיקה (כגון חוקה מול חקיקה רגילה) (נחמיה לבציון, דפנה אפרת ודניאלה טלמון-הלר **האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת** ב 11–13 (1998)), אך בשונה ממסורת זו אין המדובר בחקיקה כוללנית ומקיפה, כשההצעה לקודיפיקציה שלמה נדחתה (שם, בעמ' 22–23), אלא במרקם חקיקתי שבו לקונות ופערים, הנדרשים להרסנות והשלמה שיפוטית (שם, בעמ' 14).

66 להרחבה על התפתחות המסורת הקונטיננטלית ראו MERRYMAN & PEREZ-PERDOMO, לעיל ה"ש 2, בעמ' 6–38.

67 שם.

68 שם, בעמ' 20–27, 34–39.

69 לעומת בחירת השופט מבין שורה של עורכי דין מנוסים או משפטנים מוערכים במשפט המקובל. Chase & Varano, לעיל ה"ש 56, בעמ' 215, 217; MERRYMAN & PEREZ-PERDOMO, לעיל ה"ש 2, בעמ' 33–35.

70 ראו שם. בצרפת לדוגמה, מינוי לשופט מותנה בלימודים בבית ספר מיוחד לשופטים לאחר סיום התואר במשפטים (שם).

במסורת האינקוויזיטורית סדרי הדין קשיחים ומנותבים, רובם ככולם, תחת שרביטו של השופט.⁷¹ המשפט בערכאה הראשונה, שבה נקבע הבסיס העובדתי בתיק, מתנהל כהליך המורכב מסדרת הופעות נפרדות בפני השופט,⁷² ללא הבחנה ברורה בין ההליכים המקדמיים לבין שלב הראיות; הליך גילוי המסמכים הוא בסיסי ומצומצם,⁷³ ובבסיסו העיקרון ולפיו אין לחייב צד לסייע לצד שכנגדו בחקירת העובדות; מעמדן של הראיות הכתובות גבוה מזה של הראיות בעל פה; תשאל העדים מתבצע בעיקר על ידי השופטים תוך קיום תקשורת ישירה של השופט עימם, ללא חקירות נגדיות על ידי עורכי הדין, ובחירת העדים המומחים נעשית על ידי השופטים. סמכויותיו של השופט המקצועי לבצע פעולות אקטיביות במהלך המשפט רחבות אפוא לאין ערוך מאלה הנתונות לשופט האדוורסרי.

בשיטה האינקוויזיטורית קיימת פרוצדורה ענפה של בקשות בכתב, חלף הליכי הטיעון בעל פה והתייצבות בעלי הדין הנהוגים במדינות המשפט האדוורסרי, אשר במסגרתה נחשף השופט לבעלי הדין ויכול לשוחח עימם ישירות באופן תדיר. לעומת זאת, השופט האינקוויזיטורי נחשף לצדדים במקרים נדירים יחסית, ויכולתו לפתח שיה אחר, במסגרת הליכים מוקדמים או בעת שמיעת בקשות מקדמיות, מוגבלת. חיסרון מובהק זה בקיומה של פרוצדורה ישירה מול בעלי הדין בשלבים מוקדמים של הדיון המשפטי ובכלל הינה אבן נגף נוספת ביכולתו של השופט האינקוויזיטורי לפשר את התיק שבפניו.⁷⁴

ג. שילוב כלים אינקוויזיטוריים במרחב שיקול הדעת של השופט האדוורסרי – היברידיזציה

ההפרדה הדיכוטומית שהייתה נהוגה בין המסורות אינה קיימת עוד, וכיום מגדירים את המשפט החל בכל מדינה ככזה המשלב מאפיינים של המשפט המקובל והשיטה האדוורסרית עם רכיבים הלקוחים מקודיפיקציה ושיטה אינקוויזיטוריות.⁷⁵ חיבור היברידי זה הפך למאפיין מרכזי של מערכות המשפט ומניח תשתית שונה לתהליכי הבאה להסדר המנוהלים על ידי שופטים, בין אם מיוזמתם ובין אם כחלק מהבניה ארגונית

71 להרחבה ראו Chase & Varano, לעיל ה"ש 56; לוי תורת הפרוצדורה האורחית, לעיל ה"ש 56, בעמ' 121–133.

72 להבדיל מדיונים ארוכים ומרוכזים בשיטת המשפט המקובל.

73 בניגוד לחשיבותו והיקפו בשיטה האדוורסרית, ובפרט בארצות הברית.

74 ZUCKERMAN, CIVIL JUSTICE IN CRISIS, לעיל ה"ש 2, בעמ' 300, פס' 3.4. בהתייחסו למשפט הנוהג בצרפת מוצא צוקרמן כי בעוד שיטה זו מאופיינת ביכולת לטעון בעל פה ובאופן פומבי, בפועל רוב בתי המשפט מסתפקים בטיעונים בכתב והשופטים נוטים להמעיט בערך הטיעון בעל פה עד כדי הפיכתו לפרקטיקה נדירה.

75 ראו למשל Jolowicz, לעיל ה"ש 33, בעמ' 281, 288; מנחם מאוטנר "קודקס של המשפט המקובל" משפטים לו (2006) 199; לוי תורת הפרוצדורה האורחית, לעיל ה"ש 56, בעמ' 121–133.

תהליכי יישוב סכסוכים באולם המשפט האזרחי: בין האינקוויזיטורי לאדוורסרי

ותפיסה מערכתית של מנהל בתי המשפט.⁷⁶ שילוב זה, שנוצר בדרך של טלאים, נבנה לצורכי יעילות ומשיקולים מערכתיים, כפי שתהליכי ה-ADR הוטמעו בבתי המשפט השונים. חלק מהתהליכים התפתחו בדרך של התנהלות וצמיחה מלמטה, ולעיתים לוו בחקיקה ורפורמות של מערכת המשפט המופעלות מלמעלה, ומעט המשגה ופיתוח תאורטי של ההתפתחות.⁷⁷

אין המדובר כאמור בשיטות אחידות: בעוד הפרוצדורה האזרחית האנגלית יקרה מאוד ובעלת מאפיינים אליטיסטיים,⁷⁸ השיטה האמריקאית פתוחה ומגוונת באופן המאפשר נגישות לציבור רחב יותר, אך בה בעת יקרה ומסורבלת לא פחות בשל הליכי גילוי המסמכים הנרחבים הקיימים בה. כך גם יש קווי שוני בולטים בין מערכות המשפט הנהוגות בכל אחת ממדינות הקוד האזרחי.⁷⁹ חרף ההבדלים האידאולוגיים והמבניים הבולטים בין המסורות, מתקיים, זה עשרות שנים, בקרב מדינות המתבססות על מסורות משפטיות אלו, תהליך מחקרי ויישומי של עיגון נורמות וטכניקות הנהוגות בשיטת המשפט האחרת. הטמעה זו, אשר חלקה נעשתה דרך "שתלים משפטיים" (legal transplants)⁸⁰ וחלקה בתהליכים הדרגתיים של מיזוג והתאמה, קשורה בביקורות על

76 כך למשל, החלטה של סנקציה כספית על צד המסרב להצעת פשרה במהלך ההליך, כאשר התוצאה המתקבלת בפסק הדין גרועה מההצעה שקיבל. שיטה זו, הנהוגה בארצות הברית, אנגליה ואירלנד, מתמרצת את הצדדים לקיים ביניהם משא ומתן באופן שבו הצד המציע קונה בפועל מעין "פוליסת ביטוח" למקרה שהצעתו, שלא התקבלה, גבוהה מההצעה השיפוטית. במקרה כזה ייקנס הצד המסרב, מאחר שכתוצאה של סירובו נוהל הליך משפטי שלם והמערכת לא הקטינה את העומס הרובץ לפתחה. ראו Pablo Cortes, *A Comparative Review of Offers to Settle – Would an Emerging Settlement Culture Pave the Way for their Adoption in Continental Europe?*, in CIVIL JUSTICE QUARTERLY 42, 43–47 (2012). פרקטיקה זו הופכת את בית המשפט למשתתף פעיל, גם אם לא ישיר, בהתנהלות להשגת פשרה, והשופט עצמו אוהז בחרב הסנקציה הכספית נוכח התוצאה השיפוטית והצעת הגישור ביחס אליה (שם, בעמ' 45). כך גם בישראל, פרק ל"ג לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד–1984 ("תשלום לקופת בית המשפט וממנה") מאפשר לשופט להטיל הוצאות במקרים כגון אלה, הגם ששימוש כזה בתקנות בפועל כמעט ולא נעשה. תקנות סד"א החדשות ביטלו את התקנות האלה, ולכן הן פוגעות ביכולתו של השופט האקטיבי להשתמש בכלי של הטלת הוצאות לצורך קידום פשרה. ראו אלון קלמנט "רפורמה בהוצאות משפט בהליך האזרחי – מתווה לדיון" **משפטים על אתר** ט 139 (התשע"ו).

77 ראו למשל את רפורמת לורד וולף באנגליה מיום 26.4.1999, Woolf, לעיל ה"ש 31, וכן ראו Resnik, לעיל ה"ש 7.

78 ADRIAN ZUCKERMAN, ZUCKERMAN ON CIVIL PROCEDURE: PRINCIPLES OF PRACTICE 773, 774 (3rd ed. 2013).

79 Chase & Varano, לעיל ה"ש 56, בעמ' 215, 217; MERRYMAN & PEREZ-PERDOMO, לעיל ה"ש 2, בעמ' 33–35; ZUCKERMAN, CIVIL JUSTICE IN CRISIS, לעיל ה"ש 2. צוקרמן בוחן את המאפיינים של כל אחת מהמדינות הרואות את עצמן פועלות תחת מסורת זו ומאפיין את ההבדלים ביניהן.

80 ALAN WATSON, LEGAL TRANSPLANTS: AN APPROACH TO COMPARATIVE LAW (2nd ed. 1993).

הכשלים המאפיינים כל מסורת או לחלופין, ביתרונות הגלומים בשיטה האחרת.⁸¹ תחילתו של תהליך זה בשלהי המאה התשע עשרה בהתפתחות המחקר ההשוואתי בדרכי הכרעה ויישוב סכסוכים של כל שיטה.⁸² כך למשל, החלו לקום במדינות הקונטיננטל בתי משפט לחוקה, שתכליתם הגבלת כוחו של המחוקק, אגב הרחבת סמכויותיו של השופט עד כדי הכרזה על חוק כבלתי חוקתי, פסילתו וביטול תקפותו תוך הפעלת שיקול דעת רחב.⁸³

דוגמה נוספת היא הקמתם של גופים על-מדינתיים (Supra Nationality) באירופה, אשר יצרו נורמות וכללים שהכפיפו את חוקי המדינות לאותה מסגרת, כדוגמת האיחוד האירופי.⁸⁴ כך נוצר במשפט הקונטיננטלי ריבוי מערכות משפט באותה מדינה, בדומה לריבוי הנהוג במשפט המקובל.⁸⁵ נוסף על כך, ניתן לראות כי השופט הקונטיננטלי החל להסתמך ולבסס את פסיקותיו על תקדימים משפטיים, כמו למשל הקביעה שלפיה החלטות בית המשפט החוקתי בגרמניה הן בעלות תוקף מחייב כלפי בתי המשפט השונים.⁸⁶

בה בעת, במהלך המאה העשרים החל להתפתח שיח ביקורתי באשר ליעילות המשפט המקובל והשיטה האדוורסרית ותפקיד השופט בהם.⁸⁷ מאוחר יותר, ובניגוד לאופי המדורג והליניארי שבו התגבשו עקרונות המשפט המקובל, החלו להיווצר תהליכי שינוי מהירים ומהפכניים במדינות הדגל של מסורת זו, כמו אנגליה, אשר שינו את אופייה. השינוי בשיטת הקוד האזרחי היה מאז ומעולם דרמטי והתאפיין בקודיפיקציה אשר יצרה יש מאין, בעוד המשפט המקובל נבנה משינויים קטנים, שמקורם בבסיס הקיים, שרק

81 אחת מדרכי ההטמעה היא קיום כנסים ומפגשי למידה משותפים של שופטים משיטות המשפט השונות, אשר במרכזן שיח העוסק בפשרה השיפוטית כפרקטיקה חוצת גבולות. כך לדוגמה, ועדת השופטים האירופאים הראשונה, בשנת 2003, שעסקה באפשרויות העומדות לשופט לסייע לצדדים להגיע להסדר מוקדם של הסכסוך ובה השתתפו שופטים מארצות הברית, קנדה ואוסטרליה – 1ST EUROPEAN CONFERENCE OF JUDGES, THE EARLY SETTLEMENT OF DISPUTES AND THE ROLE OF JUDGES (2005).

82 Chase & Varano, לעיל ה"ש 56, בעמ' 215, 217; MERRYMAN & PEREZ-PERDOMO, לעיל ה"ש 2, בעמ' 33–35.

83 Glendon, לעיל ה"ש 53, בעמ' 88.

84 ס' 288–289 ל-T.F.E.U. המתייחסים לסמכות המוסדות האירופאיים ליצור דירקטיבות, תקנות, החלטות, דעות והמלצות, כשהתקנות הן דבר חקיקה לכל דבר ועניין, אשר לו תחולה כללית ותחולה ישירה על כל מדינה חברה. כמו כן עקרון הסובסידיאריזם (ס' 3) ל-T.E.U., שלפיו האיחוד יחוקק חוק במקרים שבהם מטרה מסוימת אינה מושגת באופן ראוי על ידי המדינות החברות.

85 כך למשל, בצרפת, גרמניה, רומניה ומדינות אחרות תהיה תחולה גם לדין המקומי וגם לדין שמקורו באיחוד האירופי. ראו אדם חופרי-וינוגרדוב "המשפט הקונטיננטלי כיום ועליית ההרמוניזציה של הדין במסגרת האיחוד האירופי ולפניו" (מערך שיעורים בשיטות ומסורות משפט, התשע"ב).

86 Glendon, לעיל ה"ש 53, בעמ' 106; John Bell, *Comparing Precedent*, 82 CORNELL L. REV. ; 1243, 1248 (1997).

87 Chase & Varano, לעיל ה"ש 56, בעמ' 220–226; Jolowicz, לעיל ה"ש 33, בעמ' 286–287; Déirdre Dwyer, *The Civil Procedure Rules Ten Years On* (2009).

תהליכי יישוב סכסוכים באולם המשפט האזרחי: בין האינקוויזיטורי לאדוורסרי

התעבה מעת לעת. כך, החוק הבריטי הוכפף לאמנת זכויות האדם הכלל-אירופאית בשנת 1998, עם חקיקת ה־Human Rights Act, כשינוי פנימי שמקורו בנורמות חיצוניות. נוסף על כך, החקיקה הסוציאלית הענפה שביצע הפרלמנט באנגליה במאה התשע עשרה עקפה את המתודה ההדרגתית של יצירת החוקים הסוציאליים על ידי השופט ופסיקותיו. הפרלמנט יצר קוד אזרחי בדומה לזה של המסורת הקונטיננטלית, אשר טוהה מלכתחילה כללים חדשים בתחום זה.⁸⁸

הבסיס האידאולוגי של שיטת המשפט האנגלית עבר טלטלה עזה עם אימוצה של רפורמת הלורד וולף, אשר העבירה את מרכז הכובד הרעיוני מהגישה לצדק בכל מחיר (Justice on the merits at all costs) אל העיקרון האינקוויזיטורי של הנגישות לצדק (access to justice),⁸⁹ באופן שבו הפך המחיר לרכיב משמעותי בשיקול אם לנהל משפט אם לאו.⁹⁰ התפיסה שלפיה מחיר הצדק הוא אבן נגף מרכזית ביכולת לסיים סכסוך בדרך המלך הובילה להנחיה מוסדית לחיפוש אחר הליכים חלופיים במקום שבו יצרה עלות זו מניעה של ממש ביכולת לקבל הכרעה שיפוטית. לשינוי תפיסתי זה הייתה השפעה מבנית ופרוצדורלית במערכת המשפט האנגלית על כל רבדיה.⁹¹ רפורמת הלורד בריגס⁹² הסיטה את שלב הדיון העיקרי בתיק קודם לפתיחת ההליך המשפטי, בין היתר באמצעות מערכת ממוחשבת ומנהלי תיק שתפקידם ליתר את פתיחת ההליך עצמו.

הטמעתם של פרקטיקות וסדרי דין מהמשפט הקונטיננטלי והשיטה האינקוויזיטורית במערכת המשפט האמריקאית היא אחד הגורמים להקטנה במספר המשפטים המתנהלים, כאשר מחלוקות רבות מוכרעות על יסוד בקשות בכתב וראיות המוגשות לשופט ללא הליך חקירתי.⁹³

שינוי הפרדיגמה והמעבר מהגישה האדוורסרית הקלסית לגישה מעורבת, המשלבת בתוכה פרוצדורות אינקוויזיטוריות, חייב גם רפורמה בסדרי הדין, באופן שבו כוחות שיוחסו בעבר לבעלי הדין, הועברו לשופט, וזה הפך למעורב הרבה יותר בניהול ההליך.

88 GLENDON, לעיל ה"ש 53, בעמ' 316.

89 ZUCKERMAN, CIVIL JUSTICE IN CRISIS, לעיל ה"ש 2, בעמ' 310 ס' 5.3.

90 ראו WOOLF, לעיל ה"ש 31.

91 Jolowicz, לעיל ה"ש 33, בעמ' 289; Gregory W. O'Reilly, *England Limits the Right to Silence and Moves towards an Inquisitorial System of Justice*, 85 J. CRIM. L. & CRIMINOLOGY 402 (1994). מאמר זה, העוסק בהגבלת זכות השתיקה של הנאשם במשפט הפלילי, מייחס לשינויים בחוק החלה וקבלה של אלמנטים אינקוויזיטוריים, המעניקים לשופט יכולות רבות יותר בפרשנות והנחיית המושבעים מקום שבו בחר נאשם לשמור על זכות השתיקה. הכותב מייחס לחקיקה הפוליטית בעניין זה הסכנה עם פרוצדורות אינקוויזיטוריות מובהקות, שעד אז נדחו אל מול דוקטרינות חופש הפרט שמקורן במשפט האדוורסרי.

92 Lord Justice Briggs, *Civil Courts Structure Review: Final Report* (July 2016), available at <https://bit.ly/3nwvZHZ>.

93 Marc Galanter, *The Vanishing Trial: What the numbers tell us, what they may mean*, 10 DISP. RESOL. MAG. 3 (2003).

הדבר נעשה באמצעות כללים ספציפיים, שאפשרו לו לנהל את ההליך, לקצוב לו זמנים ולפעול ביוזמתו ללא כל בקשה או פנייה מבעלי הדין.⁹⁴ בישראל, שאף בה מסתיימות מרבית התביעות בהסדרים או בדרכים שאינן הכרעה בפסק דין,⁹⁵ השילוב של משפט מקובל עם התבססות על קודים מפורטים, במיוחד בתחום האזרחי, הוכרו עוד מראשית התפתחותה של השיטה כקשור לאופי ההיברידי שלה, ככזו השואבת משתי המסורות.⁹⁶ לאחר החלפת המג'לה התבסס הדין הישראלי על החקיקה הקיימת והפסיקה, על כללי המשפט העברי וכן על המשפט ההשוואתי ומקורותיו האנגלו-אמריקאיים והקונטיננטליים.⁹⁷ כך, בעוד חלק הארי של המשפט האזרחי התגבש בפסיקתו של בית המשפט העליון, השלים הקודקס השאול מהמשפט הקונטיננטלי חסרים שנמצאו בו.⁹⁸ אם כן, תחילתה של מסורת המשפט הישראלית היא במשפט המקובל, בשילוב אלמנטים אינקוויזיטוריים מובהקים.⁹⁹ בסדרי הדין ניתן לאפיין את הליך הבקשה בכתב ככזה שאורב מהמסורת האינקוויזיטורית,¹⁰⁰ וכמוהו גם התקנה האוסרת על העלאת טיעון עובדתי חלופי אלא בגיבוי תצהיר בלבד;¹⁰¹ נוסף על כך, תקנות סדר הדין האזרחי בעניין בתי המשפט לענייני משפחה, המחייבות הגשת תצהיר לתימוכין בעובדות הכלולות בהן, מצמצמות מלכתחילה את מנעד הטיעונים בכתבי הטענות וממקדות אותם

- 94 רזן צבי **ההליך האזרחי**, לעיל ה"ש 29, בעמ' 97, וכן, לדוגמה, סמכויות השופט בהליך קדם המשפט, המוסדרות בתק' 143–147 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד–1984.
- 95 ראו וינשל-מרגל, גלון וטרבולוס, לעיל ה"ש 23, וכן, דו"ח הוועדה, לעיל ה"ש 6; Sela et al., *Vanishing Trials, Settlement*; 10–8 בעמ' 8, ה"ש 8, בעמ' 10–8; Ayelet Sela & Limor Gabay-Egozi, *Vanishing Trials, Settlement*; 10–8 בעמ' 10–8; *Judges? What Data on Procedural Judicial Involvement Reveals about the Role of Judges in Civil Litigation* (paper presented in the Annual Meeting of the Israeli Law and Society Association, 2018).
- 96 ראו מאוטנר "קודקס של המשפט המקובל", לעיל ה"ש 75; אהרון ברק "שיטת המשפט בישראל – מסורתה ותרבותה" **הפרקליט** מ 197 (1992); אהרון ברק "מבוא להצעת הקודקס האזרחי הישראלי" **משפטים** לו 1 (2006).
- 97 שם, בעמ' iv.
- 98 ראו מאוטנר "קודקס של המשפט המקובל", לעיל ה"ש 75, בעמ' 210. בחלק זה של מאמרו סוקר מאוטנר שלושה קודקסים משפיעים, וביניהם הקוד סיביל הצרפתי, אשר בהקשרו הוא מציין כי חרף היותו מפורט ונגיש בלשונו, בתי המשפט בצרפת עוסקים ביצירת משפט באופן זהה לשיטת הפעולה של השופטים באנגליה וארצות הברית. ייתכן כי הסיבה לכך שהקוד מצליח לתפקד בהצלחה חרף השינויים הרבים בתחומי החיים במאות השנים מאז חקיקתו, היא תרומת בתי המשפט להשלמתו ועדכונו בתכנים חדשים (שם, בעמ' 213).
- 99 ארנה רבינוביץ עיני ודורון דורפמן "שימוש לרעה וחוסר תום לב בהליך האזרחי: הפער שבין מודל דיוני פוסט אדוורסרי למודל ייצוג מסורתי" **ספר שלמה לוי** 255, 264–265 (2013). השופט (בדמיס) לוי קובע כי לא קיימים כיום יותר מודלים טהורים על פי אחת מהשיטות הנ"ל (ראו לוי **תורת הפרוצדורה האזרחית**, לעיל ה"ש 56, בעמ' 121). תקנות סד"א החדשות יוצרות תפיסה של שופט אינקוויזיטורי המנהל את ההליך השיפוטי בצורה פרואקטיבית (ראו גל, לעיל ה"ש 32, בעמ' 2).
- 100 סימן א', תק' 240–246 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד–1984.
- 101 שם, בתק' 72(ב).

תהליכי יישוב סכסוכים באולם המשפט האזרחי: בין האינקוויזיטורי לאדוורסרי

בכאלה שניתן על פניו להוכיח.¹⁰² נדמה כי כלים אלה נועדו לצמצם את הפערים התחיליים אשר אפיינו את כתבי הטענות האדוורסריים, באופן הממקד את המחלוקת האמיתיות, ואותן בלבד, מלכתחילה. זהו שינוי ניכר ממסורת אשר אפשרה, לצורך ביסוס שיח זכויות ראשוני, להרחיב את יריעת המחלוקת הרבה מעבר לאינטרסים האמיתיים של הצדדים. שילובם של סדרי דין ותקנות בעלי אופי ממוקד ותכליתי צמצם את גבולות המחלוקת המובאת בפני השופט, באופן המאפשר לאחרון להכריע בסוגיות האמיתיות שבין הצדדים, אגב מיקוד מאמציו בניסיון להביאם להסדר ובשים לב למארג האינטרסים הרחב ביניהם.¹⁰³

נבחן לפיכך את ההיברידזציה של מסורות המשפט בכלל, ובפרט את הטמעת הכלים אשר אפיינו את השיטה האינקוויזיטורית בתוך השיטה האדוורסרית, לביסוס התבניות החדשות אשר יש בהן, לגישתנו, כדי לאפשר שימוש נוח יותר בפרוצדורות ייחודיות ל-ADR באולם המשפט.

ד. תהליכי יישוב סכסוכים בשיטה האדוורסרית

1. מן החוץ אל הפנים ובחזרה

האם תהליכי יישוב סכסוכים שהוצעו על ידי תנועת ה-ADR, אשר התפתחו מחוץ למערכת המשפט והטעם הראשוני להיווצרותם נבע מחסרונותיה ומגבולותיה של הגישה האדוורסרית, אינם מצליחים לשמר את יתרונותיהם כשהם מוטמעים במערכת זו במתכונתה המסורתית?¹⁰⁴ בחלק זה ננסה להציג את התפתחות המרחב החדש של הפעילות השיפוטית כחלק ממהלך שעבר הגישור, מחלופה מובהקת להליך השפיטה

102 שם, בתק' 258. זאת, בדומה גם לדרישה להגשת תצהיר בתובענות בסדר דין מהיר (שם, בתק' 214 ו'תק' 79 לתקנות סד"א החדשות).

103 ראו גל, לעיל ה"ש 32, בעמ' 2.

104 כמו למשל בחיוב הצדדים לפנות להליך של גישור או אף בדרך של הפניה וולונטרית לגישור. ראו בעניין זה את הגישה הסוברת כי יכולתו של השופט לגשר באולם המשפט מוגבלת, ומתבססת בעיקר על מיומנותו בהערכת הסיכון המשפטי הגלום בכל צד בתיק. המדובר על ספקטרום צר של אינטרסים, שבבסיסו החשש מתוצאה שיפוטית. השופט, על פי תאוריה זו, אינו מיומן דיו וחסר כלים מתאימים כדי לפתח שיח אינטרסים רחב יותר, ועקב כך התוצאה המושגת בסוג זה של גישור אינה מסיימת את המחלוקת הרחבה בין הצדדים, אלא בדרך כלל את הסכסוך שבפני בית המשפט בלבד. ראו למשל את ההבחנה בין פישור צר, המבוצע בשפה משפטית על ידי שופט ומתמקד בעיקר בשיח על זכויות, כשמקור הסמכות הוא בקיאות השופט בתיק והסמכות המוקנית לו, המייחסת לניכוי התוצאה הצפויה במשפט מידה רבה של ודאות; לבין השיח הגישורי, המתבסס על תחושות, אילוצים ואינטרסים ולעיתים אף שיח של זהות. האחרון עמוק ורחב, ופעמים אף תלוש לחלוטין מכתבי הטענות. מירוני, לעיל ה"ש 14, בעמ' 499; אלעד פינקלשטיין "הפרטה ורגולציה: ההסדרה המשפטית של הליך הגישור" *עיוני משפט* ל 623, 650 (2007); Joyce Low & Dorcas Quek, *An Overview of Court Mediation in the State Courts of Singapore, in* MEDIATION IN SINGAPORE: A PRACTICAL GUIDE 203, 240-241 (2015).

להליך היברידי המשלב סמכות ושכנוע, המקביל לפעילות השיפוטית החדשה של הבאה להסכמות באולם המשפט.¹⁰⁵

הצורך המערכתי להעברת סכסוכים משפטיים לפורומים חיצוניים ליישוב סכסוכים נבע מהעומס הרב על מערכת המשפט, אשר יצר עיכובים ממושכים בפרקי הזמן שנדרשו לבירור המחלוקת עד להכרעה בה, כמו גם מהעלויות הגבוהות הכרוכות בניהול הליך משפטי מלא.¹⁰⁶ גורמים אלה הביאו לשני אירועים מכוננים שגיבשו את אידאולוגיית יישוב הסכסוכים במדינות המשפט המקובל. הראשון, ועידת פאונד, שהתכנסה במינסוטה, ובה נוהל רב-שיח בין משפטנים בעלי שם במשפט האמריקאי, שהביעו את אכזבתם מאדמיניסטרציית הצדק המוצעת בשיטה הקיימת; השני, ספרם של פישר ויורי, "סיכום חיובי" (1981), המתייחס לשינוי הנדרש בדרך שבה מתנהל סכסוך, באופן המציע חשיבה חלופית להסתכלות על מחלוקות ואופן יישובן.¹⁰⁷ מכאן שחיפוש חלופות מחוץ למערכת הפורמלית נעשה דווקא על רקע כשלים והשגות שהיו למתדיינים ולבכירי עולם המשפט כלפי השיטה האדוורסרית במדינות שונות.¹⁰⁸

לנוכח שני אירועים מכוננים ושונים אלה ניתן לטעון כי הטעם להתפתחותם של הליכי יישוב הסכסוכים בשיטות האדוורסריות אינו כזה הנובע מטעמי נוחות ועילות כמניע מרכזי, כפי שנחזה בוועידת פאונד, שכן אין המדובר בהכרח במנגנון יעיל יותר לפתרון סכסוכים, אלא כזה המאפשר, להשקפתם של הוגי תרבות זו, וברוח משנתם של פישר ויורי, להגיע לפתרון מלא, מכיל, רחב וצודק יותר של הסכסוך.¹⁰⁹ העדפתם של הליכי יישוב סכסוכים על פני ליטיגציה לעומתית נובעת לפיכך, בין היתר, מהכרת המערכת שזו

105 לתיאור מהלך זה מהזווית של התפתחות מודלים של גישור ולהצגה מפורטת של המודל היברידי של הגישור הסמכותי המייצג מהלך זה, ראו עמוס גבריאלי, מיכל אלברשטין ונורית צימרמן "הגישור הסמכותי: משפט בצל הגישור" המשפט כד 387, 393-397 (2018); Amos Gabrieli, Nourit Zimerman, and Michal Alberstein, *Authority-Based Mediation* 20 CARDOZO J. CONFLICT RESOL. 1 (2018).

106 ראו הדיון והמקורות בה"ש 31 לעיל, וכן Chase & Varano, לעיל ה"ש 56, בעמ' 229-230; Alberstein & Zimerman, לעיל ה"ש 21, בעמ' 7-6.

107 עידת פאונד (1976); ROGER FISHER & WILLIAM URY, GETTING TO YES: NEGOTIATING (1976); AGREEMENT WITHOUT GIVING IN (Bruce Patton ed., 1981); וכן אלברשטין תורת הגישור, לעיל ה"ש 33, בעמ' 170-171, 238.

108 Cortes, לעיל ה"ש 76, בעמ' 42. במאמר זה יוצא המחבר מתוך הנחה, שהשילוב בין עלויות משפט גבוהות ותרבות מתפתחת של גישור שיפוטי, התגבשה בעיקר במדינות המשפט המקובל, אשר בהן היוו שני רכיבים אלה נדבכים מכוננים בשיטה עצמה: *"In Common Law jurisdictions settlement is perceived to be the best possible outcome of a dispute, where the recourse to the civil courts often represents not only a more costly and time consuming option, but also, the failure of a social, commercial or public relations and mechanisms"* (שם).

109 ראו מיכל אלברשטין "צדק מהיר מול צדק נשגב: אנטומיה של יחסי פרקטיקה ותיאוריה ביישוב סכסוכים" עלי משפט ט 85 (2011); אלברשטין תורת הגישור, לעיל ה"ש 33, בפרק ראשון, בעמ' 25-38.

תהליכי יישוב סכסוכים באולם המשפט האזרחי: בין האינקוויזיטורי לאדוורסרי

אינה אמורה לשמש רק מנגנון מכני להכרעה בין סכסוכים אגב אדישות למהות ההכרעה עצמה, אלא לספק גישה הוליסטית ורחבת יריעה ליישוב הסכסוך המשפטי, תוך הוצאתו מהקשרו הצר.¹¹⁰

החיבור בין הגישור הפרגמטי פותר הבעיות כמענה אחר והוליסטי ובין השיטה האדוורסרית יכול להיות מובן בהתאם לטענה שלפיה השיטה האדוורסרית עוצבה לצורך הכרעה בסכסוכים ולא כדי לפעול לחקר האמת.¹¹¹ על פי הנחה זו, שיטה זו ידידותית יותר, לכאורה, להטמעתם של הליכי יישוב סכסוכים באולם המשפט ומחוצה לו, שכן פרוצדורה משפטית שתכליתה אינה השגת צדק או יישוב בין האמת העובדתית לזו המשפטית, כפי שאלה נתפסות על ידי הצדדים, נוחה יותר להבאת הצדדים לכדי הסכמה.¹¹² הגישור נותן לכאורה מענה טוב יותר לצורך יישוב סכסוכים ואף מציע מסגרת רחבה להתייחסות אליהם.

ואולם, על אף החיבור המתבקש בין יישוב סכסוכים אדוורסרי לחלופה החוץ-משפטית שלה, הדיון הלעומתי, אשר נוהל באופן מסורתי על ידי הצדדים ובאי כוחם, וההסתמכות על כתבי טענות מגמתיים, המגלים טפח ומכסים טפחיים,¹¹³ יצרו קרקע נוחה פחות לשיח בדרכי נועם. כתבי טענות הממסגרים כל סכסוך שיקפו, כדבר שבשגרה, שאיפות ראשוניות בלתי מוגבלות של הצדדים, אשר הציגו לבית המשפט עמדה נטולת פשרות, כאשר ההתייחסות לאינטרסים, שאינם מתורגמים לעילה או סעד משפטי, מהם והלאה. שפתם של הצדדים, גם בעידן ה-ADR, נותרה לעומתית, מתריסה וחסרת כל התייחסות מכילה או מקבלת של טענות האחר, כאשר הדיאלקט הרלוונטי הוא של שיח זכויות בלבד. זהו קושי מובנה לתחילתו של שיח בין הצדדים עצמם, המשלב בחינת אינטרסים רחבים או אקסטרטוריאליים למשפט בכלל, ולעילות או סעדים בפרט.

כתבי הטענות הם תולדה ארוכת שנים של האופן שבו רואה בא הכוח את הדרך הנכונה להביא את השופט לכדי הכרעה לטובת שולחו, ללא כל קשר לדרך שבה הוצגו העובדות בפניו, ובעיקר של השפעת הצגתן של העובדות על הצד האחר.¹¹⁴ בכך היה כדי להעמיק את הפערים בין הצדדים ולהסלימם, משאלו היו כלי רטורי בין באי הכוח לבין השופט, ולא שפה שבה ניסו הצדדים לתקשר ביניהם.¹¹⁵

110 Jolowicz, לעיל ה"ש 33, בעמ' 286–288.

111 שם, בעמ' 288; ראו ה"ש 38 לעיל.

112 "המאפיין המבדיל של השיטה המכונה 'אינקוויזיטורית' הוא חובת הבירור המוטלת על השופט. בית המשפט מברר, מכח תפקידו, את הנתונים העובדתיים, בלשון ס' 244.2 לחוק הפרוצדורה הפלילית הגרמנית – את האמת (ללא מרכאות)" (מרדכי קרמניצר "התאמת ההליך הפלילי למטרה של גילוי האמת, או האם לא הגיעה העת לסיים את עונת המשחקים" משפטים יז 475 (1987)).

113 ראו להלן ה"ש 172.

114 Jolowicz, לעיל ה"ש 33, בעמ' 286–288. ראו גם רוזן-צבי **ההליך האזרחי**, לעיל ה"ש 29, בעמ' 97.

115 "השיטה האדוורסרית, מטפחת התנצחות שלא לצורך, מקצינה עמדות ויצרת ויכוחים שאינם מתמקדים בהשגת פתרון יעיל לסכסוך. ההליך האדוורסרי הופך את הייצוג המשפטי ללוחמני באופיו, ומוביל להשמעת איומים, להסתרת מידע חשוב ולהצגת תמונה חלקית ושגויה של הסכסוך,

גם מקום שבו התבססו חלק מכתבי הדין, לכאורה, על שיקוף מידתי ואמפירי של הטענות, כמו בחוות דעת שבמומחיות הנערכות על ידי מומחה חיצוני לסכסוך, המתיימר להביא בפני בית המשפט אמת מדעית, מקצועית או אחרת, היו הן נגועות בנרטיב סובייקטיבי ובלעומתיות. ה"מומחה מטעם" עוצם עין אל מול אפשרויות והיתכנויות מדעיות שאינן עולות בקנה אחד עם עמדת המזמין מחד גיסא, אגב העצמת אפשרויות אחרות, גם אם זניחות יותר, כמזבח לאינטרס מהותי של הצד שאותו הוא משרת, מאידך גיסא.¹¹⁶

מצב עניינים זה מסביר כיצד כישלונה של המערכת האדוורסרית לגבש שיח פיוס צר או רחב בין הצדדים המשיך להקרין על האפשרות לקיום של הליכי גישור משמעותיים בחסות בית המשפט.¹¹⁷ חזונו הראשוני של סנדר,¹¹⁸ מייסד התנועה ליישוב סכסוכים, היה להפוך את בתי המשפט למרכז ליישוב סכסוכים, שאליו יגיעו צדדים לפני שלב כתבי הטענות ויספרו את סיפור הסכסוך שלהם. לפי תפיסתו, לאחר תהליך מיון פונקציונלי, אשר יבחן את מטרותיהם של הצדדים ואת הכשלים המאפיינים את הסכסוך שלהם, יתאם להם הליך בהתאם לצרכים שיציגו ולכשלים המונעים מהם להגיע להסכמה.

אשר אינה מתחשבת במציאות אנושית מורכבת. נטען, כי ההתנהלות האדוורסרית פוגעת ברווחתם הפסיכולוגית של כל הצדדים לסכסוך וכי העיסוק האדוורסרי מטפל בבעיה ברובד צר ומעניק פתרון כפוי שהינו פעמים רבות נקודתי ושטחי בלבד", פרלמן **יישוב סכסוכים**, לעיל ה"ש 10, בעמ' 371–372.

116 "מן המפורסמות הוא שבשיטה האדוורסרית מומחים הם 'חרב להשכיר' [...] המציאות מראה כי בעבור שכר הולם ימצא מומחה שיהיה מוכן להגיד כל דבר באופן פרדוקסלי, במצב השורר כיום, ככל שהמומחה הוא חסר פניות ואובייקטיבי יותר, כך קטן הסיכוי שבעל הדין ישכור את שירותיו", רוזן-צבי **ההליך האורחני**, לעיל ה"ש 29, בעמ' 162 וכן ראו Josh H. Langbein, *The Greman Advantage of civil procedure*, 52 U. CHI. L. REV. 823, 835–836 (1985).

117 ודוק, הנרטיב המאפיין את כתב הטענות עוסק בשכנוע הצד השלישי המכריע, וזאת אל מול נרטיב אחר לגמרי בהליך יישוב הסכסוכים שבו מנסה הצד האחד לפנות ולשכנע דווקא את הצד האחר. יצוין כי מתוך תפיסה מערכתית עצמית של מסוגלות נמוכה לפתרון הסכסוך, אלא בדרך של הכרעה, שיטת המשפט בישראל מתמרצת בעלי דין לנהל משא ומתן בניסיון להגיע לפתרון מוסכם ולהימנע ככל שניתן מהכרעה שיפוטית. ראו למשל, רע"א 2235/04 **בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' שירי**, פ"ד סא (2) 634 (2006). הטעמים לכך הם העדפת דרכי שלום, כהצדקה מהותית ואידאולוגית, כמו גם לשם הפחתת העומס על בתי המשפט כסיבה תכליתית. שם, פס' 15 לפסק דינה של השופטת איילה פרוקצ'ה: "קיים אינטרס חברתי מובהק בעידוד הפנייתם של בעלי דין ליישוב מחלוקות מחוץ לכתלי בית המשפט. ערוצים חלופיים ליישוב סכסוכים מקדמים את תחושת עשיית הצדק אצל בעלי הדין, המגיעים לפתרון המחלוקת בדרך מוסכמת, גם אם תוך ויתורים הדדיים מסוימים. פעמים רבות, הליכים חלופיים להליך שיפוטי, הינם יעילים יותר, ועלותם נמוכה יותר. הם משחררים את בתי המשפט הכורעים תחת עומס ההליכים מדיונים ארוכים ומורכבים, שעלותם כבדה בזמן ובממון. כראייה כוללת, למעבר מהתדיינות שיפוטית לערוצים חלופיים ליישוב מחלוקות, ישנה חשיבות מרובה, והמשפט בעידן המודרני מעודד מעבר זה, כאמצעי לקדם אינטרסים חשובים של החברה ושל הפרט".

118 Sander & Frank E. A. Sander, *The Multi-Door Courthouse*, 3 BARRISTER 18 (1976) ; Rozdeiczert, לעיל ה"ש 33.

תהליכי יישוב סכסוכים באולם המשפט האזרחי: בין האינקוויזיטורי לאדוורסרי

לגישת סנדר, במקרים נדירים, כאשר השפיטה תיחשב כעונה למטרות אלה, יגישו הצדדים כתבי טענות. השפיטה תהיה חלופה נדירה. חזון זה לא התגשם מעולם, והמערכת תמכה ביצירת הליכים חלופיים, תוך שימור אופיו של בית המשפט כאדוורסרי והנמכת הליכי הגישור בצילו. הגישור העכשווי המתנהל בצידם של הליכים משפטיים מאופייין במקרים רבים בהתמקדות צרה ובגישה סמכותית.¹¹⁹

אם כך, ניתן לטעון שההבטחה של תנועת ה-ADR הובילה לחלופות קרובות יותר להליך השפיטה מאלה שעליהן חשבו מייסדי התנועה. פיתוח שיח גישורי מהותי בצד בית המשפט נתקל בקשיים, ותפיסת העולם של יישוב סכסוכים חדרה לאולם המשפט במשורה ובאופן מוגבל. המערכת האדוורסרית, אשר הייתה עשויה להרוויח מקיומו של הליך יישוב סכסוכים רחב יותר, פיתחה כלים מותאמים לזירה התחרותית כדי לקדם הסכמות ושיתופי פעולה אגב שמירה על המסגרת התחרותית. כלים אלה יצרו פרקטיקה רחבה של הבאה להסכמות בצל הסמכות השיפוטית.

נדמה כי פרקטיקה רחבה של יישוב סכסוכים המיושמת במערכת המשפט האדוורסרית יעילה יותר כאשר קיימת תשתית חקיקתית וארגונית התואמת פילוסופיה זו, במקום שבו שולבו במערכת המשפט כלים בעלי אופי אינקוויזיטורי מובהק. לכלים אלה מאפיינים שונים מאלה המופעלים בהליך הגישור והם דורשים אבחון מיוחד, אך שילובם במערכת המשפט הפורמלי מסייעת לשיח הגישורי ויוצרת היתכנות רבה יותר לסיום התיק בהסדר. ייחודם הוא בהוספת רכיב של חיפוש האמת ואקטיביות שיפוטית לתוך מערכת שהתמקדה ביישוב סכסוכים צר של הצדדים בצילו של שופט פסיבי. הוספת תפיסת העולם של יישוב סכסוכים על גבי כלים אלה מעשירה את הפעילות השיפוטית וממקמת אותה במרחב ייחודי שבין הגישור ובין השפיטה.

לטענתנו, האופן שבו תופס השופט האדוורסרי את סמכויותיו,¹²⁰ בשילוב נגיעות אינקוויזיטוריות כאמור, יוצרים דינמיקה שונה מזו המסורתית תחת המשפט האדוורסרי. השינוי בראיית תפקידו¹²¹ וחשיפתו לסוגים אחרים של דיאלוג, שבמרכזם האדם ולא

119 ראו מיכל אלברשטין "על החיפזון והצדק הפרוצדוראלי בבית הדין לעבודה: תצפיות בגישור ושפיטה" **מאזני משפט** 114–119 (2010); גבריאלי ואח', לעיל ה"ש 105, בעמ' 390–393.

120 בשונה משיטות משפט שבהן קיימת הטמעה מלאה בחקיקה או בתקנות של גישור שיפוטי, באמצעות שופטים אשר אינם מנהלים את הליך הראיות בתיק או מכריעים בו, המאמר בוחן ניסיונות של השופט המכריע בתיק להביא את הצדדים לכדי הסדר. ראו למשל את הגישור השיפוטי הנהוג בכלל הערכאות המשפטיות בסינגפור, שבו השופט המגשר פועל על פי תקנות ייחודיות, אך בשום מקרה אינו דן בתיק בנסיבות שבהן נכשלו מאמציו לגשר. ראו Dorcas Quek Anderson, *Evaluating the Impact of Judicial Mediation on Access to Justice: Perspectives from the Singapore State Courts' Judicial Mediation System*, J. ARB. & MEDIATION – L. & SOC'Y ASSOCIATION ANN. MEETING, NEW ORLEANS I (2016).

121 לעניין התפתחותה של תפיסת תפקידו המסורתי של השופט הפדרלי בארצות הברית, והרחבת ארגז הכלים המותר בשימוש, ראו: Judith Resnik, *Uncle Sam Modernizes His Justice: Inventing the*

הסכסוך, הכרוכים באינטרסים ורגשות ולא רק בזכויות, משפיע על האופן שבו רואים הצדדים ובאי כוחם את תפקידו של השופט.¹²²

היברדיזציה זו מאפשרת את החלתן של טכניקות המאפיינות הליכי יישוב סכסוכים במערכת המשפט האדוורסרית ואת מוכנותה לקראת תהליכים אלו, בין היתר, נוכח מעמדו המשתנה של השופט בה.¹²³ הטמעה זו אוחזת בשני ראשים: הראשון – שיתוף הפעולה הרעיוני והמערכתי בין מערכת המשפט לבין גורמי יישוב סכסוכים חיצוניים, כשהשופט רשאי, על פי תקנות, חקיקה או שיקול דעת, לפעול מול האחורונים ואף לנקוט דרך של סנקציות כלפי צד שאינו משתף פעולה עם הליך הגישור,¹²⁴ ובהמשך ההליך לאשר את ההסדרים החיצוניים המובאים בפניו; השני, הנבחן במאמר זה – פעולות שאותן מבצע השופט באולם המשפט, אשר תכליתן יישוב הסכסוך שלא באמצעות הכרעה שיפוטית.

ניתן להניח שהשלב הראשוני, שבו התוודע השופט כצופה לטכניקות יישוב סכסוכים הבאים בפניו בדרך של הסדרי גישור שנערכו על ידי אחרים, משמש כבסיס ההיכרות הנדרשת לשלב השני, שבו השופט, על פי מסוגלותו, פועל בעצמו לשם יישומן של טכניקות אלה באולם המשפט.¹²⁵ כך גם החשיפה הרבה של עורכי דין ושופטים

Federal District Courts of the Twentieth Century for the District of Columbia and the Nation, 90 GEO. L.J. 607 (2001)

122 סוגיה מעניינת הנגזרת מבחינה זו היא האופן שבו משתנים תפיסתו ומעמדו של השופט בעיני המתדיינים מולו ובאי כוחם, כמרכיב מהותי ביכולתו להביא את הצדדים לכדי הסכמה באולם המשפט. נדמה כי אין די בפרוצדורה המאפשרת החלת טכניקות של יישוב סכסוכים באולם המשפט מבלי שיתחולל שינוי בתודעת הצדדים ובאי כוחם באשר לאופי תפקידו של השופט, ובכלל זאת יכולתו לבצע כל תפקיד השונה מהכרעה שיפוטית בעניינם. הליך יישוב הסכסוכים, שסופו הסכמה, מחייב דיאלוג בין הצדדים לו, ובמקרה דנן קיבוע השופט במעמדו המסורתי עשוי להיות אבן נגף ברצונם של הצדדים להשתתף בכל תהליך אחר מולו.

123 על השינוי במינון התערבותו של השופט האדוורסרי בהליך שבפניו, מפסיבי לאקטיבי, ראו Resnik, *Uncle Sam*, לעיל ה"ש 121, בעמ' 654–655: "Federal judicial hierarchy is pushing a campaign to make its trial judges abandon their traditional role as passive umpires between opposing lawyers and to become more masterful in controlling trials"

124 כך לדוגמה באנגליה ובווילס, במסגרת הרפורמה שעוגנה בכללי הפרוצדורה האזרחית בשנת 1998 (Civil Procedure Rules, CPR), פרוטוקולים מקדימים (pre-action protocols) מנחים את הצדדים אילו צעדים עליהם לנקוט טרם הגעתם לבית המשפט, ובין השאר מחייבים לבצע ניסיון לפשרה. בית המשפט רשאי לדרוש מהצדדים לספק הוכחות לכך ששקלו הליך יישוב סכסוכים, ומקום שבו צד אינו משתף פעולה בעניין, בית המשפט רשאי להטיל עליו הוצאות נוספות (Practice Direction – Pre-Action Conduct and Protocols, n.11; CPR, 44.2). להרחבה ראו Alberstein & Zimmerman, לעיל ה"ש 21, בעמ' 7, וסקירת הפסיקה האנגלית שם בנושא פסיקת הוצאות על ידי בתי המשפט לצדדים המסרבים באופן בלתי סביר לפנות להליכי יישוב סכסוכים, או לשתף פעולה במהלכם. ראו גם הדיון בהערה 76 לעיל.

125 הליכי יישוב הסכסוכים הפכו מפרוצדורות חיצוניות, אשר אינן מתייחסות לשיקולים משפטיים או מטמיעות אותם, לחלק בלתי נפרד מההליך המשפטי. ראו Resnik, *Uncle Sam*, לעיל ה"ש 121, בעמ' 655 ובה"ש 211.

תהליכי יישוב סכסוכים באולם המשפט האזרחי: בין האינקוויזיטורי לאדוורסרי

לפרקטיקות שונות של יישוב סכסוכים ואף ההכשרות שהם מקבלים בתחום זה יוצרות את המיומנות והפתיחות התהליכית הנדרשות לשם שימוש מושכל בטכניקות אלה אגב ניהולו של ההליך המשפטי.

2. המרחב השיפוטי החדש של השופט האדוורסרי במשפט הישראלי

(א) כללי

כיצד צמחה אפוא פרקטיקת משא ומתן בעלת מאפיינים גישוריים של הבאת הצדדים להסכמות באולם המשפט האדוורסרי? לשם בחינתה של התופעה, נפריד בין פעילותו של השופט כמנהל או מנתב תיק שבפניו בדרך של קטלוגו והעברתו לפורום אחר ליישוב הסכסוך,¹²⁶ לבין המקום שבו בוחר השופט ליישב את הסכסוך בעצמו, בין אם מתוך שיקול דעת פרטני ובין אם מכוח הוראת חוק או פרוצדורה המאפשרת לו או מחייבת אותו לעשות כן.¹²⁷ כך למשל, מערכת יישוב הסכסוכים הפנים-מערכתית של גישורי ה"מהו"ת"¹²⁸ והטמעת ההליך בתקנות סד"א החדשות,¹²⁹ או כל חקיקה דומה אחרת של גישור חובה באמצעות מגשרים חיצוניים, המחייבת מיצוי הליך גישור קודם לתחילת ההליך המשפטי, קשורות למקרה הראשון של ניתוב. במקרה זה השופט מפנה את הצדדים להליך של התדיינות והסכמה שלא באמצעותו, לפורום הסמוך לאולם המשפט אך אינו חלק ממנו. תקנות סד"א החדשות הדגישו את ההפניה להליך חלופי של יישוב סכסוכים כדרך המלך המובנית היטב כחלק מההליך המשפטי.¹³⁰ המגשר בגישור חובה או גישור שאליה מפנה השופט מהאולם נושא תפקיד הקשור בהליך עצמו, נהנה מהדימוי המערכתי ומיתרונות של מעין מציע יחיד, אשר לקוחתו הגדולה היא המערכת. מנגד, הוא נטול כל סמכות, וכשירותו ליישב סכסוך משתנה ממקרה למקרה ובהתאם לסוג ההפניה. ההפניה אליו מבטאת ניסיון של המערכת לייעל את עצמה, להקטין את העומס הרובץ

126 או הממונה לצורך פגישת מהו"ת, כהגדרתו בתקנות סד"א החדשות.

127 על פי פרלמן, "המציאות כיום היא שבבתי משפט שונים מתקיימת התנהלות שיפוטית הסדרית מכח יוזמות שיפוטיות מקומיות ועל פי פרשנות אישית בנוגע למתודות ההתנהלות הראויות ליישומה. השפיטה ההסדרית מתקיימת למעשה ללא הסדרה חוקית מפורטת, בחוסר אחידות, בלי הכשרות ייעודיות שיסייעו ביישוב מודל רחב של שפיטה זו, ובהעדר שיח של הערכה וביקורת". ראו קרני פרלמן "שופט מגשר!", לעיל ה"ש 14, בעמ' 368 וכן ראו הצעתה להסדרת הפרוצדורה בישראל, שם, בעמ' 411-413.

128 תקנות המהו"ת, המוגדרות בפרק ז(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

129 ס' 37 לתקנות סד"א החדשות, המתייחס למגשרי המהו"ת והממונה האחראי להליך החלופי ליישוב סכסוך מטעם בית המשפט.

130 ראו הגדרת "מנגנון חלופי ליישוב סכסוך" בתק' 34, 35א(2), 37 ובעיקר תק' 63ב(16) לתקנות סד"א החדשות, שלפיה יציע בית המשפט לבעלי הדין הצעת פשרה או פסיקה על דרך הפשרה או מנגנון חלופי ליישוב הסכסוך. כך למשל, תק' 177(5) מאפשרת לעזור משפטי להביא בפני בעלי הדין הצעות להפניית התובענה למנגנון חלופי ליישוב סכסוך.

לפתחה ולמזער, ככל הניתן, את עלויות ההתדיינות. השופט, לפיכך, אינו אלא גורם מערכתי במצבים אלה, ותפקידו בקיום הליך הגישור מסתכם בנייתובה של המחלוקת אל מחוץ למערכת. השופט המנהל או מעצב את הסכסוכים¹³¹ הוא אשר בוחר שלא לקיים הליך של יישוב סכסוכים באולם המשפט, וזאת הן בשל היעדר פרוצדורה המתאימה לכך, הן משהוא סבור כי למחלוקת שבפניו יש סיכוי להסתיים בהסכמה בסיוע של צד ג' והן משום תפיסת תפקידו כשופט מכריע, או חוסר מסוגלות להתאים את עצמו לסוג אחר של שיח בין הצדדים.

נבחן להלן את המקום שבו השופט מציב את עצמו כמיישב סכסוך, אם בדרכים המוקנות לו על פי חוק, ואם באופן שהמערכת עצמה מאפשרת לו לעשות כן. בכך שאינה שוללת זאת במפורש או בדרך של הרחבת המנעד לשיקול דעתו. מלכתחילה, תפקידו הפסיבי של השופט בשיטה האדוורסרית, המאפשר לצדדים ניהול מוחלט של ההליך, עולה בקנה אחד עם אידאולוגיית האוטונומיה במשא ומתן של אינטרסים, המסייעת לקידומה של הסכמה על פני הכרעה. ואולם, הצדדים מיוצגים על ידי באי כוחם, ואלה מכניסים לשיח את סגנון המשא ומתן היחיד שאותו הם מכירים, הוא שיח הזכויות, שהינו מפגש מונולוגים.¹³² מכאן שבאולם המשפט האדוורסרי, בתצורתו האידיאלית, נפגש שופט נטול יכולת התערבות, שמערכת שיקוליו תחומה בהוראות הדין ושיקול דעתו ומסקנותיו מבוקרים בערכאות ערעור, בצדדים שהמירו את יכולתם לדבר בשפתם, בשלוחים משפטיים העוסקים בשיח לעומתי של זכויות.¹³³ מפגש זה אינו יכול ליצור שיח של פיוס או לגבש ראייה רחבה של הסכסוך. בנסיבות שבהן אין לצדדים יכולת להשיב לעצמם את השליטה בשיח הלעומתי שבאולם המשפט, המשתנה היחיד במחזה רב-משותפים זה הוא תפקיד השופט. שינוי במעמדו או בתפיסת תפקידו יכול וייצור דיאלוג שונה באולם המשפט ואף מחוצה לו. הגברת מעורבותו של השופט האדוורסרי הישראלי בניהול ההליך בפניו, דרך הכנסת סמכויות אינקוויזיטוריות אשר מאפשרות לו להיות צד שלישי פעיל בתהליך המשא ומתן בין הצדדים, יצרה שינוי כזה.

תקנות סד"א החדשות, המביאות לדעתנו, בדרך של הצהרה וביטוי פורמלי, את הפעילות השיפוטית המתקיימת בפועל תחת התקנות הקיימות, מדגישות את תפקידו הניהולי של השופט ומשקפות את האקטיביזם השיפוטי בכל הקשור לניהול ההליך וניתובו היעיל לסיום המחלוקת. הדגש בהן הוא קיומו של הליך שיפוטי ראוי והוגן,

131 ראו השופט המנהל, Resnik, לעיל ה"ש 7.

132 אבי שגיא "החברה והמשפט בישראל: בין שיח זכויות לשיח זהות" **מחקרי משפט** טז 1 37 (2000).

133 ניתן לטעון כי במקרים מסוימים קיימים אינטרסים של באי הכוח לנסות ולסיים את ההליך בהסכמה, וזאת במקרים הבאים: כשהסיכון בתוצאה המשפטית גדול מדי והמייצג מעדיף שלא להסתכן בתוצאה הרת אסון כנגד ויתור מידתי; כאשר המייצג קיבל או יקבל את שכרו ללא קשר להימשכות ההליכים או מורכבותם; כאשר בא הכוח או חזו בגישה המעריכה את יתרונות המשא ומתן על פני הכרעות של צד ג'; מקום שבו המייצג יודע לשקף נאמנה לעצמו ולשולחיו את הסיכונים המשפטיים הגלומים בתיק.

תהליכי יישוב סכסוכים באולם המשפט האזרחי: בין האינקוויזיטורי לאדוורסרי

נגישות לציבור והכרעה במחלוקת בתוך פרק זמן סביר.¹³⁴ במסגרת זו ניתן מקום ליכולתו של השופט לעסוק בפועל בגישור שיפוטי.

תקנה 63ב(16) מאפשרת באופן מפורש לשופט בקדם המשפט להציע לבעלי הדין הצעת פשרה, פסיקה על דרך הפשרה או מנגנון חלופי ליישוב הסכסוך. אלה מצטרפים לסמכויותיו הנרחבות האינקוויזיטוריות במהותן, הקיימות היום, להורות על צירוף בעלי דין ומחיקתם, לשמוע על אתר עדות של כל הנוכח באולם בית המשפט, להורות על הגשת מוצגים ושמיעת עדויות מוקדמות ולתת כל הוראה דיונית בנוגע לדרך ליבון המחלוקות. מעורבות אינקוויזיטורית זו של השופט בקדם המשפט יוצרת מצע רחב להבנת הסוגיות שבמחלוקת כבר בדיון ראשוני זה, באופן שיש בו כדי לאפשר לשופט להציע הצעת פשרה מושכלת. נראה כי תקנות סד"א החדשות מאפשרות את יישוב ההליך בהסכמה בשתי פעימות שונות: הראשונה, בניהול הממונה, באמצעות הליך חיצוני, תחת פיקוח בית המשפט בתפקודו המוסדי; השנייה, בנסיבות שבהן הליך זה כשל, באמצעות השופט, הנכנס לנעלי מיישב הסכסוך במסגרת קדם המשפט. ניתן להבין כי הטעם המרכזי בהבהרת סדרי הדין, צמצום היריעה של כתבי הטענות והרחבת סמכויותיו של השופט, הוא דווקא הרצון לאפשר לאחרון לנהל את ההליך המשפטי ביעילות ולהתמקד אך ורק ביכולת להגיע להכרעה שיפוטית צודקת בזמן קצר ככל שניתן.¹³⁵ מוטיב מרכזי של מגמה זו הוא הקניית סמכויות אינקוויזיטוריות לשופט והגברת מעורבותו בבירור ההליך. מזווית אחרת, ייתכן שהתקנות החדשות מצמצמות במעט את המתחם היצירתי של השופט: ניתן לטעון כי הדרישה לקצר את כתבי הטענות ולהתמקד בעיקר המחלוקת והעילות הנטענות בנוגע אליה עשויה לסייע ליישוב הסכסוך בהסכמה בפרק זמן קצר יחסית, שכן הצדדים עצמם כבר מפרידים את המוץ מן התבן. ואולם, צמצום כאמור בכתבי הטענות יגרע מיכולת הצדדים להרחיב את היריעה,¹³⁶ ובכך לכלול אינטרסים, מניע ויחסי הצדדים,¹³⁷ פרטים אשר יש בהם כדי לסייע לשופט להבין את המכלול הרחב של המחלוקת על מנת ליישבה בדרך של גישור במובנו הרחב יותר. כך גם, ההגבלה לקיים מספר מועט של הליכי קדם משפט,¹³⁸ בדומה לנהוג בבתי המשפט באנגליה, אינה

134 תק' 2 לתקנות סד"א החדשות. בהקשר זה, קובעת תק' 5 את עקרון נגישות הציבור למערכת המשפט כאינטרס ציבורי ובכלל זאת קיומו של הליך "מהיר ויעיל". סוגיית מהירותו של ההליך וצמצום המלל המותר בשימוש באופן פורמלי בו, משפיעה, כמתואר במאמר זה, על יכולתו של השופט לקיים פרוצדורות יישוב סכסוכים רחבות אל מול הצדדים שבפניו.

135 ראו חלק א' לתק' סד"א החדשות.

136 כפי שקורה היום, וזאת על אף הדרישה בתקנות הקיימות ולפיה כתבי הטענות יכללו פרטים מהותיים הנדרשים לשיח הזכויות בלבד (תק' 9 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984).

137 כיום קיימת פרקטיקה נרחבת של הצדדים לשלב בתצהיריהם אמירות מפי השמועה, עדויות שלא במומחיות, סברות ופרטים אשר אינם נדרשים על פניו להוכחת העילה הנטענת או לשיח הזכויות המצומצם שממנו מתגבשת ההכרעה השיפוטית. פרקטיקה זו יוצרת לעיתים בקשות של הצד האחר להוצאת סעיפים מתצהירי עדות ראשית בהיותם אגביים או לא רלוונטיים לשיח המשפטי עצמו.

138 ראו תק' 63 לתקנות סד"א החדשות.

מסייעת לתמרץ את הצדדים להגיע להסדר פשרה, מאחר שההליך המשפטי מתקדם בקצב מואץ מכדי הזמן הנדרש לשם קיומו של הליך חלופי נרחב, בעיקר בתיקים מורכבים ורחבי היקף. בהקשר זה, נדמה כי הרצון לייעל ולהאיץ את ההליך המשפטי מכניס את הצדדים לסד זמנים המצמצם את המרחב היצירתי ויוצר הזדמנויות מעטות יותר ליישבו בדרך של מעורבות אקטיבית של השופט, המחייבת לעיתים פרק זמן ארוך וגמישות דיונית מצידו של בית המשפט.¹³⁹

תקנות סד"א החדשות מבטאות לפיכך שתי מגמות: האחת היא חיזוק המגמה לקיים הליכי גישור מחוץ לבית המשפט ולא בתוכו על ידי שופטים, וכן חיזוק הקוטב המנהלי והמוסדי בפעילות נציגי בית המשפט שאינם שופטים בניהול התיק ובהבאה לסיומו. דוגמה לכך היא הוספת סמכות הממונה, בדומה לבית המשפט, להטלת סנקציות בנשיאה בהוצאותיהם של המגשר ובעלי הדין שהתייצבו לשיבת מהו"ת על הצד שלא התייצב.¹⁴⁰ תקנות סד"א החדשות מעצימות בכך את שלב ההליך המקדמי בכלל ושיבת המהו"ת בפרט לדרגה שהיא חלק בלתי נפרד מההליך המשפטי עצמו, כאשר לשופט תפקיד בכיר בהליך המקדמי ובהבאה לסיומו בהסכמה. המגמה האחרת היא חיזוק מעמדו האקטיבי של השופט בניהול ההליך, אגב תחימה ברורה יותר של מרחב פעולתו.

טענתנו היא שתפקיד אקטיבי זה של השופט מתעצב גם לנוכח המצע המשפטי המשמש בסיס להכרעותיו: מלכתחילה, מרחב שיקול הדעת של השופט האדוורסרי מעצים את כוחו ומקריין עליו בזמן הפעלתם של תהליכי יישוב סכסוכים באולם המשפט. יכולתו לשלב תכליות, שיקולי מדיניות ונוסחאות מורכבות¹⁴¹ מקלה את האפשרויות לפתח טכניקות אחרות ולעשות בהן שימוש, וביניהן כאלה המסייעות להביא צדדים לכדי הסדר. מרחב שיקול הדעת של השופט הישראלי בשימוש בכלי של יישוב סכסוכים מתעצם בשל קיומה של תרבות אנטי-פורמליסטית, אשר במסגרתה שופטים צפויים להפעיל שיקול דעת בשלב ההכרעה המשפטית שיגיע לאחר קדם המשפט.¹⁴² שיקול דעת

139 כך גם תק' 65 לתקנות סד"א החדשות אינה ידידותית להליכי משא ומתן חיצוניים לפשרה, מאחר שאלה, לרבות הליך גישור, לא יהוו ככלל עילה מספקת לשינוי מועד הדיון.

140 תק' 37 לתקנות סד"א החדשות; תק' 199(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. ניתן לראות את החשיבות לקיומה של פרוצדורה תקינה, תמת לב ויעילה בניהול הליך הגישור, באופן הדומה לניהול ההליך המשפטי. בהקשר זה, השופט רשאי להתלות את ההליך או אף למחוק את התובענה בנסיבות שבהן מצא כי צד הפר אי אלו מההוראות החלות עליו במסגרת הדיון המקדמי ופגישת המהו"ת, כשהמדובר לכל הדעות בסנקציה חמורה, השקולה לסנקציות המקובלות בנסיבות שבהן צד פעל שלא כראוי בהליך המשפטי עצמו. במסגרת שיקול דעתו רשאי השופט לבחון את התנהגות בעל הדין, תום ליבו, כנותו, המידע שבחר שלא לחשוף וכן את היקף פעילותו בהליך אל מול מורכבות המחלוקת. כל אלה רכיבי התנהלות המאפיינים את קיומו של הליך ליישוב סכסוכים דווקא, ולמעט תום הלב, אינם מסוג הדרישות הקיימות בניהול ההליך המשפטי הפורמלי.

141 ראו לעיל ה"ש 49.

142 להרחבה בנושא שיקול הדעת השיפוטי וחריגת הטקסט המשפטי מעקרונות פורמליסטיים ראו הדיון בה"ש 49 לעיל, וכן, POSNER, לעיל ה"ש 16.

תהליכי יישוב סכסוכים באולם המשפט האזרחי: בין האינקוויזיטורי לאדוורסרי

זה עשוי לבוא לידי ביטוי באיזון אינטרסים, חיפוש אחר עקרונות של מידתיות או הפעלת מבחנים של סבירות, תום לב ומונחים וכלים אשר הפעלתם אינה ניתנת תמיד לחיזוי מראש בטרם כתיבת פסק הדין. המורכבות והעמימות, אשר קשורות בכך שהתוצאה המשפטית אינה צפויה לנוכח הכלים הלא פורמליים שיופעלו במסגרתה, מעצימות את מרחב יישוב הסכסוך הקיים עבור שופטים ומגבירות את כוחם לנוכח טווח הבחירה אשר נתון להם גם במישור המשפטי.

שילוב של כלים משפטיים אינקוויזיטוריים, יחד עם היצירתיות שהשופט יכול להפעיל ביחס למאפייני הסכסוך, שלובה ביכולתו המוגברת להכניס לתהליך השכנוע בבית המשפט את מורכבותו של המצב הנורמטיבי-משפטי במקרה שבפניו. השילוב בין שני המישורים – שיקול דעת במישור המשפטי וכלים אינקוויזיטוריים וכלי יישוב סכסוכים במישור ניהול הסכסוך – יוצר מרחב חדש ויצירתי, שבו ניתן להוביל צדדים להסכמות באולם בית המשפט.¹⁴³

טכניקות מוכרות בתהליכי הבאה לפשרה, אשר ניתן, לכאורה, להטמיען באולם המשפט מבלי לפגום בתקינות ההליך המשפטי בכלל ובניטרליות הנדרשת מהשופט בפרט,¹⁴⁴ הן, בין היתר: היכולת לחזות ולשקף לצדדים תוצאה שיפוטית,¹⁴⁵ הדגשת המאפיינים השלייליים והבלתי צפויים של ההליך המשפטי ותוצאותיו; שימוש במאפיינים פרוצדורליים ומבניים של ההליך, התערבות במשולש היחסים שופט-עורך דין-לקוח, תמרוץ למשא ומתן מחוץ לאולם, ההתייחסות לאינטרסים רחבים, אשר אינם חופפים את שיח הזכויות או באים בגדרו, והשימוש בהם; ההתייחסות למניע; השימוש במוניטין של הצדדים ובאי כוחם. אלה, שזורים בשיח רך יותר, מכיל ואמפתי, יוצרים סביבה ידידותית המאפשרת דיון עם רכיבים חוץ-משפטיים והתקרבות לצדדים ובאי כוחם, מתודות המאפיינות חתירה להסכמה ופיוס. הם מופעלים, על דרך הכלל, באופן צר או רחב, בהתאם ליכולותיו, ניסיונו ומיומנותו של השופט בכל מקרה ומקרה.¹⁴⁶

בצד מגוון פרקטיקות ההשפעה המצוינות לעיל, החיזוי המשפטי, המשמש כלי עבודה חשוב בעבודתו של המגשר המעריך,¹⁴⁷ הוא כלי מרכזי עבור השופט לכל אורך המשפט, ובמיוחד בהליכי קדם המשפט; הוא מעניק לו יכולת להציג מציאות בהירה של תוצאת

143 והשוו Yuval Sinai & Michal Alberstein, *Expanding Judicial Discretion: Between Legal and Conflict Considerations*, 21 HARV. NEGOT. L. REV. 221 (2015).

144 ראו למשל התפתחות הדיון המשפטי בעילות הפסלות, בה"ש 149 להלן.

145 השיקוף יכול וייעשה על דרך ההערכה ומתן חוות דעת משפטית על התוצאה האפשרית, או באופן מתון יותר, ככזה המבטא את חוסר הוודאות האינהרנטי הגלום בהחלטה שיפוטית.

146 קיימת כתיבה העוסקת בגישור השיפוט, המנתח רובו ככולו, אינטרסים צרים ומוגבלים. ראו לדוגמה: Alberstein, JCR, לעיל ה"ש 8; קרני פרלמן "שופט מגשר!", לעיל ה"ש 14, בעמ' 389; מירוני, לעיל ה"ש 14, בעמ' 499; פינקלשטיין "הפרטה ורגולציה", לעיל ה"ש 104, בעמ' 650; Sela et al., לעיל ה"ש 8.

147 Leonard L. Riskin, *Understanding Mediators' Orientations, Strategies, and Techniques: A Grid for the Preplexed*, 1 HARV. NEGOT. L. REV. 7 (1996).

המשפט, אשר מקורה בתקדימים וידיעה שיפוטית. משכך, מעורבות השופט במשא ומתן לפשרה, על רקע עקרון התקדים תחת המשפט המקובל, מעניקה בהכרח לשיקול הדעת המשפטי והחלופה של פסק הדין האפשרי משקל רב יותר במשא ומתן ומשפיעה על האופן שבו מסתיים ההסדר. סביר אפוא להניח שהשופט יפעל כמגשר מעריך, והדרך שבה ינוהל המשא ומתן לפשרה תעמיד במרכז העניינים את החיזוי וההערכות השונות לאופק המשפטי של הסכסוך.¹⁴⁸

יש לזכור כי פרקטיקת הניבוי של תוצאה משפטית היא בעייתית לשימוש על ידי השופט היושב בדין. כדי להימנע מקביעת עמדה שיפוטית בטרם נוהל ההליך ונשמעו הראיות, בעיקר נוכח העובדה שחוסר היכולת לשנות את עמדתו של שופט לפני סיומו של התיק היא עילה לפסילתו,¹⁴⁹ התפתחה פרקטיקה של התדיינות "מחוץ לפרוטוקול", שבה

148 בדומה למודל הגישור הפרגמטי, מבית מדרשם של פישר ויורי (FISHER & URY, לעיל ה"ש 107), המבוסס על חתירה להשגת הסכם המיישב את הסכסוך, אגב שאיפה לפתרון בעיות ומילוי צורכי הצדדים. הנחת היסוד של מודל זה היא שהצדדים יבחרו לשתף פעולה מתוך הבנת הכשלים המאפיינים את המשא ומתן התחרותי. המשפט הוא רק חלק ממערך השיקולים שהצדדים מביאים בחשבון, והמרחק מהדיון המשפטי מאפשר לצדדים להביא לידי ביטוי אינטרסים, תחושות ותובנות אנושיות. תפקיד המגשר במסגרת המודל הפרגמטי התפצל לשני קטבים – "מגשר מסייע", אשר מסייע לצדדים לנהל את המשא ומתן בעצמם, ונמנע או מסתייג מחיזוי דעה או ייעוץ, ו"מגשר מעריך", אשר לו יד חופשית לייצג לצדדים ולהשמיע להם את דעותיו והערכותיו, על פי מיטב ידיעותיו, ניסיונו המקצועי והבנתו (ראו Riskin, לעיל ה"ש 147). להרחבה על שיטות הגישור השונות ראו אלברשטין **תורת הגישור**, לעיל ה"ש 33; שרה בן ארצי **אחריות המגשר: ייעוץ וחיזוי דעה על ידי המגשר והגישור המותאם** 37–44 (2012); קרני פרלמן "שופט מגשר!", לעיל ה"ש 14; וכן אלברשטין "ישוב סכסוכים שיפוטית", לעיל ה"ש 6, בעמ' 39.

149 ס' 77 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984 מסדיר את דיני פסלות השופטים ומעגן עילה כללית לפסלות ("נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט"), נוסף על עילות פסלות ספציפיות. פסלות שופט בדין הישראלי מבוססת על השאלה אם קיימים משוא פנים או סיכון של משוא פנים בפועל מצד השופט, ולא על שאלת מראית פני הצדק, אשר עשויה להיות שיקול במקרים חריגים בלבד. ככלל, ניתן לקבוע כי על מנת לפסול שופט בדין הישראלי יש להראות כי קיים בעיניו של שופט סביר חשש ממשי שהשופט הספציפי גיבש את דעתו ואין הוא פתוח עוד לשכנוע, הגם שחובה עליו להיות פתוח לשכנוע בנקודת הזמן הרלוונטית. הראיות לתמיכה בעילת פסלות חייבות להיות משמעותיות (ראו יגאל מרזל **דיני פסלות שופט** (2006); ע"א 11146/08 **עיריית אור עקיבא נ' שלמה בן נעים** (פורסם בנבו, 18.1.2009)). הפסיקה מדגישה כי ניסיונות פישור מצד בית המשפט, גם אם יש בהם עמדה מסוימת בנוגע להליך, אינם מבססים חשש ממשי למשוא פנים ונעילת הדעת של השופט, ועל כן אינם מהווים עילה לפסלות (עניין **עיריית אור עקיבא**; ע"א 7386/08 **אילת איין בע"מ נ' מיקי חכם** (פורסם בנבו, 26.10.2008); ע"א 2634/07 **מיכל זהבי נ' ציפורה היקרי** (פורסם בנבו, 16.7.2007)). גם העובדה שבית המשפט סבור כי אחד מן הצדדים מצוי, מבחינה משפטית, בנקודת פתיחה עדיפה מזו של הצד שכנגד איננה יכולה, כשלעצמה, לבסס עילת פסלות (ע"א 9191/00 **ונטורה תקשורת פרוייקט אינטרנט ישראל בע"מ נ' סרטי הים האדום בע"מ** (פורסם בנבו, 21.02.2001); ע"א 287/88 **מנוף סינגל חברה לפיננסים והשקעות בע"מ נ' סמיר עבדל ראזק סליימה** (פורסם בנבו, 22.12.1988)). לכן, הערכה זו, אם היא נעשית בשלב מקדמי של ההליך (לדוגמה בקדם המשפט) ועל בסיס לכאורי, אין בה כדי להביא לפסילת השופט, כשחזקה על שופט בית המשפט שלא יבוא לכלל הכרעה סופית בדין ובדברים שבפניו בטרם הסתיימו כל הליכי הדיון,

תהליכי יישוב סכסוכים באולם המשפט האזרחי: בין האינקוויזיטורי לאדוורסרי

השופט מדבר בשפת החיזוי באופן שאינו מתועד כחלק מההליך שבפניו.¹⁵⁰ אמירות שנאמרו מחוץ לפרוטוקול נתפסות ככאלה שאינן יכולות להיות בסיס להכרעה השיפוטית, ככל שתהיה. בפרקטיקה זו נעוץ קושי רב בכך שהשופט, המנהל דיאלוג חיצוני זה, הוא שיכריע בסופו של דבר בתיק עצמו, ובאמון שהצדדים אמורים לתת ביכולתו להתנתק מאמירות אלה בבואו להכריע.

להלן נעבור לסקור שלושה גורמים ייחודיים ליצירת מרחב שיפוטי מיוחד בהתדיינות המשפטית האזרחית הישראלית.

(ב) סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984

נטילת ההגאים של ניהול ההליך מהצדדים ובאי כוחם והפקדתם בידי השופט, אגב מזעור הביקורת השיפוטית על הכרעתו והכללים שהובילו אליה, מקבלת ביטוי ייחודי בהוראות סעיף 79א לחוק בתי המשפט, המסמיך את השופט ליתן פסק דין על דרך הפשרה. על פי פרוצדורה זו, השופט האדוורסרי, המשודרג בכלים אינקוויזיטוריים, הופך מצופה מעורב למכריע, על יסוד האופן שבו הוא תופס את רצונם של הצדדים והאופן שבו ניתן, להערכתו, להביאם לכדי פשרה.¹⁵¹ אופי ההחלטה בפרוצדורה תהליכית זו, כמו גם חסינותה הכמעט מוחלטת מכל התערבות של ערכאת ערעור,¹⁵² משקפת את הצד הקיצוני

וכי עצם העלאתה של הצעת פשרה על ידיו אינה מצביעה על כך שבית המשפט גיבש דעה מוגמרת בהליך נשוא ההצעה (מרזל **דיני פסלות שופט**, בעמ' 178-180; עניין **אילת איין**; ע"א 4601/07 עו"ד **מוחמד חמדה נ' ניהאל כיאל** (פורסם בנבו, 7.1.2008); ע"א 7265/98 **איאד מ' חליחל עו"ד נ' אלכסנדר ברסקי** (פורסם בנבו, 14.1.1999)). רק במקרים חריגים, בנסיבות שבהן ברור כי בית המשפט מנוע מלשנות את הנחותיו המוקדמות וכי דעתו "נעולה", וקיים חשש ממשי שלא יוכל לשוב ממנה בפתיחות הדעת, יש מקום להורות על פסילתו (ע"א 9658/06 **פלוני נ' פלוני** (פורסם בנבו, 14.12.2006); עניין **ונטורה**). להרחבה נוספת ראו מרזל **דיני פסלות שופט**; יששכר רוזן צבי "האם שופטים הם כבני אדם? כינון דמות השופט בראי כללי הפסלות" **משפט וממשל** ח 49 (2005).

150 זאת, בשים לב לכלל 13 לכללי אתיקה לשופטים, התשס"ז-2007, העוסק בפשרה, גישור ובוררות.

151 ראו בן נון וגבריאל, לעיל ה"ש 28, בעמ' 258, 280.

152 שם, בעמ' 260; גורן, לעיל ה"ש 56, בעמ' 651-653; ע"א 1639/97 **אגיאפוליס בע"מ ואח' נ' הקסטודיה אינטרנציונלה דה טרה סנטה**, פ"ד נג(1) 337 (1999); ע"א 8560/17 **אדרי אל ישראל קרקעות בע"מ נ' אפיקי נדל"ן בצפון בע"מ** (פורסם בנבו, 11.12.2017); בע"מ 1620/17 **פלוני נ' פלונית** (פורסם בנבו, 21.3.2017); רע"א 6756/96 **זונשוילי נ' חוד, חברה להעשיית מוצרי מתכת בע"מ** (פורסם בנבו, 15.12.1997); רע"א 2628/09 **לוינ' נ' עשור** (פורסם בנבו, 21.9.2009); רע"א 7406/08 **תבור נ' בנורי** (פורסם בנבו, 6.5.2009). גם אם אין בהסכמת הצדדים לפי סעיף זה כדי לשלול מהם מניה וביה את זכות הערעור, התערבות בית משפט של ערעור מצומצמת רק למקרים נדירים: (1) בית המשפט חרג מסמכותו; (2) בית המשפט הגיע למסקנות ולתוצאות בלתי סבירות לחלוטין על פני הדברים; (3) בית המשפט התעלם לחלוטין מטענות באי כח הצדדים; (4) בית המשפט לא נתן לבאי כח הצדדים לטעון את טענותיהם; (5) נימוקים אחרים בעלי חשיבות שמתעמם אין להשלים, בשום אופן, עם תוצאת פסק הדין, כגון שבית המשפט טעה בהבנת ההסכמה בין הצדדים וטעות זו עולה על פני הדברים" (ראו רע"א 2587/98 **מיינברג ייצור ובניית מבנים בע"מ נ' מלכי ששון** (פורסם בנבו, 23.8.1999)).

ביותר במנעד הסמכות השיפוטית האינקוויזיטורית, שכן השופט מבסס הכרעתו על חקירתו והבנתו בנוגע לעובדות בכל שלב שהוא בדיון העובדתי-משפטי,¹⁵³ ולעיתים אף בטרם נפרסה בפניו מרבית היריעה.

על אף האפשרות לראות סמכות זו כמגבילה את השופט למיצוע בין הצדדים, או ההיתכנות העקרונית להסדיר הפעלת סמכות זאת במסגרת תניה שיפוטית, העשויה להיחשב גם הסכם בוררות הקובע גבולות ברורים של הליך ודרך הכרעה,¹⁵⁴ בפועל נותר סעיף זה כמעניק מרחב שיקול דעת רחב לשופט.¹⁵⁵ פרוצדורה זו נסמכת על מומחיות שיפוטית המאפשרת לאחרון, על פי תפיסת הצדדים, לבסס הכרעה שאינה נובעת מדיני הראיות או מכללי הדין המהותי או מוגבלת להם, ואשר אינה מחייבת לנמק פסיקתו. זוהי הכרעה שניתן להגדירה "אינטואיטיבית", ומקורה באמון רב ביכולתו של השופט למצוא אמת ולעשות צדק של פשרה, מכוח סמכות הנגזרת ממעמדו וניסיונו. במובן אחר, סמכויות השופט על פי טכניקה זו הן על פי מיטב המסורת האינקוויזיטורית.¹⁵⁶ הצדדים לכאורה מסמיכים את השופט להכריע על פי המסמכים בכתב שלפניו, וללא השלמת הליך הראיות וכתבת פסק הדין המלא.¹⁵⁷ ניתן לשער שברוב המקרים שופטים משתמשים בסעיף זה כהכרעה בקירוב, או על סמך נתונים בכתב, בדומה לשופט האינקוויזיטורי.¹⁵⁸ ככל שהשימוש בדרך הכרעה זו מבוסס על מידע רב יותר ובשלבם מתקדמים יותר של ההליך המשפטי, הוא דומה יותר להכרעה של שופט אינקוויזיטורי, ולאמיתו של דבר, בהסמכת הצדדים מתנהלים הרבה מהתיקים המשפטיים לפי שיטה זו.¹⁵⁹

153 Sela et al., לעיל ה"ש 95.

154 ראו Yuval Sinai & Michal Alberstein, *Court Arbitration by Compromise: Rethinking Delaware's State Sponsored Arbitration Case*, 13 CARDOZO PUB. L. POL'Y & ETHICS J. 739 (2015).

155 ראו עניין **אגיאפוליס**, לעיל ה"ש 152.

156 בן נון וגבריאלי, לעיל ה"ש 28, בעמ' 266–270 וכן, ע"א (מחוזי ת"א) 2156/08 **פרץ נ' דומבלסקי** (פורסם בנבו, 13.1.2010).

157 שם. על פי התזה המוצעת במאמר, יסודו של ההליך בהסכמה משולשת של הצדדים והשופט, המגבילה את שיקול דעתו של האחרון בהתאם להסכמה זו. עצם העובדה שהשופט שם את עצמו בעמדה של צד משתתף בתהליך הסכמה זה מצמצם את גבולות ההכרעה בהחלטתו.

158 מחקר אמפירי שבמהלכו נסקרה עבודתם של שופטים בבתי המשפט השונים והשימוש בכלים לסיום תיקים גם בדרכים שאינן הכרעה, מלמד על שימוש תכוף בפרוצדורת ס' 79א בשלבים שונים של ההליך המשפטי: בקדם המשפט, לפני לימוד התיק והראיות; תוך כדי שמיעת עדויות וכנגזרת של תובנות ראשוניות והצפי המשתנה של הצדדים לסיכון או סיכוי נוכח העדויות שנשמעו; בסוף ההליך, על מנת לחסוך זמן הנדרש להכרעה שיפוטית, כמו גם העלויות הנדרשות לכתבת סיכומים, וכן כדי למנוע את הסד שבו מצוי השופט לעשות שימוש בכלים ראייתיים ומשפטיים בלבד בהכרעתו (ראו: Sela et al., לעיל ה"ש 95).

159 יש דמיון בין דרך הכרעה זו לגישור הפלילי המופעל כיום במשפטים פליליים, בהם התביעה והסנגוריה אינן מגיעות להסדר ביניהן. בשלב כזה בהסמכת הצדדים מנסה שופט אשר אינו מכהן בתיק להוביל את הצדדים להסכמה, ולעיתים הליך זה, המתנהל לצד ההליך המרכזי, מוביל להכרעה אינקוויזיטורית של השופט על בסיס ראיות בכתב, אשר דורשת את הסמכת הצדדים, אך למעשה היא

תהליכי יישוב סכסוכים באולם המשפט האזרחי: בין האינקוויזיטורי לאדוורסרי

מאחר ששיקולי השופט, כמו גם האופן שבו רואה הוא את הסכסוך, האינטרסים החיוניים של הצדדים בו ומנעד נכונותם להתפשר, אינם גלויים בפני הצדדים, המדובר בהימור באשר לתוצאה המתקבלת, באופן שיש בו כדי להרתיע את הצדדים ובאי כוחם מלעשות בו שימוש. נדמה שגם הניסיון לעצב נוסחה מעשית לחישוב הסכום שייקבע לא הפחית את החשש הגלום בסוג כזה של הכרעה.¹⁶⁰ עם זאת, עליית מעמדו של השופט מצד אחד, באופן הזר לתפקידו על פי המסורת האדוורסרית, יוצרת, מהצד האחר, את אותו אמון המאפשר לצדדים להעניק לו סמכות שיש בה כדי ליישב את עניינם בדרך של פשרה, ללא החלטה מנומקת או כזו המתבססת על הליך ראייתי סדור. מדובר בשילוב של שכנוע והסכמה לשם קביעת מנגנון הכרעה. בסיסו בשיקולי פשרה לאו דווקא משפטיים, כשציפיית הצדדים היא שהכרעה זו תתבסס על אדני צדק, ושיקולים רחבים הנסמכים, בין היתר, על היכרות של השופט עם האינטרסים של הצדדים וה"קווים האדומים" של כל צד בהגעה להסדר.¹⁶¹ ההסכמה לפרוצדורה זו מלמדת על האמון שהצדדים ובאי כוחם נותנים בשופט, באופן שאינו מאפיין את המשפט האדוורסרי, כשבמובן מסוים, ההסכמה לקבל כל הכרעה על דרך הפשרה זהה להסכמה לקבל הכרעה שיפוטית מלאה, מעצם הפנייה להליך השיפוטי, בדרך של פרוצדורה, סדרי דין ופסק דין מנומק. אם כן, יסוד ההסכמה אינו באופן שבו הסתיימה המחלוקת, אלא נוגע רק לפרוצדורה לסיומה.

נראה שבהקניית סמכות זו ובשימוש הטבוע בחוק במונח "פשרה" יש כדי להשפיע על תפיסת תפקידו של השופט, אשר מקבל סוג חדש של אמון ומספק לצדדים חלק מהאינטרסים המהותיים שהוצגו בפניו. מסוגלות השופט לנהל עם הצדדים ובאי כוחם דיאלוג מסוג אחר, ונכונותם להפקיד את ההכרעה בידי עור בטרם נפרסה בפניו מלוא היריעה הראייתית בתיק, מרככת את נוקשות ההליך המשפטי ויוצרת קו חשיבה אחר באולם המשפט.¹⁶² מרגע שבחרו הצדדים לוותר על הפרוצדורה הפורמלית, הבאת כלל

הניבוי המקביל לזה של ס' 79א במשפט האזרחי. ראו עמי קובו "הגישור הפלילי" המשפט כד 301 Michal Alberstein & Beatrice Coscas Williams, *Quelle place pour la victime*; (2017) *d'infraction pénale dans la médiation pénale en Israël?*, in LES CAHIERS DE LA JUSTICE 2018/3 REVUE DALLOZ 509 (2018).

160 קליין, לעיל ה"ש 28.

161 טכניקה מקובלת המאפיינת את השימוש בסעיף זה היא קביעת גידורם של גבולות הסמכותו של השופט לפסוק במחלוקת, באופן שיש בו כדי לקבע את ציפיות הצדדים לפשרה כבר מלכתחילה. גידור ההכרעה תואם את עקרון ההסכמה המשולשת, שבה, מצד אחד, הצדדים שמים את מבטחם בשופט שיכריע בעניינם באופן התואם שיקולי צדק ופשרה, ואף מגבילים אותו בהכרעתו בגבולות של רצפה ותקרה, ומהצד האחר השופט, היוצר סוג של הכרעה הסכמית, ככול בגדרי הפשרה בהסמכתו לעשות כן. זהו אפוא סוג של חיוב שלוב שבין הסכמה לסמכות. ראו בן נון וגבריאל, לעיל ה"ש 28.

162 ואכן, תפקידם של בתי משפט אדוורסריים, כמתמרצים של הליכי יישוב סכסוכים, גבר בד בבד עם מיתון אופיים האדוורסרי. Cortes, לעיל ה"ש 76, בעמ' 63, וכן MARTIN SHAPIRO, COURTS – A (1981) *COMPARATIVE AND POLITICAL ANALYSIS* viii.

הראיות, ניטור התנהלותו של השופט והיכולת לערער על החלטתו,¹⁶³ וחלף זאת שמו בידיו את הסמכות להכריע ללא נימוקים, באופן אינטואיטיבי במידה רבה, שאינו כבול בהוראות הדין המהותי, הופך השופט למשתתף פעיל בשיח אחר, מגוון ורחב יותר, מול הצדדים. בשיח זה השופט אינו מתחייב להתמקד בהוראות הדין או בשיח הזכויות, ונדמה כי הצדדים שמים את עצמם בידיו כחלק מתפיסה שלפיה השופט מבין את האינטרסים והרצונות הרחבים של כל צד, והדבר מאפשר לו להתייחס לגורמים אלה כרלוונטיים להחלטתו, המתבססת על דרך הפשרה. טכניקה זו יוצרת לפיכך אמון כפול: ברובד הראשוני, הצדדים סומכים את ידיהם על הבנתו, הגינותו ומיומנותו של השופט להכריע בעניינם ללא חסמים פרוצדורליים או כלים ראייתיים, ואילו ברובד השני נולד האמון בפרוצדורה עצמה, ככזו המאפשרת לשופט לעשות כן. הרכיב האינקוויזיטורי הגלום בסעיף ייחודי זה, בשילוב עם שיקול הדעת הרחב של שופט המשפט המקובל, יוצר את האמון הנדרש של הצדדים, הסבורים כי ההכרעה תהיה קרובה או אף זהה להסכמה שהצדדים היו מגיעים אליה אילו היה ביכולתם לעשות כן. הפשרה, במובן זה, היא תוצאה צפויה אשר יש בה כדי להכיל, לתפיסת הצדדים, את האינטרסים החיוניים של כל צד, ובהתאמה, סוג של פרוצדורה המקנה לשופט את היכולת להצהיר, בדרך של הכרעה, על הסכמת הצדדים.

(ג) קדם המשפט

דוגמה נוספת להטמעת תהליכים אינקוויזיטוריים בשיטת המשפט הישראלית היא מיסודו של שלב קדם המשפט, המאפשר לשופט מעורבות בתהליך אגב הפחתה ניכרת בשליטת בעלי הדין ובאי כוחם.¹⁶⁴ בקדם המשפט השופט אוחדו במושכות, יוזם תהליכים בקידום התיק ואף מזמן וחוקר בעצמו את העדים או בעלי הדין, על פי שיקול דעתו. בשלב כתבי הטענות ושמיעת הראיות עדיין שולט ההיבט האדוורסרי, אם כי גם במהלך שמיעת העדויות מחווה השופט את דעתו על משקלן ומעודד את הצדדים להגיע להסדר.¹⁶⁵

163 ע"א 10838/05 זקס נ' קלינגר, פס' 6 לפסק דינה של השופטת ארבל (פורסם בנבו, 23.3.2008), שבו נאמר כי תכלית הגישה המצמצמת ערעור ב-79א היא תכלית הסעיף עצמו, המאפשר לצדדים לסיים את הסכסוך באופן מהיר ויעיל, תוך חיסכון בעלויות, כמו גם להקל את העומס בבית המשפט, ובהכרח קטנה הציפייה להמשך ההתדיינות גם בערעור. הנה כי כן, הטעמים שאותם מונה בית המשפט העליון כתכליתו של הסעיף הם אותם טעמים בדיוק אשר אפיינו את ההצדקות במסורת האדוורסרית להפניית העימות להליך יישוב סכסוכים. אותה תכלית קיימת לפיכך גם בגישה המצמצמת ערעורים על סעיף זה. בית המשפט אומר למעשה שקשה יותר לערער על ההכרעה שמקורה בהסכמה או בפשרה, וזאת מאחר שרכיב ההכרעה בהחלטה זו נתפס כאגבי.

164 ראו רע"א 3312/04 אשורנס ג'נרל דפנס נ' הכונס הרשמי בחפקידו כמפרק בנק צפון אמריקה (פורסם בנבו, 26.10.2005) וכן ראו לעניין זה תק' 143-147 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, המסמיכה את השופט לצורכי קדם המשפט או בקדם המשפט עצמו, לבצע פעולות שונות. סמכויות אלה הורחבו והובהרו בתק' 63 לתקנות סד"א החדשות, כמפורט לעיל.

165 לוי' תורת הפרוצדורה האזרחית, לעיל ה"ש 56, בעמ' 126-128, 149-153.

תהליכי יישוב סכסוכים באולם המשפט האזרחי: בין האינקוויזיטורי לאדוורסרי

מעורבות השופט בקדם המשפט, שנועדה, כתכלית ראשונית, למצוא פתרון חלקי ולצמצם את הפערים שבין המתדיינים במשאבים ובכוחות, ממתנת את אי-הצדק האפשרי הנוצר בשל כך ומאפשרת לשופט לנתב את הדיון העיקרי בתיק להכרעות המהותיות שהוצבו בפניו.¹⁶⁶ צמצום הפערים נבע מהאופן הגמיש שבו מתנהל קדם המשפט וממעורבותו היתרה של השופט בשיחה אל מול באי הכוח והצדדים עצמם.

תקנה 140 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, מעניקה לשופט סמכות לקבוע הליך של קדם משפט על מנת לברר אם יש מקום לפשרה. תקנה 214א(ד)(8), המתייחסת לתובענות בסדר דין מהיר, מפורטת יותר ומאפשרת לשופט "להציע לבעלי הדין הסדר פשרה, לפסוק בתובענה בדרך של פשרה כאמור בסעיף 79א לחוק בתי המשפט, או לתת, לבקשת בעלי הדין, תוקף של פסק דין להסדר פשרה שעשו ביניהם". בתקנות סד"א החדשות הוטמעו סמכויות השופט להציע פשרה בקדם המשפט בסעיף כללי ורחב, החל על כלל ההליכים המשפטיים.¹⁶⁷ בכך קיבעו פרקטיקה נוהגת של שופטים להוסיף להציע הצעות פשרה גם לאחר קדם המשפט, עם הצטברות המידע בתיק. עם זאת, השיח בקדם המשפט הוא הכר הטבעי אשר יוצר התרשמות בלתי אמצעית של השופט מהצדדים שבפניו, וזו מאפשרת לו לנתב את האופן שבו יתנהל התיק מולו בדרך שוויגנית ככל שניתן, אגב מיקוד האינטרסים המהותיים של כל צד בהבאת מלוא גרסתו, לצורך קביעת עמדתו כבר בשלב ראשוני זה.¹⁶⁸

מאחר שקשה להתחקות אחר כוונת המחוקק בעת התקנתן של תקנות קדם המשפט,¹⁶⁹ אופיין האינקוויזיטורי עולה מהתוכן ומהספרות.¹⁷⁰ מקובל לחשוב כי קדם המשפט החליף את ה"דיון הטרומי", שהתקיים בבית המשפט המחוזי בתל אביב, כפרקטיקה אשר נועדה בעיקר לברר את אפשרויות הפשרה, סידור כתבי הטענות וקביעת

166 ראו תק' 3(ב)(7) לתקנות בתי המשפט (מחלקה לניחוי תיקים בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה), התשס"ב-2002.

167 תק' 63 לתקנות סד"א החדשות.

168 ואולם, בעוד מידת מעורבותו של השופט בחקירות עדים גדולה מזו שהייתה נוהג בעבר, עדיין עומד הכלל ולפיו רק במקרים נדירים יזמן בית המשפט מיוזמתו של עדים (להבדיל מזימון הצדדים עצמם). ע"א 125/89 ר"ח עובדיה בלס נ' עוזבון המנוחה רוזה רחוברג ז"ל, פ"ד מו(4) 451-450 (1992), וכלל האסמכתאות הנזכרות בו, וכן ראו תק' 178 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, העוסקת בהזמנת עדים על ידי בית המשפט.

169 וזאת בהיעדר כל גישה לדברי ההסבר והפרוטוקולים שקדמו לכך, מאחר שאין המדובר בדבר חוק אלא בתקנה. ראו תק' 143-147 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשכ"ג-1963, וכן פרק יג, תק' 143-147 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. ראו גם פנחס גולדשטיין ומשה בורנובסקי "היבטים ניהוליים של קדם משפט" עיוני משפט ד 312, 324-326 (1975).

170 שם, וכן ראו עדי אור קדם המשפט (1999): "על פי הגישה המודרנית, קדם המשפט הוא הליך דינוני בעל אופי אינקוויזיטורי. לבית המשפט סמכויות רחבות לבירור המחלוקת, לבחינת ביסוס הטענות ולהשפעה ראויה על השגת הסדרי הפשרה או הסכמות דינוניות, הבאות לצמצם את המחלוקת" (שם, בעמ' 125); וכן, "בשלב קדם המשפט נוטה ההליך לעבר השיטה הגרמנית ואילו במשפט עצמו (שלב ההוכחות) חוזרת השיטה ונוטה לכיוון האדוורסרי" (שם, בעמ' 41).

שלבי הדיון. פרקטיקה זו הייתה נטולת יסוד בתקנות, ומקורה כנראה בסמכותו הטבועה של בית המשפט.¹⁷¹

נטען, כי קדם המשפט נועד לתקן חלק מהרעות החולות של השיטה האדוורסרית, וזאת במקום ביטול המסורת האדוורסרית כולה, ובין השאר: תיקון היכולת לנצל לרעה את ההליך בדרך של העלאת טענות מופרכות, ניצול כתבי הטענות לתכסיסנות של פרקליטים באופן המכסה את המחלוקות האמיתיות¹⁷² והנוקשות היתרה המאפיינת כתבי טענות בשיטה זו, המפריעה למלאכת השפיטה ומציאת הצדק.¹⁷³ התקנות יצרו פרוצדורה המתבססת על ההליכים המקדמיים במשפט האמריקאי (pre-trial), נוכח הצלחתם.¹⁷⁴ נקודת המפגש הראשונית של השופט עם התיק והצדדים שבפניו,¹⁷⁵ אשר בה נקבעת הפרוצדורה לשמיעת הראיות וניהול ההליך כולו, הפכה – בשל ייעודה כמסגרת ליישוב סכסוכים וביורור מואץ של גדרי המחלוקת מתוך כוונה מפורשת ליישבה בו במקום – למפגשים נמשכים, החורגים מהתכלית המקורית שלשמה נועדה. ממוצע קדמי המשפט בהליך אזרחי רגיל בישראל מגיע ל-1.7 ישיבות ואף יותר,¹⁷⁶ מאחר שחשיבות ההליך המקדמי היא מעבר לסידור הפרוצדורה הדיונית.

השופט בקדם המשפט רשאי להורות על הזמנת בעל דין מוסמך מטעמו, או כל אדם אחר הרלוונטי למחלוקת, לפי ראות עיניו, להתייצב למתן עדות.¹⁷⁷ סמכות זו זהה לסמכותו של השופט החוקר, הבוחר לנהל את התיק בדרך של זימון העדים הנדרשים לבירור האמת. אין הדבר נותר לשיקול דעתם של הצדדים או באי כוחם בלבד, כפי שהיה נהוג, והשופט הופך למשתתף פעיל בקביעת התהליך המוביל להכרעתו המשפטית.¹⁷⁸

171 גולדשטיין ובורנובסקי, לעיל ה"ש 169, בעמ' 325. וראו גם EX PARTE PETERSON – CASE, 253 U.S. 300, 253 U. S. 312 (1920), <https://bit.ly/3lpdxPF>: "Inherent power to provide themselves [the courts] with appropriate instruments required for the performance of their duties".

172 תחת המסורת האדוורסרית התפתחה אמונה כמעט מיסטית ולפיה כתבי הטענות הם היחידים שביכולתם להציג נכונה את המחלוקות שבין בעלי הדין. גולדשטיין ובורנובסקי, לעיל ה"ש 169, בעמ' 322, הערה 36.

173 שם, בעמ' 313–315.

174 שם, בעמ' 316, וכן הדין הנוהג במדינות השונות (שם, בעמ' 318–320).

175 בישראל, השופט היושב בקדם המשפט הוא גם זה שימשיך לנהל את ההליך כולו, עד למתן הכרעה בפסק דין (במקרים שבהם התיק מגיע לשלב ההכרעה). בארצות הברית, לעומת זאת, נהוגה הפרדה בהקשר זה – שופט אחד מנהל את קדם המשפט ובמסגרתו את המגעים לפשרה, ושופט אחר מנהל את ההליך העיקרי. ראו Sela et al., לעיל ה"ש 8, בעמ' 13; Roselle L. Wissler, *Court-Connected Settlement Procedures: Mediation and Judicial Settlement Conferences*, 26 OHIO ST. J. ON DISP. RESOL. 271, 272–273 (2011).

176 Sela et al., לעיל ה"ש 8, בעמ' 9.

177 תק' 147–146 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד–1984.

178 שלו גנוסר "בשולי החקיקה – מה נשתנה בפרוצדורה האזרחית" הפרקליט יט 315 (1963). לגישת המחבר, התקנות מאפשרות לשופט לצאת מתפקידו הפסיבי של הסתכלות והסקת מסקנות, ושומה עליו לחתור לקראת גילוי השאלות השנויות במחלוקת, ולצורך זאת לקבוע כל קביעה ולדרוש כל

תהליכי יישוב סכסוכים באולם המשפט האזרחי: בין האינקוויזיטורי לאדוורסרי

פרוצדורה זו מאפשרת לשופט לקבע נתיבים אחרים מאלה הנדרשים להכרעה, ובכלל זאת לכלול בשיח המתגבש בקדם המשפט, מול העדים או בעלי הדין המוזמנים על ידיו, דיון אחר, פייסני ומכיל, העוסק באינטרסים הרחבים יותר של הצדדים. היכולת לנהל שיח ישיר עם בעל הדין מאפשרת התבוננות והבנה של המניעים אשר הובילו למחלוקת. בעוד הבסיס הראשוני להטמעת קדם המשפט בסדרי הדין מקורו ברצון ליעל את הדיון המשפטי בלבד,¹⁷⁹ הכלים שניתנו לשופט במסגרתו יצרו הליך שהשימוש המושכל בו מאפשר דיון שתכליתו אחרת.¹⁸⁰

הזמנת עדים בשלב כה מוקדם בהליך המשפטי כדי לפשט את כתבי הטענות מתמרצת כשלעצמה את הצדדים להגיע להסכמה. חקירתו של העד על ידי השופט עשויה לעורר אצל הצדדים תובנות אחרות, שאינן עולות בקנה אחד עם שאיפותיהם הראשוניות, ובכללן התפכחות מציפיות שווא, ראייה נכוחה של המציאות העובדתית התומכת באמור בכתבי טענותיהם או שוללת זאת, ובהתאם – היתכנות ההסדר והסבירות והמידתיות הנדרשות לשם השגתו. הליך בירור מקדמי זה יוצר מציאות נוחה יותר להגעה לפשרה המאפשרת, בשל העובדה שהוצאות המשפט עדיין נמוכות, לחלק את המשאבים הכספיים אשר הצדדים היו נכונים להשקיע לצורך הוכחת טענותיהם, כחלק מההסדר.

יכולתו של השופט להעיד את הצדדים עצמם, באופן המאפשר להם, לראשונה, לדבר בשפה שאינה פורמלית-משפטית, יוצרת שיח ומרחב חדשים: ממקום שבו מרחפת רוחם של כתבי הטענות כבסיס הדיון היחיד עד לאחר שמיעת הראיות והעדים, למקום שבו הצדדים מספרים את סיפור המעשה בשלב שבו השופט עדיין אינו יכול להכריע. חקירות השופט נעשות באופן מאוזן, מידתי ומכוון יותר למציאת האמת, וככאלה יוצרות תפיסה רחבה של הסכסוך באמצעות דיאלוג ישיר, המאפשר לו לבחון אפשרויות למציאת פתרון ראוי וצודק, אשר משקף בה בעת את המציאות המשפטית והעובדתית שאליה נחשף במהלך קדם המשפט. אלמלא כלי עבודה ייחודי זה היה השופט נחשף לראשונה למכלול הפרטים רק לאחר שמיעת הראיות ופעמים אף לאחר סיכומיהם של באי כוח הצדדים.

דבר ועניין אשר יש בהם כדי לסייע לו (שם, בעמ' 323). לצורך זאת רשאי הוא לחקור את בעלי הדין בשלב מוקדם של הדיון, ובטרם יאלצו כתבי הטענות את בית המשפט להידרש לעדים רבים אחרים (שם, בעמ' 324).

179 "לייעל את הדיון, לפשטו, לקצרו ולהחישו, במידת האפשר [...]" תק' 140–150 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשכ"ג–1963.

180 במאמרו של זאב צלטנר "יעילות בבתי המשפט" הפרקליט כג 189 (1967), הבוחן את תקנות סדר הדין האזרחי המקוריות, מלין המחבר על מספרם הזעום של התיקים המתנהלים בבתי המשפט המחוזיים, אשר אינם מסתיימים בפסק דין, ותוהה מהי הסיבה לכך שמספר הפשרות בישראל כה זעום בהשוואה למצב באנגליה ובארצות הברית (שם, בעמ' 191). הוא מונה לכך סיבות מספר. לגישתו, הליך קדם המשפט הוא הפלטפורמה הנכונה לסיים את הדיון בדרך של פשרה (שם, בעמ' 192), בהשוואתו, בין השאר, את המצב בארצות הברית, שממנו למד כי הודות לקדם המשפט חוסלו כשליש המשפטים שאם לא כן היו מגיעים להכרעה משפטית (שם, בעמ' 193). המדובר אומנם במאמר ראשוני ובנתונים בני עשרות שנים, אבל המגמה המסתמנת מהם ברורה.

העצמת סמכויותיו של השופט בקדם המשפט לכוזה המנהל את התיק, חוקר את הצדדים ובוחר את הראיות, היא היוצרת את התפיסה המאפשרת בסיס לקיומו של תהליך יישוב סכסוכים בהדרגתו, על יסוד שפת הצדדים עצמם, יחד עם ידיעה מוקדמת ורחבה של העובדות והראיות בתיק ואגב שלילת המאפיינים האדוורסריים, אשר הסתירו כאמור את טיבו האמיתי של הסכסוך.

קדם המשפט אף מונע הסלמה בסכסוך, שמקורה בעיון בתצהירי הצד האחר והצורך בהבאת עדים נוספים לביסוס הטענות של כל צד.¹⁸¹ הוא מאפשר לשופט לומר את דעתו על יסוד ראיות ראשוניות וחקירות מבית מדרשו, ולא על פי האג'נדה המוצעת על ידי הצדדים. מכאן שהדיון בנוכחות הצדדים ובאי כוחם ממתן, במידת מה, את ההטיות הקוגניטיביות המאפיינות צדדים מתכתשים במשך ההליך כולו, והכול עוד בטרם החל.¹⁸² לצורך החיזוי ומציאת פתרונות מעבר לגדרי המחלוקת, דעה הנסמכת על ראיות והיכרות עמוקה יותר עם התיק משכנעת יותר ומשמשת כלי אפקטיבי ובר סמכות בניסיונו של השופט לפתור את המחלוקת.

נוכחותו של צד ג' בעל סמכויות רחבות לביורור האמת, אשר לו היכולת לדבר בשפת המתדיינים מעל לראשיהם של באי כוחם ולהפשיט בדרך זו את הדיון מהרטוריקה הלעומתית המאפיינת אותו לשיחה שעיקרה מנותבים על ידיו, מגבשת פלטפורמה ייחודית לתפיסה מתפתחת של השופט כמיישב סכסוך.¹⁸³ השופט כמיישב סכסוך פועל לשם עיכובו של המשך הדיון העיקרי בתיק, על מנת להקטין את הוצאות המשפט ולמנוע את ההסלמה הנגרמת מהגשת החומר הראייתי. זו פעולה הפוכה לתכלית קדם המשפט,

181 עם זאת, דווקא התצהירים, הכוללים על דרך הכלל, עדויות סברה, מניע ועדויות מפי השמועה, מהווים מסמך רחב יותר מכתי הטענות, המגלם פעמים גם את האינטרסים האמיתיים של הצדדים, בפרסו את הסיפור כולו בפני בית המשפט. בהקשר זה בלבד, ניתן לטעון כי התצהיר הנדרש לתימוכין ואסמכתאות ממתן את העמדות הראשוניות המופיעות בכתבי הטענות, ומבסס סיפור רחב יותר, המעניק לשופט תמונה יעילה ורחבה של השיח שבפניו. ניתן אם כך לומר כי התצהיר משמש כלי עבודה יעיל לבית המשפט בבוחנו דרכים חלופיות לפתרון הסכסוך.

182 לעניין הטיות קוגניטיביות ראו בן נון, לעיל ה"ש 38, בפרק השני עמ' 189; מיכל אלברשטין "על כשלים, רציונליות מוגבלת וקולות נגדיים: תרבויות של משא ומתן ושל משפט" **משפט חברה ותרבות – משפטים על אהבה** 657 (2005).

183 ראו פרלמן, המבחינה בין מודל צר של שפיטה הסדרית, שבו החתירה להסדר נובעת מטעמי יעילות וחיסכון בעלויות, לעומת מודל רחב, שבו האקטיביות השיפוטית מונעת ממקום אידאולוגי וערכי, של העדפת פתרון איכותי המשקלל, מעבר לעמידה על זכויות המתייחסות לצרכים ואינטרסים, מערכות יחסים ורווחה פסיכולוגית (קרני פרלמן "שופט מגשר!", לעיל ה"ש 14, בעמ' 368). בעניין זה, ראו גם את העיקרון המוצע על ידי המלומדת דייקוב, המתייחס לכל מה שמעבר לזכויות (Rights) Susan Daicoff, *Law as a Healing Profession: The Comprehensive Law Movement*, 6 (plus Judicial Conflict Resolution) JCR. PEPP. DISP. RESOL. L. J. 1, 62 (2006). על התפתחות ה-JCR (Judicial Conflict Resolution) כתורת משפט של יישוב סכסוכים בין כותלי בית המשפט, המבכרת הסכמה (על פני כפייה) כדרך מוביל ליישום צדק, שבמסגרתה הפעילות השיפוטית מתמקדת בקידום פשרות, לעומת הכרעות, ראו Alberstein, JCR, לעיל ה"ש 8, בעמ' 879, וכן Resnik, *Whose Judgment?*, לעיל ה"ש 14.

תהליכי יישוב סכסוכים באולם המשפט האזרחי: בין האינקוויזיטורי לאדוורסרי

שנועד לייעל ולזרז את הדיון בתיק. העיכוב, ביוזמת השופט, נוצר בשל קיומם של קדמי משפט רבים,¹⁸⁴ העברת הצדדים להליכי גישור חיצוניים או עמידה דקדקנית על סיום ההליכים המקדמיים באופן הדוחה את המשך הברור בתיק. כל אלה מתמרצים את הצדדים ובאי כוחם להביא את המחלוקת בשלמותה, לרבות ראיות מהותיות התומכות בגרסתו של כל צד, בפני השופט במהלך קדמי המשפט. פעולות אלה מעבירות את מרכז הכובד של ניהול ההליך המשפטי וסיומו לתחילתו של ההליך, והן גורמות לשינוי מהותי בסדרי הדיון ובנטלים היחסיים, והכול באופן שבו כל צד מביא בפני השופט האקטיבי כל פרט שיש בו כדי להשפיע על קביעת הנתיבים האפשריים להסדר.

(ד) סמכות טבועה

כלי נוסף בעל מאפיינים אינקוויזיטוריים במדינות המסורת האדוורסרית הוא דוקטרינת ה"סמכות הטבועה",¹⁸⁵ שבמסגרתה קונה בית המשפט לעצמו, על פי קביעתו, סמכות בעניינים שבנוגע אליהם אין לו הסמכה בחוק.¹⁸⁶ זהו חריג לעקרון החוקיות ולכלל שלפיו אין לרשות כלשהי סמכויות, אלא רק אלה שהוקנו לה בחוק. הוא נועד להגביל את הרשות השלטונית, ובכלל זאת הרשות השופטת, למנוע את עריצותה ושרירותה ולחזק את מנגנון האיזונים והבלמים הדמוקרטי. הסמכות הטבועה הוכרה על ידי בית המשפט במטרה ליצור כלים דיוניים ולתקן פגמים בהליך, זאת בלא היזקקות להסמכה לכך בדיון הקיים. העצמה זו של השופט וסמכויותיו תיעשה במקרים חריגים בלבד,¹⁸⁷ כאשר הוא סבור כי בנסיבות העניין שבפניו שיקולי צדק מחייבים אותו שלא למנוע סעד חיוני מזה הנזקק לו.¹⁸⁸ או כדי לשמור על תפקידו המהותי ויכולתו המוסדית של בית המשפט.¹⁸⁹

184 ראו עם זאת קיצור קדמי המשפט בתק' 63 לתקנות סד"א החדשות.
185 אף על פי שמקורה בשיטה האדוורסרית, שיקול הדעת הרחב המוטמע בה, והמאפשר לשופט להכריע בנושאים פרוצדורליים אשר יש בהם כדי לקבוע ולנתב את תוצאת התיק, מאפיין את מידת המעורבות האקטיבית המיוחסת לשופט האינקוויזיטורי דווקא.

נקבע כי אין הבדל בין השימוש במונח "inherent jurisdiction" לבין השימוש במונח "inherent powers", וכי הדוקטרינה הלה לא רק בבתי משפט בערכאות גבוהות (superior courts) אלא מיושמת בפועל בכל הערכאות (Marcelo Rodriguez Ferrere, *The Inherent Jurisdiction and Its Limits*, 13 OTAGO L. REV. 107, 110 (2013)): "The power of each Court over its own process is unlimited; it is a power incident to all Courts, inferior as well as superior; were it not so, the Court would be obliged to sit still and see its own process abused for the purpose of injustice" (שם, וראו גם Cocker v. Tempest (1841) 7 M & W 502, 4–503 (Court of Exchequer)).

186 ראו רוזן-צבי **ההליך האזרחי**, לעיל ה"ש 29, בעמ' 233–277; גורן, לעיל ה"ש 56, בעמ' 1241; בע"מ 3778/12 עו"ד אירינה גלפנבוים נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 29.9.2014); רע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון, פ"ד נה(1) 199 (1999); רע"א 2327/11 פלוני נ' פלוני (פורסם בנבו, 28.4.2011).

187 ראו Jolowicz, לעיל ה"ש 33, וכן רע"א 1233/91 גרבי נ' בן דוד, פ"ד מה(5) 661, 668 (1991); עניין רוקר, לעיל ה"ש 186; רע"א 2327/11, שם.

188 ע"א 230/87 שקולניק נ' זכאי, פ"ד מו(3) 279, 284 (1992).

בשים לב לקושי שמעוררת סמכות זו, כחריג לעקרון החוקיות, פירש בית המשפט הישראלי את היקפה באופן מצמצם ודווקני: החלתה כסמכות שיורית השמורה בעיקר לנושאים דיוניים, הפעלתה במקרים חריגים בלבד, כשאין פגיעה בזכויות יסוד ואגב הקפדה יתרה על כללי הצדק הטבעי.¹⁹⁰ פעולה שיפוטית שמקורה בסמכות טבועה תלושה מההתנהלות הפרוצדורלית של הצדדים, מכללי הבאת הראיות ופעמים אף מהוראות הדין המהותי, ומקורה בתפיסת השופט בנוגע לתפקידו ורצונו לעשות צדק. תוכנה של הסמכות הטבועה נותר עמום,¹⁹¹ וקיים קושי בגיבושה של הגדרה ברורה למונח זה, כאשר חוסר היכולת לצפות את השימוש שיעשה בה השופט הינו תמריץ לצדדים לנסות ולסיים את ההליך, נוכח סמכות השופט להחליט גם באופן שאינו תואם את כללי סדרי הדין.¹⁹² אף על פי שניתן למצוא מערכות משפט המפרשות סמכות זו באופן רחב,¹⁹³ ניתן ללמוד על היקפה וגבולותיה מהפרקטיקה של בתי המשפט באשר ליישומה בפועל.¹⁹⁴ הדוגמאות המובהקות ביותר לשימוש שעשה בית המשפט בסמכותו הטבועה הן בקביעת סדרי דין, מקום שבו המחוקק או מחוקק המשנה לא עשו כן, וכן הארכת מועד שנקבע בפסק דין או בחיקוק. בהקשרים אלה הרחיב בית המשפט את

189 ב"ש 678/82 מאיר טייר נ' מדינת ישראל, פ"ד לו(3), 386 (1982).

190 רע"א 2327/11 פלוני, לעיל ה"ש 186.

191 עניין רוקר, לעיל ה"ש 186.

192 ההגדרה הכללית המקובלת במדינות המשפט המקובל היא פרי הגותו של המלומד סר ג'ק גייקוב וכלשונו: "[...] residual source of powers, which the court may draw upon as necessary whenever it is just or equitable to do so, in particular to ensure the observance of the due process of law, to prevent vexation or oppression, to do justice between the parties and to secure a fair trial between them" (ראו I H Jacob, *The Court's Inherent Jurisdiction*, 23 CLP (1970) Ferrere; 23, לעיל ה"ש 185, בעמ' 108). הגדרה זו אושרה בבתי המשפט העליונים של קנדה, אנגליה וניו זילנד. בקנדה, אשר אימצה הגדרה זו, נקבע כי סמכות טבועה ניתנת לשימוש במקרים רבים ובצורות שונות, כאשר אף לא אחת מהתאוריות של סמכות טבועה התיימרה להגדיר את גבולותיה, ובתי המשפט יבחנו את השימוש בה על פי נסיבותיו של כל תיק ותיק. ראו R v. Caron, [2011] 1 S.C.R. 78 at [24] (SCC); Ocean v. Economical Mutual Insurance Co (2009) 281 NSR (2d) 201 (NSCA).

193 M.S. Dockray, *The inherent jurisdiction to regulate civil proceedings*, 113 L.Q.Rev 120, 120 (1997).

194 ראו דליה אבן "סמכותו הטבועה של בית המשפט – מקור לסעדי יושר" **משפטים** ז 490 (1977); רוזן-צבי **ההליך האזרחי**, לעיל ה"ש 29, בעמ' 228; פנחס גולדשטיין "הסמכות הטבועה של בית המשפט" **עיוני משפט** י 37 (1984); Jacob, לעיל ה"ש 192 – גייקוב סקר את השימושים שעשו בתי המשפט תחת הגדרה זו ומצא חמישה קריטריונים בולטים: השימוש חל על פרוצדורה ולא מהות, דהיינו הדוקטרינה היא כלי לעשיית צדק ולא הצדק עצמו; הליך מקוצר ולא הליך ראייתי מלא; הדוקטרינה חלה כלפי כולם ולא רק כלפי הצדדים להליך; הסמכות שונה לחלוטין מהשימוש שאותו עושה בית המשפט בשיקול דעת שיפוטי רגיל; כללי הסמכות הטבועה באים נוסף על כללי בית המשפט ולא במקומם (שם). ראו גם את הניתוח המאלף של כבוד השופט דניציגר ברע"א 2327/11 פלוני, לעיל ה"ש 186.

תהליכי יישוב סכסוכים באולם המשפט האזרחי: בין האינקוויזיטורי לאדוורסרי

סמכותו, אגב הכרה בכפיפותו לעקרונות היסוד של השיטה המשפטית – כללי הצדק הטבעי, סבירות וזכויות חוקתיות.¹⁹⁵

מבחינה תאורטית, הסמכות הטבועה, המאפשרת לשופט לנקוט פרשנות אינדיווידואלית לאופן שבו ביכולתו לצמצם את הפער בין המציאות המשפטית לתוצאה הנתפסת בעיניו כצודקת, מקום שבו אין כללים ברורים המונעים זאת ממנו, יוצרת מרחב תהליכי רחב יותר וכלי המטשטש תוצאה משפטית מובהקת. משמעותה של אפשרות השימוש בדוקטרינה זו היא מעורבות, בלתי צפויה לעיתים, של השופט בתהליך שבפניו, והיכולת לעקוף ממצאים ועובדות שהובאו במהלך הדיון המשפטי על ידי באי כוחם של הצדדים, כדי להגיע למסקנה משפטית התואמת את תפיסתו. זוהי טכניקה של שופט אקטיבי, אשר אינה עולה בקנה אחד עם תפקידו המסורתי של היושב בדין בהליך האדוורסרי. המדובר בתהליך של הסקת מסקנות, אשר חדל להיות ליניארי או מתבקש נוכח הממצאים, ותכליתו תיקון הסדר החברתי גם במקום שבו זה אינו נובע מהתוצאה שהפרוצדורה המשפטית הדווקנית הובילה אליה.¹⁹⁶

אפשרות השימוש בסמכות זו מקנה לשופט את היכולת להביא את הצדדים להסדר, גם כאשר הצפי לתוצאה משפטית מובהק לכאורה, בשל ההיתכנות להגיע למסקנה אחרת, וזאת אף על פי שמדובר כאמור בסמכות שהשימוש בה נעשה לעיתים נדירות, בנסיבות מיוחדות ובעיקר בנושאים דיוניים.¹⁹⁷ זהו מכשיר קלסי, שאינו חלק משיקול הדעת הכללי והשימוש בכלים של מדיניות וערכים, המאפיין את עבודת השופט האדוורסרי.¹⁹⁸ הוא מוביל להורדת רמת הוודאות באשר לתוצאה המשפטית ומלווה במתן סמכות לשופט להוביל את הצדדים לתוצאה שונה מזו שהייתה מתקבלת בהכרעה משפטית ליניארית. היכולת, גם אם זו אינה שכיחה, לעשות שימוש בפרוצדורה זו מקנה לשופט אפשרות לטשטוש החיזוי המשפטי של התוצאה בתיק, לצורך תמרון הצדדים להיכנס לתהליך של משא ומתן והגעה להסכמות. כאשר יכולת החיזוי המשפטי מתערערת לאור דוקטרינת הסמכות הטבועה, גובר אינטרס הצדדים לעבור למסלול של פשרה והסכמה.

195 להרחבה ראו רוזן-צבי **ההליך האזרחי**, לעיל ה"ש 29, בעמ' 228; בג"ץ 4703/14 **שרון נ' נשיא בית המשפט העליון** (פורסם בנבו, 30.11.2014); רע"א 4088/14 **סנא בדיר נ' רשות מקרקעי ישראל** (פורסם בנבו, 2.7.2014); בר"מ 2911/16 **מדינת ישראל רשות המיסים נ' רו"ח עופר מינרב** (פורסם בנבו, 25.4.2016). קיימות בפסיקה דוגמאות נוספות לשימוש שעושים בתי המשפט בסמכות הטבועה – להרחבה ראו רוזן-צבי **ההליך האזרחי**, לעיל ה"ש 29, בעמ' 228–233, וההפניות שם; אמל ג'בארין "הזכות לאנונימיות, זכות הגישה לערכאות, סמכות טבועה ומה שביניהן" **מחקרי משפט** כט 309 (2013).

196 ראו עניין **גלפנבריס**, לעיל ה"ש 186; עניין **רוקר**, לעיל ה"ש 186; עניין **שרון**, לעיל ה"ש 195; עניין **בדיר**, שם; עניין **מינרב**, שם.

197 רע"א 2327/11 **פלוגי**, לעיל ה"ש 186.

198 המדובר בדוקטרינה העוסקת בפרוצדורה משפטית ולא בענייני הדין המהותי (שם). ראו Ferrere, לעיל ה"ש 185, בעמ' 109.

3. דוגמאות למרחב השיפוטי החדש באנגליה ובארצות הברית

מערכת המשפט האנגלית אימצה סממנים אינקוויזיטוריים, ובכללם השימוש במנגנוני יישוב סכסוכים. הבסיס הפילוסופי של הטמעת האידאולוגיה האינקוויזיטורית במשפט האנגלי היא רפורמת הלורד וולף.¹⁹⁹ רפורמה זו מסדירה הליכים מקדמיים באופן המאפשר את מיצוי הליכי הפשרה, אגב קביעה פוזיטיבית ולפיה *"litigation should be the last resort"*, באופן המשנה את האידאולוגיה העומדת בבסיס השיטה האדוורסרית מ-*"Justice on the merits"* ל-*"Access to justice"*.²⁰⁰ הוועדה בראשותו של וולף, אשר בחנה את הכשלים והחסרונות הקיימים בשיטת המשפט הקיימת במתן מענה ישים ומהיר לניהול סכסוך, הטמיעה בכך עקרון יסוד מהשיטה האינקוויזיטורית, בעומק המתודה המאפיינת את ניהול ההליך במדינות המקור של השיטה האדוורסרית.²⁰¹ הדוקטרינה החדשה הוטמעה בתקנות סדרי הדין האזרחי של אנגליה ווילס, ויושמה בפועל בפרוצדורות שאפשרו ניהול הליכי גישור, פישור ובוררות כחלק אינטגרלי ממערכת המשפט.²⁰² הגישה שנתפסה כחלופית הפכה באחת לדרך המלך.

בתי המשפט התארגנו באופן שבו ניהול התיק המשפטי הפך לאגבי, בעוד המטרה המרכזית לקיומם של הליכים מקדמיים היא הבאת הצדדים לפשרה הוגנת. השופט בתפקידו החדש הפך למשתתף פעיל ומעורב בתהליך זה.²⁰³ ועדות רפורמה שונות המליצו כי סדרי הדין יותאמו לצורך שינוי זה. בין היתר, הוחלה פרוצדורה של פרוטוקולים מוקדמים (pre action protocols), שהותאמו לסוגים שונים של תביעות, ובהם חויבו הצדדים לפרט ולבדוק את החלופות הקיימות בתיק ומולן את הסיכון והסיכוי המשפטי לסעדים המבוקשים. הכנה מוקדמת זו נועדה לאפשר לצדדים להגיע בשלב מוקדם מאוד של ניהול התיק לתובנות ומסקנות המאפשרות להם להגיע להסדר מידתי וראוי. התקנות המחייבות הכנה מוקדמת של הליכי משא ומתן מושכלים לוו בסמכויות

199 Woolf, לעיל ה"ש 31, וכן ZUCKERMAN, CIVIL JUSTICE IN CRISIS, לעיל ה"ש 2, בעמ' 152-158.

200 עוד על המעבר ושינוי הפרדיגמה ראו Rabea Assy, *Briggs' s Online Court and the Need for a Paradigm Shift*, 36 CIV. JUST. Q. 93 (2017).

201 ראו שם, וכן הוראות בחוק סדר הדין האזרחי של אנגליה ווילס ובהן, בין היתר, הקביעות הבאות: "Encouraging the parties to use an alternative dispute resolution procedure if the court considers that appropriate and facilitating the use of such procedure"; "Helping the parties to settle the whole or part of the case" (CIVIL PROCEDURE RULES, RULES & PRACTICE DIRECTIONS, 1.4 (e)-(f) HARRY WOOLF, ACCESS TO JUSTICE: INTERIM REPORT TO THE LORD CHANCELLOR ON THE CIVIL JUSTICE SYSTEM IN ENGLAND AND WALES, Part 2, 5, 16 (1995); Elizabeth G. Thornborg, *Reaping what we sow: Anti-Litigation Rhetoric, Limited Budgets and Declining Support for Civil Courts*, 30 C. J. Q. 74 (2011).

202 Paul Michalik, *Justice in Crisis: England and Wales*, in ZUCKERMAN, CIVIL JUSTICE IN CRISIS, לעיל ה"ש 2, בעמ' 162.

203 שם, פס' 4.5.2.

תהליכי יישוב סכסוכים באולם המשפט האזרחי: בין האינקוויזיטורי לאדוורסרי

המאפשרות לשופט להטיל סנקציות במהלך ניהול התיק על צדדים שנכשלו לעמוד בדרישת התקנות. תפיסת תפקידו של השופט חלה לפיכך במקרים אלה בנסיבות שבהן טרם החל התיק, והשופט, כמנהל, אחז בסמכויות שאפשרו לו לגרום לצדדים להתכונן באופן מיטבי לתהליך המשא ומתן ביניהם.²⁰⁴ הליך זה חסך, בין היתר, את הצורך לפנות לבית המשפט בדרישות ארוכות ומסורבלות לגילוי מסמכים. מאוחר יותר, ועל פי המלצותיה של רפורמת הלורד וולף, נדרשים הצדדים להתייצב בהליכים מקדמיים (pre-) המלצותיה של רפורמת הלורד וולף, נדרשים הצדדים להתייצב בהליכים מקדמיים (pre-) ומייצגים שאפשרויות יישוב הסכסוך בהסדר ידועות להם. ישיבות מקדמיות בנושא הוצאות (cost hearings) המחישו את עלותו הגבוהה של ההליך ותמצו הגעה לפשרה. מנגנון ייחודי של העברת עלויות מטיל על צד שסירב להצעת פשרה (אשר חסויה במהלך הדיון מהשופט) את עלות הישיבות והמשפט בנסיבות שבהן פסק הדין שהתקבל קרוב להצעת הפשרה.²⁰⁵ פרוצדורות אלה מיוחדות בכך שהן מפחיתות את שליטת הצדדים, מורידות את רמת הלעומתיות האדוורסרית ומתמרצות שיתוף פעולה. עם זאת, הן אינן הופכות את השופט לפעיל יותר בקידום ההסדר, אלא פועלות דרך כללי הפרוצדורה והממשק המנהלי של בית המשפט.

המשפט האמריקאי היה מהחלוצים בהטמעת טכניקות אינקוויזיטוריות, וזאת לאחר עשרות שנים שבהן התפתחה פרקטיקה ענפה של הליכים חיצוניים ליישוב סכסוכים.²⁰⁶ בד בבד עם התפתחות הדיון הציבורי בדבר זהות השופטים, אופן מינויים ותקופת כהונתם התרחבו גבולותיו לסוגיות הקשורות בתפקידו המשתנה של השופט הפדרלי והאופן שבו זה רואה את תכלית משימתו. בהתאם, השתנתה גם תפיסת המתדיינים בפניו ומידת הסובלנות שגילו כלפי המנעד המשתנה של סמכויותיו.²⁰⁷ תחילת דבר, בקביעת פרוצדורות של יישוב סכסוכים וגילוי מסמכים, שנוהלו על ידי בוחנים שאינם שופטים (pre-trial examiners); המשכו, במינוי רשמים (magistrates), שכל עיסוקם בכך, באופן שפטר את השופטים מהצורך לעסוק בעניינים שאינם שיפוטיים ולהתמקד בהכרעות בלבד; סופו, בהתקנת תקנות אשר אפשרו לשופטים לבצע פעולות אלו בעצמם.²⁰⁸ מאוחר יותר התגבשה פרוצדורת ה- settlement conferences, ביוזמת השופט, אך ללא מעורבותו כמגשר, כשזה קובע ימים מספר קודם לתחילת ההליך המשפטי כי הצדדים יתייצבו לדיון פשרה. הוא רשאי לחייבם להביא לדיון הפשרה את בעלי הדין או המנהלים

204 שם, בעמ' 164.

205 ראו לעיל הדיון בה"ש 76 וההפניות שם.

206 עוד על היסטוריית התפתחותו של מוסד ה-ADR בארצות הברית, ראו Holly A. Streeter-Schaefer, *A Look at Court Mandated Civil Mediation*, 49 DRAKE L. REV. 367 (2001) ובפרט שם, בעמ' 371–369.

207 Resnik, *Uncle Sam*, לעיל ה"ש 121, בעמ' 651.

208 שם, בעמ' 651–652. תחילת השינוי בשנות החמישים של המאה הקודמת, והתיקים הראשונים שבהם יושמו פרוצדורות אלה עסקו בנוקי גוף. ראו גם Resnik, *Whose Judgment?*, לעיל ה"ש 14.

המוסמכים להחליט במקום,²⁰⁹ ובנסיבות שבהן נכשל צד מלהביא את המוסמך מטעמו, נענש הוא בסנקציה כספית משמעותית.²¹⁰ בהמשך החלו מדינות שונות להטמיע פרוצדורת גישור חובה בבתי המשפט, פעמים כיוזמה של שופט או בית משפט,²¹¹ וכחלק מהחקיקה הרלוונטית.²¹²

הרפורמה בתקנות סדר הדין האזרחי של בתי המשפט הפדרליים,²¹³ אשר הוטמעה בחקיקה של עשרות מדינות,²¹⁴ הגדילה באופן ניכר את יכולתו של השופט להתערב בהליכי המשפט בשלבים מקדמיים, ובהתאם יצרה פלטפורמה נוחה לסיום ההתדיינות בהסדר, או משיכת התביעה, כבר בשלבים מוקדמים של הדיון המשפטי.²¹⁵ החלטות שיפוטיות בהליכי ביניים, בסוגיות שנועדו בעיקרן להכין את המשפט עצמו, גרמו לצדדים להעריך מחדש את רצונם להגיע להסדר בתיק ואפשרו להם, בשלב מוקדם יחסית, לנבא את תוצאתו האפשרית בפסק דין. התקנות גרמו לכך שהליטיגציה עברה מבירור האמת בתיק המהותי לבירור יעיל ומלא של הפרוצדורות המשפטיות. הליך גילוי המסמכים, אשר הורחב, קבע מקום להתערבות שיפוטית בנסיבות שבהן נכשלו הצדדים מלהגיע להסכמה,²¹⁶ והכרעות אלה תמרצו את הצדדים להגיע להסדר או למשוך את תביעתם.²¹⁷ השופט בערכאה הנמוכה נהנה מחסינות כמעט מוחלטת של ביקורת שיפוטית על הכרעותיו העוסקות בגילוי מסמכים.²¹⁸ מסמך אשר נחשף כתוצאה של הכרעה שיפוטית בשלב מוקדם של ההליך, עשוי לגרום לצד אחד, המבין כי בידי הצד האחר ראיה משמעותית, להתפשר, לוותר על חלק מטענותיו או אף למשוך את תביעתו כולה. זהו סוג של הליך חיזוי המעודד את הצדדים להגיע להסדר.

שינוי נוסף בתקנות, שהינו כלי אינקוויזיטורי מובהק, הוא היכולת הרחבה לצרף כל צד שנתפס רלוונטי להליך המשפטי, ובלבד שאלה קשורים בשאלה המשותפת של משפט

- 209 Elliot G. Hicks, *Too Much of a Good Thing?*, 12 W. VA. L. 4 (1998).
- 210 G. Heileman Brewing Co. v. Joseph Oat Corp., 871 F. 2d 648 (7th Cir. 1989).
- 211 ראו למשל את המצב בדרום קרוליינה, כאשר ב-1986 יזם שופט פדרלי תוכנית ייחודית של גישור, ורק עשור לאחר מכן לבשה תוכנית זו לבוש פורמלי של פרוצדורת גישור חובה במדינה כולה. ראו Chris Stirewalt, *Mediators Help Many Find Middle Ground*, CHARLESTON DAILY MAIL, Streeter-Schaefer; IC (1.6.1999). לעיל ה"ש 206, בעמ' 372.
- 212 ראו שם, סקירת מצב גישור החובה והגישור הנספח לבית המשפט, במדינות השונות.
- 213 Federal Rules of Civil Procedure. לדיון ברפורמה ראו Yeazell, לעיל ה"ש 21.
- 214 John B. Oakley & Arthur F. Coon, *The Federal Rules in State Courts: A Survey of State Court Systems of Procedure*, 61 WASH. L. REV. 1367 (1986).
- 215 Yeazell, לעיל ה"ש 21.
- 216 על פי הגרסה המוקדמת של הקוד, צד המבקש לגלות מסמך נדרש היה להראות סיבה טובה לכך (Fed. R. Civ. P. 34). התיקון השמיט דרישה זו, וכיום נדרשת רלוונטיות בלבד (Fed. R. Civ. P. 35, 26(b)).
- 217 Yeazell, לעיל ה"ש 21, בעמ' 648–655.
- 218 שם, בעמ' 650–653, ערכאת הערעור תתערב רק בנסיבות נדירות, ומקום שבו סטה השופט באופן מובהק משיקול הדעת הנתון לו בעניין זה.

תהליכי יישוב סכסוכים באולם המשפט האזרחי: בין האינקוויזיטורי לאדוורסרי

או עובדה.²¹⁹ הדבר שונה מן המצב שהיה קיים בשיטה האדוורסרית, שם הותרו איחוד עילות וצירוף צדדים באופן מצומצם בלבד.²²⁰ כך למשל, הצירוף מותר כאשר הצד רלוונטי לפעולה או להתרחשות מושא התביעה,²²¹ תקנה 19 מאפשרת צירוף או הסרה תחת נסיבות מסוימות ותקנה 23 מרחיבה את הגדרת תנאי הכניסה של קבוצה בתביעה ייצוגית. קיימות הוכחות לכך שהרחבת היכולת לצרף צדדים ולאחד עילות תמרצה הסדרים או משיכת תביעות והייתה סיבה משמעותית לכך שתיקים רבים הסתיימו ללא הכרעה שיפוטית.²²²

ההליך המקדמי במשפט האמריקאי (Pre-Trial), מקנה לשופט את היכולת לשקול כל שיטה או דרך אשר יש בהן כדי לסייע לקידומו של ההליך. הבסיס לכך הוא הטלת אחריות על השופט, מהסוג שאינו תואם את תפקידו המסורתי, באמצעות טכניקה המאפשרת את הרחבת שיקול הדעת השיפוטי בכל הקשור לניהול ההליך עצמו.²²³ במסגרת זו רשאי השופט לזמן את באי הכוח קודם לתחילת ניהולו של המשפט לקיום דיון לא פורמלי לצורך קידום פשרה.²²⁴ עיגונה של פרוצדורה זו בחקיקה העניקה לה מעמד מיוחד וערערה את תפיסת השופטים שלפיה זו אינה הולמת את כבודו של בית המשפט.²²⁵ אין המדובר לפיכך בניסיון אגבי להביא צדדים לכדי הסדר, אלא בהליך ייחודי אשר נועד, בין היתר, לאפשר קיומו של שיח אחר באולם המשפט.

תחולת הסעיף הורחבה במחוזות שיפוט אחרים, באופן בו רשאי השופט למחוק את התביעה בהיעדר עילה או מחוסר מעש במקרה בו באי הכוח סירבו להיענות לזימון להתייצב להליך המקדמי.²²⁶ המדובר בפרוצדורה משפטית בעלת מאפיינים

219 Fed. R. Civ. P. 20

220 Yeazell, לעיל ה"ש 21, בעמ' 653–655.

221 Fed. R. Civ. P. 13, 14

222 Yeazell, לעיל ה"ש 21, בעמ' 657–653.

223 Harry M. Fisher, *Judicial Mediation: How it Works Through Pre-Trial Conference*, 10 U.

CHI. L. REV. 453, 453 (1942)

224 Fed. R. Civ. P. 16

225 Fisher, לעיל ה"ש 223, בעמ' 454–453.

226 Rule 25 1/2, Circuit Court of Cook County, pp. 454

שישב בהליך לא פורמלי זה: השופט שישב בהליך המוקדם, זה הממונה בתיק או השופט שישמע את הראיות (Fisher, לעיל ה"ש 223, בעמ' 455). הוכרע לבסוף כי השופט שישב בתיק הוא זה שיקיים את ישיבת קדם המשפט, מהטעם שהצדדים שטחו עד אז את מלוא טענותיהם וראיותיהם בפניו ואף סיימו את ההליכים המקדמיים הנדרשים להם.

עוד על השופט המתערב והאקטיבי במדיניות המשפט האדוורסרי ראו OSCAR CHASE ET AL., CIVIL LITIGATION IN COMPARATIVE CONTEXT, 592 (2007). כאמור, לא קיימת עמדה אחידה בכל הקשור לזהותו של השופט המגשר, ובעוד בחלק משיטות המשפט מאפשרים לשופט היושב בתיק לקיים הליכי גישור, שיטות אחרות אוסרות זאת מכול וכול. בארצות הברית, התיקון ל- Rule 16 ל-Federal Rules of Civil Procedure, שנכנס לתוקף בשנת 1983, עיגן את סמכות השופט בקדם המשפט לקדם פשרה בין הצדדים בתיק. נהוגות כמה גישות באשר לשאלה אם השופט אשר מקדם פשרה בקדם המשפט ינהל אף את ההליך העיקרי עד להכרעה, באם תידרש, ולרוב נהוגה הפרדה בין

אינקוויזיטוריים מובהקים, המקנה לשופט סמכויות התערבות רחבות, שיש בהן כדי ליצור סביבה נוחה ולא פורמלית, אשר בגדרה נכנסים כלים של ADR היוצרים שיח רחב. שיח זה אינו דבק בכתבי הטענות, מתייחס לאינטרסים ובודק פתרונות אשר אינם בגדר הסעדים המבוקשים;²²⁷ הפרוצדורה מאפשרת לשופט לשקף היתכנויות משפטיות, לשוחח ישירות עם הצדדים ולנסות להגיע לתובנות אשר אינן נכללות בגדר הדוקציות המחויבות מכוח הראיות בהכרעה שיפוטית. פלטפורמה זו שימשה כר פורה להליכי יישוב סכסוכים בכלל, וגישור בפרט.²²⁸

דוגמה נוספת של הטמעת טכניקה בעלת מאפיינים אינקוויזיטוריים במשפט האמריקאי היא פרוצדורת ה־Summary Judgment,²²⁹ שבמסגרתה רשאי בית המשפט לנהל הליך מקוצר בתיקים אזרחיים שבהם לא קיימת מחלוקת עובדתית וניתן להכריע באופן חד־משמעי אגב יישום החוק.²³⁰ כך, פרוצדורה זו מאפשרת לבית המשפט לעבור על התיק ולבחון אותו בטרם יחל ההליך, מייד עם סיומם של הליכי גילוי המסמכים הרלוונטיים הנחוצים להבנת המחלוקת. מחקרים מלמדים כי פרוצדורה זו על השינויים שחלו בה, בעיקר בהרחבת שיקול דעתו של השופט, מאיצה תהליכי יישוב סכסוכים ומקטינה באופן ניכר את מספר התיקים המגיעים להכרעה שיפוטית.²³¹ בהיעדר מידע אמפירי על תפקידו של השופט בהליך עצמו, כמאיץ או מקדם של יישוב סכסוך, קיימות עמדות מנוגדות בעניין זה: מחד גיסא, כפי שהראינו לעיל, הליך מקדמי ומקוצר דוגמת ה־Summary Judgment, המחייב גילוי מסמכים נרחב בשלב מוקדם, יוצר מוטיבציה, כמו גם את המידע הנדרש ליישוב הסכסוך בפשרה. מאידך גיסא, הכרעה בהליך זה עשויה

השניים. להרחבה ראו: Sela et al., לעיל ה"ש 8, בעמ' 13; Wissler, לעיל ה"ש 175, בעמ' 272-273; בקדם המשפט בישראל יש, כאמור, לשופט סמכות לקדם פשרה בין הצדדים (תק' 140 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984). תצפיות בקדמי משפט בישראל מצביעות על כך שהשופטים נוקטים מגוון פעולות לצורך שכנוע והתערבות, שמטרתם להוביל את הצדדים להתפשר בתיק (ראו Alberstein & Zimmerman, לעיל ה"ש 21, בעמ' 9). ראו לעיל ה"ש 14, וכן אלברשטין "יישוב סכסוכים שיפוטית", לעיל ה"ש 6, בעמ' 39.

227 במשפט הישראלי, העיקרון שלפיו בית המשפט לא יפסוק לטובת התובע סעד שלא נתבקש על ידיו אינו כלל מוחלט, ובמקרים יוצאי דופן ניתן לסטות ממנו, זאת בהתקיים שלושה תנאים מצטברים: כאשר הצורך ללבן את השאלות המהותיות שבמחלוקת מחייב את מתן הסעד, כאשר מדובר בסעד הנובע במישרין מן הסעד שנתבקש וכאשר נתבררו כלל הראיות הדרושות להכרעה באשר לסעד הנדון. ראו גורן, לעיל ה"ש 56, בעמ' 113-115; ע"א 10576/06 בוק בינלאומי בע"מ נ' תדיראן בע"מ (פורסם בנבו, 12.8.2009); ע"א 8570/09 סמירה חגולי נ' עיריית ראשון לציון (פורסם בנבו, 15.03.2011).

228 CHASE, לעיל ה"ש 226, בעמ' 458-461.

229 ראו Fed. R. Civ. P. 56 המסדיר פרוצדורה זו.

230 Samuel Issacharoff & George Loewenstein, *Second Thoughts about Summary Judgment*, 100 YALE L.J. (1990).

231 Stephen B. Burbank, *Vanishing Trials and Summary Judgments in Federal Civil Cases: Drifting toward Bethlehem or Gomorrah*, 1 J. EMPIRICAL LEGAL STUD. 591 (2004).

תהליכי יישוב סכסוכים באולם המשפט האזרחי: בין האינקוויזיטורי לאדוורסרי

להקטין באופן ניכר את הסיכוי להגיע לפשרה, מהטעם שבנסיבות שבהן בירור מלא של התיק נדחה, אין בכך כדי לתמרץ את הנתבע להתפשר, ואילו החלטה שלפיה התיק ראוי להישמע יוצרת אצל התובע תחושת ביטחון רבה, המקטינה בהכרח את רצונו לסיים את התיק.²³²

ה. תהליכי יישוב סכסוכים בשיטה האינקוויזיטורית

1. המרחב השיפוטי החסר תחת המסורת האינקוויזיטורית

בניגוד למרחבים שנפתחו בפני השופט האדוורסרי, יחד עם שיקול הדעת הרחב המוקנה מלכתחילה לשופטי המשפט המקובל, על ידי שימוש בכלים אינקוויזיטוריים לצורך קיום פרוצדורות ניהול משא ומתן והגעה להסדר, השופט הקונטיננטלי מצוי במרחב סגור יחסית מבחינת ההליך ומנעד שיקול הדעת ביישום החוק. הליך בירור האמת בשיטה האינקוויזיטורית אינו מחולק לשלבים וקשור בחקירה אקטיבית שאינה מוסדרת באמצעות כללי פרוצדורה שבמסגרתם ניתן לשלב יצירתיות אקראית. גם ביישום החוק נתפס השופט כפיו של המחוקק ואינו משאיר חותם אישי בכתיבת הכרעותיו, אשר נחשבות כהחלה פורמלית ונטולת שיקול דעת. בהיעדר מרחב תהליכי במישור הפורמלי, יכולתו ליישם תפיסות של יישוב סכסוכים מוגבלת ליישום הוראות ספציפיות ומזמינה פחות מעורבות יצירתית.²³³ עדיין, ניכרת התפתחות ענפה בחקיקה, המאפשרת לשופט במסורת זו, ואף מחייבת אותו, לקיים הליכי פשרה בטרם יחל ההליך המשפטי.²³⁴ כך, שופטים קונטיננטליים עשויים ליישם הוראה ספציפית להביא לפשרה ולנקוט פרקטיקה שאליה הוכשרו, אשר מאומצת על ידי החוק. עם זאת, קשה לצפות להתפתחויות ספונטניות של פרקטיקות אלה, כפי שקורה לעיתים במשפט האדוורסרי.

השופט האינקוויזיטורי מכיר את פרטי הסכסוך בהתאם לאופן שבו הצדדים בוחרים להציגו בפניו בדרך הכתב, זאת אף על פי שבירו לאפשר שימוע בעל פה וקיום דיאלוג ישיר עם הצדדים, פרוצדורה שהשופטים ממעטים להשתמש בה.²³⁵ מציאות זו יוצרת דינמיקה פורמלית, קשיחה ודווקנית, המקשה מאוד את יצירת השיח הנדרש לצורך בדיקת האינטרסים החיוניים לכל צד, המניע למחלוקת והאפשרויות לפתרונה, ועוד רכיבים הנדרשים כדי להביא צדדים לתובנות שאינן משפטיות, שמהן ניתן לגבש הסכמה. זוהי דרכם של מנהג, חינוך משפטי וזיכרון היסטורי. כאמור, יכולת החשיבה הבלתי פורמלית

232 Issacharoff & Loewenstein, לעיל ה"ש 230.

233 בנוגע לדין הנהג בצרפת ראו ZUCKERMAN, CIVIL JUSTICE IN CRISIS, לעיל ה"ש 2, בעמ' 318, ס' 7.1, הערה 101; שם, בעמ' 323-324, ס' 7.5.

234 ראו דוגמאות במדינות שונות שבהן מתקיימת מסורת הקוד האזרחי, כגון אינדונזיה, צרפת וייטנאם ועוד: Anderson, לעיל ה"ש 120, בעמ' 34, הערה 11.

235 ZUCKERMAN, CIVIL JUSTICE IN CRISIS, לעיל ה"ש 2, בעמ' 300 פס' 3.4.

הופכת לבלתי אפשרית, כאשר הקוד מציע כללים העוסקים בפרטי פרטים, וברקע קיים חיוב קשיח להתייחס אליהם בלבד לשם מציאת הפתרון. נדמה כי גם כאשר מערכת המשפט הקונטיננטלית בוחנת את שינוי פניה בכל הקשור להטמעתם של הליכי יישוב סכסוכים כחלק אינטגרלי מקיום ההליך המשפטי, עדיין אין היא חווה תפיסה זהה בכל הקשור לרפורמה בתפקיד השיפוטי. באיטליה, אשר התקדמה מאוד בהטמעתם של הליכי יישוב סכסוכים במערכת המשפט ומחוצה לה, נותרו קריטריונים משפטיים קשיחים בכל הקשור לאופיו, כישוריו וניסיונו של השופט העתידי. הרפורמה המוצעת שם בהקשר זה מתייחסת לכישוריו של השופט כמשפטן, יכולתו לכתוב פסקי דין מנומקים והבנת הקוד הרלוונטי על ידיו, נוסף על יכולתו הפוטנציאלית לסיים בהכרעה תיקים רבים ככל האפשר. הרפורמה אינה מציעה בחינה אישיותית של השופט העתידי, המתמקדת בכישוריו הרגשיים או ביכולתו להביא צדדים לכדי הסדר.²³⁶ הספרה הפורמלית של שיטת הקוד האזרחי יוצרת חסמים מובנים ביכולת לנהל דיאלוג פתוח, והשופטים, הכבולים לפרקטיקת הכרעה שאינה מתבססת על האנשה של הסכסוך, מתקשים לשנות את דרכם כאשר נדרשים לפעול ליישובו. נוסף על כך, העובדה שהשופט עצמו נחשף לשיחה לא פורמלית בין הצדדים, כמו גם הודאות מצידם, מעוררת אצל הצדדים חשש שאמירותיהם ישפיעו לבסוף על תוכן החלטתו במקרה שבו ייכשלו מאמציו לגשר ביניהם.²³⁷ חשש זה גורם לחוסר שיתוף פעולה מלא מצד הצדדים, הגורע בהכרח מיכולתו של השופט להביאם לכלל הסכמה. בשונה מתפיסת הצדדים בנוגע לשופט המשפט המקובל, המצפה ומקבל מידת מעורבות רבה יותר באופן שיש בו אף כדי ליצור נורמה, מידת ההתערבות המצופה משופט קונטיננטלי מלכתחילה נמוכה או כלל אינה קיימת. מכאן שהשתתפות פעילה מכוונת פשרה או אמירות רחבות של האחרון, מבוססות אינטרסים ולא בעלות אופן חקירת־פרוצדורלי, העשויות לגרום לחוסר אמון בהליך עצמו, ובהתאם – לא־שיתוף פעולה מצד הצדדים, וזאת בשונה מהדיאלוג המתקיים בהקשרים דומים באולם המשפט המקובל.

2. הטמעתם של תהליכי יישוב סכסוכים בשיטת המשפט האינקוויזיטורית

בד בבד עם התמסדות הגישור כחלק אינטגרלי ממערכת המשפט האדוורסרית במדינות המשפט המקובל²³⁸ חלו שינויים בתפיסת ההליכים החלופיים ליישוב סכסוכים גם תחת המסורת האינקוויזיטורית במדינות הקונטיננט.²³⁹

Sergio Chiarloni, *Civil Justice and its Paradoxes: An Italian Perspective*, in ZUCKERMAN, CIVIL JUSTICE IN CRISIS, לעיל ה"ש 2, בעמ' 280–286.

237 ראו בעניין זה הביקורת המפורטת בה"ש 16 לעיל.

238 Cortes, לעיל ה"ש 76, בעמ' 59.

239 ראו לדוגמה Alberstein & Zimmerman, לעיל ה"ש 21; על התפתחות ה־ADR בגרמניה ראו Peter Gottwald, *Civil Justice Reform: Access, Cost, and Expedition. The German Perspective*, in ZUCKERMAN, CIVIL JUSTICE IN CRISIS, לעיל ה"ש 2, בעמ' 220–222, ס' 3.3, ובעמ' 230–232.

תהליכי יישוב סכסוכים באולם המשפט האזרחי: בין האינקוויזיטורי לאדוורסרי

לטענתנו, המסגרת ההיברידית מאפשרת מנעד שימוש רחב ומגוון יותר בכלים אלה, הנגזר, בין היתר, מהאופן שבו עוברת כל אחת מהמסורות שינויים ומהפכות. כך, בעוד במדינות המשפט המקובל התפתחות הליכי יישוב הסכסוכים הינה הדרגתית, עקבית ומשולבת במקורות השיטה עצמה, כמו פסקי דין, מאמרים וועדות ציבוריות,²⁴⁰ הרי הטמעת תהליכי הפשרה במדינות הקוד האזרחי נעשית בדרך של קודיפיקציה וחקיקה מפורשת.²⁴¹ פרוצדורות משפטיות כדוגמת הסמכות הטבועה, אשר פירושן הרחבת שיקול דעתו של השופט היושב בדיון, מחייבות בסיס של חקיקה מפורשת, אשר בלעדית אין לשופט יכולת לעשות בהן כל שימוש.²⁴²

על המצב באיטליה ראו Chiarloni, לעיל ה"ש 236, בעמ' 288–290. כמו כן ראו רינה בוגוש ורות הלפרין קדרי "הקול קול הגישור, אך הידיים ידי המשפט: על גישור ועל ניהול גירושין בישראל" הפרקליט מט 293 (2007). עם זאת, יצוין שמדובר בתהליך בהתהוות, ופרקטיקה של פשרה עדיין אינה מוטמעת בפרוצדורה וסדרי הדיון של מדינות רבות שבהן נהוגה שיטת הקוד האזרחי. ראו Cortes, לעיל ה"ש 76, בעמ' 59.

240 Menkel-Meadow, לעיל ה"ש 6; אלברשטין **תורת הגישור**, לעיל ה"ש 33, בעמ' 95–106
241 ראו לעניין זה את חוק הגישור בבולגריה, שנחקק לאחר מאמץ רב נוכח התנגדות תקיפה ונרחבת של מערכת המשפט, עורכי דין והשופטים עצמם, תקופה ממושכת לאחר הדירקטיבה האירופאית בעניין זה, ורק לאחר מכן, ונוכח קיומו של קוד מפורש, החלה מערכת המשפט המקומית להתייחס לפרוצדורה זו Dobrinka Chankova, *Positioning Mediation in Bulgarian Justice System: The New Mediation Act Significance* (5th Int. Conf. of the World Mediation Forum, Crans Montana, Switzerland, 9-11.9.2005). מערכת המשפט הרומנית עברה רפורמה רחבה, שבמסגרתה עודכנו כללי הפרוצדורה, וביניהם הליכי הגישור, ברוח החקיקה האירופאית החדשנית (לסקירה כללית של הדיון הרומני ויסודות הקוד האזרחי בו, ראו Dana Neacsu, UPDATE: Doing Legal Research in Romania, GLOBALEX, sections 1.1, 1.2, 1.3, 5.4, 6 (February, 2017) (<https://bit.ly/2SGSn3i>). הדיון הרומני מחיל את עקרונות הגישור והביקורת השיפוטית על ההסדר באופן מפורט, בין היתר בחוק: The Law No 192/2006, הקובע מגבלות על הנושאים שבהם אין לצדדים יכולת להתקשר בהסדר גישור, קווים לתוכנו וצורתו של הסדר הגישור והוראות באשר לביקורת השיפוטית אשר בית המשפט נדרש להחיל על הסדרי גישור וגבולותיה. גם מערכת המשפט של בלארוס עברה שינוי משמעותי בהקשר זה: החל מינואר 2014 נכנס לתוקף חוק הגישור, אשר חייב ביצוע שינויים בקודיפיקציה הקיימת שלפיה פעלו בתי המשפט של בלארוס, המחולקים לשני ענפי שיפוט מרכזיים – בתי המשפט הכלכליים ובתי המשפט הכלליים (להרחבה ראו Belarus, 23 REV. CENT. & E. EUR. L. 393 (1997); Tatyana Khodosevich & Nadia Shalygina, UPDATE: *(Guide to Legal Research in Belarus)*, GLOBALEX (October 2013) <https://bit.ly/3iPXfxN>. ההנחיות באשר לאופן השיח המתנהל בין השופט למגשר מוטמעות בקוד הכלכלי והכללי Economic Procedural Code of the Republic of Belarus and the Civil Procedural Code of the Republic of Belarus), כמו גם אופן אכיפתו של הסדר הגישור וסמכויות ההתערבות של בית המשפט בו.

242 Jessica Liang, *The Inherent Jurisdiction and Inherent Powers of International Criminal Courts and Tribunals: an Appraisal of Their Application*, 15 NEW CRIM. L. REV. 375, 378 (2012).

הרעיונות הכלולים בדירקטיבה האירופאית²⁴³ היו בסיס משפטי אשר הוטמע בכלל מדינות אירופה.²⁴⁴ מכאן שניתן לזהות מאפיינים דומים ואף זהים בחקיקה המדינתית העוסקת בהפניית הצדדים להליכי גישור חיצוניים, ובמקרים בודדים בלבד בהטמעת הליכי גישור באולם המשפט, אגב יצירת שינוי רגולטיבי בתפיסת תפקידו של השופט. בהתאם, חל שינוי בתפיסתן של מדינות רבות, אשר יצרו חקיקה מקומית התואמת את החלטה של אידאולוגית פשרה זו, כמו צרפת, ספרד, איטליה, גרמניה, רומניה, בלארוס ועוד.²⁴⁵ בצרפת²⁴⁶ רשאי השופט להכריע על פי הקוד לבקשת הצדדים על יסוד שיקולי צדק או "friendly compositeur". על השופט להעדיף תמיד פישור בדרך של יישוב האינטרסים. תהליכי הצדק ההסכמי או החוזי, אשר אינם נמצאים דווקא בהלימה לאמת המשפטית הנגזרת מחקר העובדות הרלוונטיות, מנתבים את מערכת המשפט הצרפתית לדינמיקה של גישור שיפוטי. החריגה מהשאיפה לאמת, לבירור רחב יותר של תכליות ואינטרסים, הובילה בצרפת להעדפה מובהקת של תהליכי יישוב סכסוכים כדרך המלך על פני הכרעה שמקורה בחקירה משפטית אינקוויזיטורית. בספרד²⁴⁷ נקבעה פרוצדורת גישור שעניינה מקרים העוסקים בסחר בין-לאומי ובתביעות מקומיות. אומנם אין מדובר בחובה לקיום הליכי גישור, אך החוק מתמרץ את הצדדים לנקוט דרך של פשרה, זאת באמצעים הבאים: הוספת עלויות הגישור לעלויות המשפט; מימון הגישור בסיוע

243 ראו את הדירקטיבה האירופאית, שהינה אב-טיפוס לחקיקה מדינתית רחבה – Directive 2008/52, לעיל ה"ש 17; וכן כלל הדיונים שקדמו לה. הדירקטיבה עוסקת בהיבטים מסוימים של גישור בנושאים אזרחיים ומסחריים, ומתייחסת להליך פתרון סכסוכים חלופי במחלוקות שהתגלעו בין תושבי מדינות שונות. הדירקטיבה מנחה את המדינות להבטיח את אכיפתו של הסדר הגישור, ובכך לבסס את הגישור כחלופה משמעותית ויציבה. היא שוללת את הזכות להתקשר בהסדר גישור בכל הנוגע להתניה על זכויות קוגנטיות, שבנוגע אליהן היא מותירה את בית המשפט לתפקד כשומר הסף. במילים אחרות, הדירקטיבה קובעת מלכתחילה סייגים לחופש להתקשר בתנאים מסוימים בהסדר, אשר ניתן להניח כי אי-עמידה בהם תחייב התערבות שיפוטית. עם זאת, הדירקטיבה אינה קובעת את סוג ההתערבות השיפוטית, היקפה והקריטריונים להחלטה בכל מקרה ומקרה.

244 למשל Consumer Credit Directive 2008/48, 2008 O.J. (L133); Financial Marketing Services Directive 2008/48, 2008 O.J. (L133); Directive 2002/65, art. 15, 2002 O.J. (L271). לעיל ה"ש 17.

245 מחקר אמפירי שנערך בשנת 2012 בקרב עשרות מדינות הפועלות בשיטת הקוד האזרחי מצא, כי הגישור השיפוטי שנערך על ידי השופט הוא תהליך יישוב הסכסוכים המצומצם ביותר ביחס לתהליכי פשרה אחרים וכך, בעוד ש-27 מדינות מקיימות תהליכי גישור בצמידות לבתי המשפט, 35 מדינות מקיימות פרוצדורת גישור פרטית אקטיבית וענפה, 30 מדינות תומכות בגישורים המתקיימים על ידי ובאמצעות רשויות שונות, ו-17 מדינות בלבד מאפשרות קיומו של גישור באמצעות שופטים, אם בדרך של כללים פנימיים ומובנים בתקנות ואם בהותרת שיקול הדעת המלא לקיומה של פרוצדורת פשרה, לשופטים עצמם. ראו – CEPEJ REPORT ON "EUROPEAN JUDICIAL SYSTEM – EFFICIENCY AND QUALITY OF JUSTICE" 150–151 (2014) (2012 DATA): <https://bit.ly/2GF5Fq>.

246 Art. 12 para.1 of the new Civil Procedural Code – ZUCKERMAN, CIVIL JUSTICE IN CRISIS, לעיל ה"ש 2, בעמ' 323–324, ס' 7.5.

247 Spanish Mediation Act (Law No. 5/2012 of 6 July 2012).

תהליכי יישוב סכסוכים באולם המשפט האזרחי: בין האינקוויזיטורי לאדוורסרי

משפטי; עצירת תקופת ההתיישנות לפרק הזמן שבו מתנהל הגישור; הבטחת סודיות מלאה של ההליך מפני השופט וההליך המשפטי; עיכוב ההליכים על ידי בית המשפט כל עוד מתקיים הליך הגישור; ולבסוף, הפיכת בית המשפט לשותף פעיל בתהליך, בנותנו תוקף של פסק דין להסכמות הצדדים.

בקוד הפרוצדורה האזרחית באיטליה²⁴⁸ הוטמעו כמה כלים חדשים המאפשרים לשופט לקדם פשרות בתיקים המתבררים בפניו.²⁴⁹ כך, בין היתר, שופט יכול לבקש מהצדדים להיות נוכחים בדיון לצורך חקירה חופשית בניסיון לפשר ביניהם, זאת בניגוד לנורמה הקיימת באיטליה, שבמסגרתה הליכים מתקיימים בנוכחות עורכי הדין בלבד; נוסף על כך, נקבעו הכלים הבאים: בהליכים המתקיימים בפני Justice of the Peace (תביעות אזרחיות קטנות), שבהם הצדדים אינם נוכחים, נדרשים עורכי הדין להיות בעלי סמכות להתפשר בתיק;²⁵⁰ עד לסיום הדיון המקדמי, הצדדים עצמם רשאים לבקש מהשופט בהסכמה לבצע חקירה חופשית בניסיון לפשר ביניהם;²⁵¹ בכל שלב בהליך המשפטי, כולל בערעור, השופט רשאי להציע לצדדים הצעת פשרה²⁵² או להוציא צו גישור לתיקים שהוא סבור כי הם מתאימים לגישור. עסקינן בצו רשמי מטעם בית המשפט, מפורט ומנומק, המחייב את הצדדים לפנות להליך גישור חיצוני, אם השופט סבור כאמור כי המקרה הספציפי מתאים לכך.

נראה כי בפרקטיקה שופטים באיטליה אינם משתמשים בכלים אלה לעיתים תכופות, ועל כן השינוי במסורת המשפט באיטליה, ככל שקיים, איטי ביותר.²⁵³ עם זאת, בבתי משפט מסוימים שופטים עובדים עם מומחי גישור ואקדמאים לצורך קידום פשרות. כפועל יוצא ניתן לזהות עלייה בשיעור הפשרות ובהפניות לגישורים חיצוניים בבתי משפט אלה.²⁵⁴

נוסף על כך, אחת הרפורמות המרכזיות שעברה מערכת המשפט האיטלקית בשנים האחרונות, במטרה להתמודד עם העומס על בתי המשפט, היא כניסתו של מנגנון גישור חובה.²⁵⁵ באיטליה יש חקיקה המחייבת לקיים הליך גישור לפני תחילת ההליכים אזרחיים רבים ואף קובעת תמריצים בחיוב או זיכוי בהוצאות משפט לצדדים המשתתפים

- .The Italian Civil Procedure Code 248
להרחבה ראו Alberstein & Zimmerman, לעיל ה"ש 21. 249
.Article 317 to the Italian Civil Procedural Code 250
.Article 185 to the Italian Civil Procedural Code 251
.Article 185bis to the Italian Civil Procedural Code 252
להרחבה ראו Alberstein & Zimmerman, לעיל ה"ש 21. 253
ראו שם, וכן Paola Lucarelli, *La Mediazione Obbligatoria fra Ordine del Giudice e Principio di Effettività: Verso una Riduzione certa e Significativa dei Processi Pendenti*, JUDICIUM 1 (2014) <https://bit.ly/2Fnk8ei>. 254
Giuseppe De Palo & Lauren Keller, *Mediation in Italy: Alternative Dispute Resolution for All*, in *MEDIATION: PRINCIPLES AND REGULATION IN COMPARATIVE PERSPECTIVE* (Klaus J. Hopt and Felix Steffek eds., 2012) 255

בהליך,²⁵⁶ באופן שבו הצד המסרב להצעת גישור ולבסוף מקבל תוצאה שיפוטית גרועה יותר ישלם את הוצאות ההליך ויישא בקנס מיוחד בשל התנהלותו.²⁵⁷ בשונה מחקיקה דומה באירלנד, אשר מטרתה הקטנת עלויות המשפט, הטעם בסנקציה זו, לתפיסת המחוקק האירופאי, הוא החיסכון בזמן שיפוטי והימשכות ההליך מעל לצורך. שופט רשאי כאמור לעודד פשרה באולם המשפט, אך בפועל בוחר לעשות זאת בדרך של מיקור-חוץ והפניית הצדדים למגשרים אחרים.

בגרמניה הטמיע המחוקק את סמכויות השופט המגשר בקוד ובכללי האתיקה.²⁵⁸ במהלך הדיון בחוק הגישור נעשה מאמץ להטמיע בו גם את סמכויות השופט המגשר, אך הטיוטה הסופית אשר אושרה נמנעה מלעשות כן. כך, בעוד חוק הגישור מתייחס לגישור חוץ-שיפוטי בלבד, סמכויות השופט כמגשר הוטמעו בסדרי הדין עצמם.²⁵⁹ עד אותה עת הוכיח הגישור השיפוטי את עצמו בכמה מדינות בגרמניה, באופן שבו למעלה מ-70% מהתיקים שבהם פעל השופט כמגשר הסתיימו בהסדר.²⁶⁰ השופט העוסק בפשרה הוגדר בסדרי הדין כשופט מפשר (conciliation judge), בין היתר כדי לברלו מהמגשר, העוסק ביישוב סכסוכים בסקטור הפרטי.²⁶¹ ואולם, הגדרה זו אינה מונעת מהשופטים לפעול ליישוב סכסוך בפרוצדורות של גישור,²⁶² ובכלל זאת הערכת סיכויים וסיכונים משפטית של התיק ואף בדרך של הפניה לבוררות. החל מ-1.1.2013, כל בתי המשפט האזוריים בגרמניה, לרבות הייחודיים (כגון בתי המשפט הסוציאליים והמנהליים) מחזיקים שופטים מפשרים, אשר סמכויותיהם מעוגנות בסעיף 278 (פסקה 5) לקוד הפרוצדורה האזורית.²⁶³ בהיעדר כללים אחידים להכשרתם של השופטים המגשרים, כמו גם הטמעת

- 256 .Decreto Legislativo 4/3/10, Art. 13–14
- 257 Vincenzo Varano, *Symposium: Civil Procedure Reform in Comparative context – civil* De Palo & Keller ; *procedure Reform in Italy*, 45 T.U. AM. J. COMP. L., 657 (1997) לעיל ה"ש 255.
- 258 Ann-Ruth Moltmann-Willisch, *Judges in Mediation in Germany. How Would a Judge Become an Excellent Mediator?* (INTERNATIONAL CONFERENCE ON COURT ANNEXED MEDIATION, 2016) <https://bit.ly/2FmFeJK>
- 259 Mediation Act 2012 (MediationsG) (EG2008). החוק עבר רוויזיה בשנת 2017. ס' 1 מגדיר את הליך הגישור, ס' 2 קובע את מטרות המגשר, ואילו הסעיפים האחרים עוסקים בנושאי החשאיות והכשרת המגשר.
- 260 Moltmann-Willisch, לעיל ה"ש 258, בפרק 1.2.
- 261 The Code of Civil Procedure Section 278, Paragraph 5: Amicable resolution of dispute; conciliation hearing; settlement: "Court may refer the parties for the conciliation hearing, as well as for further attempts at resolving the dispute to a judge delegated for this purpose, who is not authorized to take a decision (Güterichter/conciliation judge). The conciliation judge may avail himself of all methods to conflict solution, including mediation"
- 262 Moltmann-Willisch, לעיל ה"ש 258, בפרק 1.3.
- 263 .Bürgerliches Gesetzbuch [BGB] [CIVIL CODE], § 278, para 5

תהליכי יישוב סכסוכים באולם המשפט האזרחי: בין האינקוויזיטורי לאדוורסרי

פרוצדורות גישור בהליכי משפט בבתי המשפט הפדרליים, תהליכי הגישור-פישור בבתי המשפט המדינתיים שונים זה מזה, אך ניתן לאפיינם בכמה קריטריונים: השופט המפשר מקבל הכשרה של מגשר; השופט אינו רשאי להכריע בתיק שבו הוא מגשר; השופט רשאי לערוך ולנסח את הסדר הגישור; צדדים שלישיים המרגישים מושפעים מהוראות ההסדר רשאים להצטרף אליו; הליך הגישור מלווה תמיד בבאי כוח של הצדדים, והשופט אינו רשאי לגשר בתיק שבו הצדדים אינם מיוצגים; ההליכים חשאיים, רצוניים, ואינם חשופים לציבור; אין אחדות באופן שבו מושגת הסכמת הצדדים, ולכל מדינה יש כללי הסכמה משלה; הליך הגישור השיפוטי אינו מחייב תשלום אגרה ייחודית; השופט רשאי, ככלי עבודה ייחודי, להציע הסדר שסופו בפקס דין שאינו מחייב, קרי כוחו במשמעויותיו החוזיות בלבד.²⁶⁴

בעוד אין הגדרה מדויקת לסוגי תיקים הראויים לגישור, ניתן לראות כי יותר משליש מהתיקים המתבררים בבית המשפט לערעורים בברלין, והעוסקים בבנייה ומחלוקות כספיות הנובעות ממנה,²⁶⁵ מובאים לגישור. כך גם תיקי ירושה ותיקים המערבים רשויות ציבוריות. הצדדים עצמם רשאים לבקש לעבור להליך של גישור שיפוטי ואף לבחור את זהותו של השופט המגשר. פרוצדורת הגישור בבית המשפט מתקיימת בכל שלב של ההליך המשפטי, גם לאחר שנים רבות של ניהולו.²⁶⁶

תפיסת תפקידו של השופט המגשר אצל השופט הגרמני מעניינת במיוחד נוכח התכונות שזה מייחס לעצמו במעבר שבין שופט מכריע למיישב סכסוך: כך, למשל, נדרש השופט המגשר ליכולת לשנות חוקים קשיחים, להפוך מניטרלי (positive neutrality) לכזה היודע לתפקד במציאות של "equally subjective".²⁶⁷ תכונה זו מאפשרת את התקרבות הצדדים ויצירת האינטימיות הנדרשת, שממנה אולי תגבש הסכמתו של צד להסדר.²⁶⁸ השופט חייב להראות כנות ואותנטיות בהצעותיו, לגלות אמפתיה ועניין באינטרסים של הצדדים,²⁶⁹ לרבות אלה שמקורם בטעמים טיפוליים וחוק-משפטיים.²⁷⁰

264 Moltmann-Willisch, לעיל ה"ש 258, בפרק 1.3.

265 שם. בברלין מתנהלים גישורים שיפוטניים בהיקף של 600–700 תיקים בשנה בכל הערכאות האזרחיות (3%–5% מכלל התיקים), 500 מתוכם בבית המשפט לערעור. החל משנת 2009, 70% מתיקים אלה מסתיימים בהסדר.

266 שם.

267 רונית זמיר "מיתוס הניטרליות של המגשר: מאי משוא פנים לנשיאת פנים שווה" **משפט ועסקים** טז 411 (2013).

268 Moltmann-Willisch, לעיל ה"ש 258, בפרק 2.3, ס' 1–2.

269 שם, פרק 2.3, ס' 6 – כותבת המאמר, שופטת בעצמה, מציעה כי השופט יראה עניין וסקרנות אמיתית בעיקרי הקונפליקט שבין הצדדים, ישמור על קור רוח וינהל את התהליך כראשון בין שווים.

270 שם, פרק 2.3, ס' 5.

נדמה כי מעבר לסמנטיקה המילולית שבין הגדרת השופט המגשר לזה המפשר, אין הבדל מהותי בפעולותיו של השופט הגרמני כמיישב סכסוכים.²⁷¹

הדין הרומני מחיל את עקרונות הגישור והביקורת השיפוטית על ההסדר באופן מפורט, אשר תחילתו בחוק מספר 192 מיום 16.5.2006, שנכנס לתוקף ב-29.6.2013.²⁷² החוק מחייב את הצדדים לקיים פגישת מידע, אשר בה מוצג הליך הגישור על יתרונותיו, ובנסיבות שבהן צד מסרב להצטרף לפגישה מקדימה זו, בית המשפט רשאי לדחות את תביעתו על הסף.²⁷³ עם זאת, אין חקיקה המאפשרת לשופט לגשר באולם המשפט, ואף אין כללים המעודדים שופטים לנסות וליישב את הסכסוך שבפניהם שלא באמצעות הכרעה שיפוטית.

בבלארוס נכנס לתוקף, החל מינואר 2014, חוק הגישור, אשר חייב ביצוע שינויים בקודיפיקציה הקיימת שעל פיה פעלו בתי המשפט הכלכליים והכלליים.²⁷⁴ סעיף 170 לקוד הכלכלי מאפשר לשופט להבהיר לצדדים, בשלב ההכנה למשפט, כי עומדת להם הזכות לפנות למגשר (מדובר בהליך רצוני לחלוטין).²⁷⁵ הדיאלוג והקשר הרציף בין בית המשפט לבין הליך הגישור הוא בדרגה גבוהה בהרבה מהמקובל בדין הישראלי או במדינות משפט מקובל אחרות, וההנחיות באשר לאופן השיח המתנהל בין השופט למגשר מוטמעות בקוד. הזכות לפנות לגישור עומדת לצדדים אך ורק לפני שהחל הדיון בתיק, בישיבת ההכנה.²⁷⁶ במקרה כזה, בית המשפט פוסק כי כל עוד ההליך מצוי בגישור, לא יוגש כתב הגנה²⁷⁷ והאגרות יושבו למשלם.²⁷⁸ הדין הבלארוסי, המעודד את הקשר הראשוני בין בית המשפט ובין תהליך הגישור באופן מבוקר, קובע גם את אופן

271 במאמרו של פרופסור מירוני בהקשר זה (לעיל ה"ש 14) נעשה ניסיון לבדל בין טכניקות צרות ליישוב סכסוכים, אשר ניתן ליישמן באולם המשפט מבלי לפגוע במעמדו הייחודי של השופט, שהוגדרו "פישור", ובין הליכים רחבים יותר מבוססי אינטרסים, שבהם השופט נכנס לספרות העשירות לפגוע בתפיסת תפקידו השיפוטי. הגישור, בהקשר זה, נתפס כהליך רחב יותר, המחייב ירידה לפרטים, עיסוק בנושאים רגשיים והבעת אמפתיה שפעמים נתפסת כהיעדר ניטרליות. עיון בפרקטיקה שהתפתחה בגרמניה מלמד שבעוד ההגדרה בחוק היא של פישור, פעולת השופט אינה מוגבלת או מנותבת לאפיק הצר של יישוב הסכסוך.

272 The Law No 192/2006, הכולל חקיקה רבה העוסקת בגישורים, ובכללה: The Law No 370/2009; The Government Ordinance No 13/2010; The Law No 202/2010; The Law No 76/2012; The Law No 115/2012; The Government Emergency Ordinance No 90/2012; The Government Emergency Ordinance No 4/2013; The Law No 214/2013; The Government Emergency Ordinance No 80/2013; The decision of the Mediation Council No 5/2007 .approved the Regulation of organization and functioning of the Mediation Council

273 Article 2(1-2) of the Law No 192/2006

274 Economic Procedural Code of the Republic of Belarus and the Civil Procedural Code of the Republic of Belarus (להלן: "הקוד הכלכלי" או "EPC" ו"הקוד האזרחי" או "CPC" בהתאמה).

275 Article 170 EPC

276 P.1 Article 40-1 EPC

277 Article 40-1, part 2 EPC

278 Paragraph 1.5 Article 259 Tax Code of the Republic of Belarus

תהליכי יישוב סכסוכים באולם המשפט האזרחי: בין האינקוויזיטורי לאדוורסרי

אכיפתו של הסדר הגישור בנסיבות שבהן צד לגישור אינו מקיים את התחייבותו לפי ההסדר. הצד המקיים רשאי לפנות לבית המשפט הכלכלי בבקשה לקבל מסמך קיום, המחייב את מימושו וביצועו המלא של הסדר הגישור.²⁷⁹ עם זאת, בד בבד עם העמקתם של תפיסת הגישור החיצוני ושיתוף הפעולה של בתי המשפט עם הליכים חיצוניים ליישוב סכסוכים בכלל, הקוד שותק בכל הקשור לסמכויות השופט לנהל הליך יישוב סכסוכים באולם בית המשפט. בכך קבע הקוד גבולות ברורים בין המותר לאסור לביצוע באולם המשפט ועיצב את תפיסת השופט ותפקידו.

הנה כי כן, פרוצדורות של יישוב סכסוכים הוטמעו בחקיקה של מדינות רבות הפועלות תחת המסורת האינקוויזיטורית, בדרך של מיקור-חוץ ושיתוף פעולה מבני עם מערכת המשפט ובתי המשפט עצמם. באופן זה נחשפו השופטים לטכניקות של יישוב סכסוכים, אגב בניית דיאלוג שלא היה מוכר עד אז, אל מול המגשרים החיצוניים. אין המדובר בעניין של מה בכך, שכן הליכי יישוב הסכסוכים האריכו את פרק הזמן הנדרש להכרעה במחלוקת, וזאת בשיטה משפטית אשר אחד ממאפייניה המהותיים הוא קידומו של הליך הבירור המשפטי באופן קצר ותכליתי.²⁸⁰ נוסף על כך, בעצם ההפניה לגישור ושיתוף הפעולה בין בית המשפט להליך החלופי יש משום ויתור על תפקידו המסורתי של השופט כמי שמתכנן בפועל את ההליך המשפטי, ואף פועל באופן אקטיבי למציאת האמת הנדרשת להכרעתו. העברת הסכסוך לסוג של דיאלוג הסכמי המנוהל כולו על ידי הצדדים הוא לפיכך שינוי תפיסתי שאין להמעיט בערכו.

ו. שינוי מרכז הכובד בהליך המשפטי האדוורסרי: משלב הבירור המלא אל שלב ההכרעה בהליך המקדמי

הרחבת סמכויותיו של השופט בקדם המשפט במדינות המשפט האדוורסרי²⁸¹ ומעורבותו האינקוויזיטורית בבירור שנעשה בו, כמו גם מספר קדמי המשפט, ההליכים המקדמיים והמשמעות הרבה שבתו המשפט מעניקים להליכי גילוי, קביעת פלוגתאות והצהרות מוקדמות של בעלי הדין – כל אלה יצרו שינוי בשיווי המשקל של ההליך המשפטי

279 Article 40–1 part 3 EPC; Article 262–1 part 1 EPC. הבקשה תוגש תוך שישה חודשים מתום תקופת סעיף מימוש ההתחייבות הקבוע בהסדר עצמו, ותידון בבית המשפט תוך חודש ממועד קבלתה (ראו שם).

280 בעוד ההפניה לגישור במדינות המשפט המקובל נועדה, בין היתר, להפחית את העומס הקיים על המערכת ולקצר את תוחלת ניהול התיק ומשכה, במשפט הקנוני, השימוש בהליכי הגישור מעכב את קבלת ההכרעה המשפטית, אשר אלמלא ההפניה לגישור הייתה מסתיימת בטווח של חודשים מספר (כמו למשל בבלארוס ורומניה).

281 תקנות סד"א החדשות שמות דגש בתפקידו הניהולי של השופט האקטיבי, בין היתר לשם התכלית של הבאת הצדדים להסדר כבר בישיבת קדם המשפט הראשונה (תק' 63ב(16) לתקנות סד"א החדשות).

האדוורסרי. מרכז הכובד, שהיה מונח מאז ומתמיד בשלב הראיות והחקירות, עבר אל ההליכים המקדמיים.²⁸² הפרוצדורות החדשות ושינוי התקנות אפשרו לצדדים להבין בשלב מוקדם של ההליך את מצבם המשפטי לאשורו ואת עמדת בית המשפט ביחס לסיכויי התביעה או ההגנה, ובהתאם תומרצו הצדדים להגיע לפשרות נוכח החיזוי המוקדם.²⁸³ הרחבתה של חובת הגילוי וההתערבות המשפטית המינימלית של ערכאות ערעור בהחלטות בעניין זה שינו את תפיסת המתדיינים בכל הקשור ליכולת להפוך החלטות ביניים לבעלות משקל רב בהמשך ניהולו של התיק. מכאן שגם ערכאות הערעור, בסרבן להתערב באופן תכוף או רחב בהחלטות הקשורות להליכים מקדמיים, סייעו בהעברת מרכז הכובד של ההליך המשפטי אל שלביו הראשונים.

תוצאה זו של שינוי מרכז הכובד וקריסת ההליך המשפטי האדוורסרי אל השלב המקדמי הושגה אגב יצירת סד פרוצדורלי: מחד גיסא העצימו התקנות בארצות הברית ובישראל את סמכויות השופט בערכאה הראשונה לקביעת אבני דרך, שמהן ניתן היה להעריך באופן מובהק יותר את התוצאה בסיום ההליך; מאידך גיסא, בצמצום עילות ההתערבות של ערכאת הערעור על החלטות אלה. סד פרוצדורלי זה האיץ את מתחם ההחלטות של הצדדים בשלבים הראשונים בניהול ההליך, ונוצרה התרחשות הפוכה: דווקא הוודאות המוגברת של ההכרעה המשפטית, תוצאה של החלטות מוקדמות, היא שהביאה צדדים להתפשר, אל מול המציאות הקודמת, שבה אי-הוודאות של התוצאה המשפטית הייתה גורם ממריץ להגיע לפשרה.

שינוי מרכז הכובד יצר בהכרח שינוי מהותי בדפוסי ההתנהלות של הצדדים בניהול ההליך המשפטי בכמה מובנים: הצדדים למדו לצרף את עיקר ראיותיהם ולטעון טיעון מלא כבר בשלבי הדיון הראשונים; ניסוח התביעה נעשה מלכתחילה באופן המאפשר לשופט למצוא נתיבי גישור בתחילת ההליך, כאשר כתבי התביעה חושפים פרטים רבים ולא רק את עובדות התביעה המהותיות, ואף נתמכים בראיות מעבר לנדרש בשלב ראשוני זה, והכול כדי לסייע לשופט להגיע להכרעה כבר בשלב קדם המשפט; חוות דעת במומחיות מצורפות לכתב התביעה, והצדדים אינם ממתנינים לקבלת חוות דעת נגדיות או להגשתן בשלב של הגשת התצהירים; צדדים רבים בוחרים לשכור שירותי עורכי דין המתמחים במשא ומתן בשלב הראשוני של המשפט, וכאלה המתמחים בניהול המשפט במקרים שבהם הגישור כשל; השופט עצמו מגיע אל הדיון הראשוני כשהוא בקיא בפרטי התיק ומוכן בשאלותיו לדלות מבעלי הדין הנוכחים בדיון את הפרטים הנדרשים כדי לאפשר את סיום הסכסוך באופן מושכל ותואם אינטרסים. בהקשר זה, יצוין כי חלוקת האגרות לשני שלבים מסייעת לצדדים להחליט על סיום הסכסוך, בידיעה שהאגרות יושבו

282 ראו רוזן-צבי **ההליך האזרחי**, לעיל ה"ש 29.

283 Yeazell, לעיל ה"ש 21, בעמ' 639: "[T]hese judicial decisions provide a framework within which the parties decide how to evaluate settlement or abandonment of the underlying lawsuits".

תהליכי יישוב סכסוכים באולם המשפט האזרחי: בין האינקוויזיטורי לאדוורסרי

גם בשלבים מאוחרים של ניהול ההליך המשפטי. שינוי מרכז הכובד יוצר מרחב חדש של קבלת החלטות על בסיס יורידי ומתוך הכרה במתחם אי־ודאות אשר מביא עימו גם מנעד יצירתי של אפשרויות חדשות.

ז. סיכום

בתי המשפט המודרניים התפתחו בהשראת שתי מסורות משפטיות מרכזיות – האינקוויזיטורית והאדוורסרית – ומלכתחילה ביטאו יחס שונה בין הסכמה לסמכות או בין יישוב סכסוכים להכרעה על פי חוק. עם טשטוש הגבולות בין המסורות הגדולות וההשראה ההדדית ביניהן, ובצד התפתחות רפורמות במשפט האדוורסרי אשר הובילו ליישוב סכסוכים מחוץ לבית המשפט, התפתחו פרקטיקות חדשות של שופטים בתוך בתי המשפט, אשר מכוונות לסיום סכסוכים בהסדר ובהסכמה.

מאמר זה בחן פרקטיקות אלה במבט השוואתי והראה כיצד בממשק מסוים של שיטה משפטית אדוורסרית, סמכויות אינקוויזיטוריות מסוימות ומצע לא פורמלי מתפתחים תנאים לפעילות מעמיקה ועשירה של יישוב סכסוכים שיפוטי. בממשק אחר, שבו גישה אינקוויזיטורית מפנימה הליכי יישוב סכסוכים אל תוך המערכת, יישאר יישום זה פורמלי וימצא ביטוי מועט יותר בתפיסה העצמית של שופטים בנוגע לתפקידם. דרגות שונות של יישוב סכסוכים שיפוטי יושפעו לפיכך ממהותה של השיטה המשפטית וכן מהרפורמות הניהוליות אשר הופנמו בה. כמו כן, הצבענו על כך שבהליך האדוורסרי המשפט לא נעלם, אלא בעיקר נסוג להליכים מקדמיים ובא לידי ביטוי בפעילות עשירה של שופטים בקדם המשפט ולכל אורך התקדמותו של ההליך. פעילות זו, אשר נשענת על כלים אינקוויזיטוריים שנסקרו במאמר, מכוונת לפתרונות ממצעים, המאזנים את הכללים הפורמליים עם שיקולים נוספים. שופטים הפועלים במסגרת זו יכולים להכניס להחלטתם שיקולים מורכבים ופועלים למעשה כרגולטורים ופותרים בעיות.

רפורמה מסוג ניהולי, כמו זו שהוצעה בתקנות סד"א החדשות בישראל, עשויה לשנות את שיווי המשקל ולצמצם את מרחב ההתערבות, כשהניסיון ליישב את הסכסוך נעשה באמצעות הפניה לגישור ואיסוף מידע שישפיע על המשא ומתן מחוץ לבית המשפט. המרחב החדש של השופט האדוורסרי מיישב הסכסוכים, אשר ממשיך להכריע בתיקים שלא הגיעו לסיום כתוצאה של תמריצים אחרים, הוא זירה ייחודית, המאפשרת יישוב סכסוכים בצל הסמכות, באופן החורג מטכניקה או יישום פורמלי. שינוי תפיסתי זה בהגדרת תפקידיו של השופט משתלב עם תופעה של העברת מרכז הכובד בהליך המשפטי האדוורסרי, באופן שבו הצדדים ממקדים את מרב ראיותיהם ומאמציהם בהעברת התמונה המלאה התומכת בגרסתם כבר בישיבות המקדמיות, בציפייה שאלו ינוצלו על ידי השופט למתן הצעה להסדר המחלוקת בתיק. פיתוח של מרחב זה הוא בעל

עמוס גבריאלי ומיכל אלברשטין

פוטנציאל לפתרון סכסוכים מורכבים וליצירת מודלים היברידיים חדשניים של משפט וגישור. במאמר זה בחנו את הרקע המושגי להתפתחותו.